
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2: Studiengang Psychomotoriktherapie 1013

Bachelorarbeit

KÖRPERWAHRNEHMUNG UND SELBSTKONZEPT

**Ein Projekt zur Förderung der Körperwahrnehmung
in der Psychomotoriktherapie**

**Michelle Bachmann
und
Janine Wey**

Begleitung: Ursina Degen

Eingereicht im Februar 2013

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Körperwahrnehmung und der Förderung dieses Wahrnehmungsbereiches. Durch Aufarbeitung von Theorie sind wir der Bedeutung der Körperwahrnehmung nachgegangen und haben versucht, Teilbereiche davon zu erarbeiten und neu zu kategorisieren. Als Grundlage dafür diente die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Wahrnehmung allgemein und den verschiedenen Sinnessystemen, welche die Körperwahrnehmung beeinflussen. In dieser Arbeit wird ausserdem versucht, den Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl zu beschreiben.

Die theoretischen Überlegungen dienten als Grundlage für die Erstellung eines Entwicklungsprojektes zur spielerischen Förderung der Körperwahrnehmung in der Psychomotoriktherapie. Für die Auswertung des Projektes wurde unter anderem der DITKA (diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen) verwendet.

Schlagwörter: Psychomotorik, Körperwahrnehmung, Förderprojekt, Therapie, DITKA

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ursina Degen für ihre wertvollen Anregungen bei der Begleitung unserer Bachelorarbeit. Sie hat uns stets unterstützt und stand uns bei Fragen zur Seite.

Ein besonderer Dank geht auch an unsere vier Therapiekinder. Durch ihre Mitarbeit und ihre eigenen Ideen konnten tolle Fördersequenzen entstehen.

Ebenfalls danken möchten wir unseren LektorInnen Ruth Hüsler-Bucher, Markus Bachmann und Martina Huber, die sich Zeit nahmen, unsere Arbeit zu lesen und diese durch ihre Rückmeldungen bereicherten.

Unser letzter Dank gilt unseren Familien und Freunden für ihre aufbauende Unterstützung während dem Schreiben der Bachelorarbeit.

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1: Einleitung	7
1. Einführung ins Thema	7
1.1. Übersicht über die Kapitel und deren Inhalte.....	7
2. Inhalte der folgenden Arbeit.....	8
Kapitel 2: Theoretische Überlegungen	10
1. Schwerpunkte und Fragestellungen der Arbeit	10
1.1. Schwerpunkte der Arbeit	10
1.2. Fragestellungen für die theoretischen Überlegungen	11
1.3. Kurze Übersicht über die folgenden Inhalte des Kapitels	11
2. Psychomotoriktherapie	12
2.1. Begriff: „Psychomotorik“	12
2.2. Die Entstehung der Psychomotoriktherapie	12
2.3. Die Ziele und Inhalte der Psychomotoriktherapie	13
2.4. Bedeutung für unser Projekt.....	14
2.4.1. Bedeutung der Theorie für unsere Fragestellung:.....	14
2.4.2. Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen.....	14
3. Wahrnehmung	15
3.1. Definition des Begriffes Wahrnehmung.....	15
3.2. Verbindung von Wahrnehmung und Motorik.....	16
3.3. Die Wahrnehmungssysteme und deren Entwicklung.....	16
3.3.1. Die taktile Wahrnehmung	18
3.3.2. Die kinästhetische Wahrnehmung	18
3.3.3. Die vestibuläre Wahrnehmung	19
3.4. Auffälligkeiten der grundlegenden Wahrnehmungssysteme	20
3.4.1. Auffälligkeiten der taktilen Wahrnehmung	20
3.4.2. Auffälligkeiten der kinästhetischen Wahrnehmung	21
3.4.3. Auffälligkeiten der vestibulären Wahrnehmung.....	22
3.4.4. Weitere Auffälligkeiten	22
3.5. Bedeutung für unser Projekt.....	23

3.5.1.	Beantwortung der Fragestellung.....	23
3.5.2.	Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen.....	24
4.	Körperwahrnehmung.....	25
4.1.	Theorie der Körpererfahrung nach Jürgen Bielefeld.....	25
4.1.1.	Die Körpererfahrung	27
4.1.2.	Bedeutung der Theorie für unser Projekt	32
4.2.	Theorie des Körperbewusstseins nach Marianne Frostig	34
4.2.1.	Das Körperimago	34
4.2.2.	Das Körperschema.....	35
4.2.3.	Der Körperbegriff	35
4.2.4.	Bedeutung für unser Projekt.....	36
4.3.	Theorie der Körperwahrnehmung nach Sigrid Dordel.....	38
4.3.1.	Die Entwicklung und Förderung der Körperwahrnehmung	38
4.3.2.	Bedeutung der Theorie für unser Projekt	40
4.4.	Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung	41
5.	Körperwahrnehmung und Selbstkonzept	43
5.1.	Das Körperkonzept.....	43
5.2.	Das Selbstkonzept	44
5.2.1.	Entstehung des Selbstkonzeptes.....	45
5.2.2.	Bestandteile des Selbstkonzeptes.....	47
5.2.3.	Das Selbstwertgefühl.....	47
5.2.4.	Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl.....	48
5.3.	Bedeutung für unser Projekt.....	51
5.3.1.	Bedeutung der Theorie für unsere Fragestellung	51
5.3.2.	Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen.....	51
	Kapitel 3: Methode und Projektplan.....	53
1.	Darstellung der Projektplanung	53
1.1.	Schwerpunkte für das Entwicklungsprojekt.....	53
1.2.	Durchführung in der Therapie.....	53
1.2.1.	Zusammenfassende Erkenntnisse aus der Theorie.....	53

1.2.2.	Ziele für das Förderprojekt Körperwahrnehmung	54
1.3.	Ablauf der Phasen des Entwicklungsprojektes	55
2.	Darstellung der Methode	56
2.1.	Methoden zur Diagnostik und Beobachtung der Körperwahrnehmung	56
2.1.1.	Kinderberichte.....	56
2.1.2.	DITKA.....	56
2.1.3.	Kategoriensystem und Beobachtungsbogen	60
3.	Durchgeführte Fördersequenzen.....	62
3.1.	Übersicht über die durchgeführten Fördersequenzen	62
3.2.	Schwerpunkte der einzelnen Fördersequenzen	63
4.	Evaluation.....	64
4.1.	Wiederholung von zwei Aufgaben des DITKAs	64
4.2.	Auswertungsgespräch mit den Kindern	64
Kapitel 4:	 Projektdurchführung	65
1.	Diagnostik.....	65
1.1.	Kinderberichte.....	65
1.2.	Auswertung des DITKAs	71
1.2.1.	Durchführung des DITKAs bei Janine Wey	71
1.2.2.	Auswertung zu den Kindern bei Janine Wey.....	72
1.2.3.	Durchführung des DITKAs bei Michelle Bachmann.....	73
1.2.4.	Auswertung zu den Kindern bei Michelle Bachmann	74
2.	Durchführung der Fördersequenzen.....	77
2.1.	Krokodil-Fangis	77
2.1.1.	Durchführung bei Janine Wey.....	77
2.1.2.	Beobachtungen zu den Kindern bei Janine Wey.....	77
2.1.3.	Durchführung bei Michelle Bachmann	77
2.1.4.	Beobachtungen zu den Kindern bei Michelle Bachmann	78
2.2.	Mäuseweg.....	78
2.2.1.	Durchführung bei Janine Wey.....	78
2.2.2.	Beobachtungen zu den Kindern bei Janine Wey.....	78

2.2.3.	Durchführung bei Michelle Bachmann	79
2.2.4.	Beobachtungen zu den Kindern bei Michelle Bachmann	79
3.	Evaluation.....	80
3.1.	Wiederholte Aufgaben des DITKAs	80
3.1.1.	Durchführung bei Janine Wey.....	80
3.1.2.	Beobachtung zu den Kindern bei Janine Wey.....	80
3.1.3.	Durchführung bei Michelle Bachmann	81
3.1.4.	Beobachtungen zu den Kindern bei Michelle Bachmann	81
3.2.	Abschlussgespräch mit den Kindern	82
3.2.1.	Antworten der Kinder bei Janine Wey	82
3.2.2.	Antworten der Kinder bei Michelle Bachmann.....	82
Kapitel 5:	Ergebnisse.....	84
1.	Fortschritte der Kinder.....	84
1.1.	Kinder bei Janine Wey	84
1.2.	Kinder bei Michelle Bachmann.....	86
2.	Bezug zu den Zielen des Förderprojektes	91
Kapitel 6:	Diskussion.....	93
1.	Evaluation des Projektes	93
2.	Kritische Reflexion der Arbeit.....	93
3.	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	95
4.	Ausblick und Abschluss	95
Literaturverzeichnis		97
Abbildungsverzeichnis		99
Tabellenverzeichnis		99
Anhang		

KAPITEL 1: EINLEITUNG

1. EINFÜHRUNG INS THEMA

Körperwahrnehmung ist ein Begriff, dem man in der psychomotorischen Praxis immer mal wieder begegnet. So wird zum Beispiel in vielen Abklärungsberichten von Kindern, welche für die Psychomotoriktherapie angemeldet werden, dieser Begriff erwähnt. Die Formulierung „Förderung der Körperwahrnehmung“, beschreibt bei solchen Kindern jeweils ein Förderziel für die folgenden Therapiestunden.

Wir Autorinnen haben uns einerseits schon länger die Frage gestellt, welche Bedeutung der Begriff Körperwahrnehmung genau hat und durch welche Sinnesbereiche dieser beeinflusst wird. Ausserdem interessierte uns die Frage, wie genau eine gezielte Förderung der Körperwahrnehmung in der Psychomotoriktherapie aussehen kann.

Andererseits stand dieses Thema im Zentrum, weil wir uns schon oft Gedanken über unsere eigene Körperwahrnehmung gemacht haben. Wir sind nämlich beide der Meinung, dass wir eigentlich eine gute Körperwahrnehmung haben, da wir beide in unserer Jugend sehr viel Sport gemacht haben und uns auch heute noch viel bewegen. Trotzdem merken wir aber auch, dass es uns manchmal schwer fällt, auf den eigenen Körper zu hören, Bedürfnisse richtig wahrnehmen und einordnen zu können. Deshalb stellte sich uns auch die Frage, ob die Körperwahrnehmung mehrere Teilgebiete beinhaltet und sich deshalb auch widersprüchlich zeigen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl. Wir wollten nämlich der Frage nachgehen, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Bereichen gibt.

Diese Bachelorarbeit nehmen wir deshalb als Anlass, um Antworten auf unsere Fragen zur Körperwahrnehmung zu finden und dadurch unser Fachwissen erweitern zu können. Die theoretischen Überlegungen halfen uns dabei, ein Projekt zur Förderung der Körperwahrnehmung in der Therapie zu erstellen, das die einzelnen Teilbereiche der Körperwahrnehmung abdeckt und mithilfe von Variationen individuell an die Kinder angepasst werden kann.

1.1. ÜBERSICHT ÜBER DIE KAPITEL UND DEREN INHALTE

Das erste Kapitel beinhaltet die Einleitung sowie eine Beschreibung der Beweggründe für diese Arbeit. Ausserdem werden die Themen dieser Arbeit erwähnt.

Im zweiten Kapitel werden zuerst die Ziele für die Arbeit sowie die Fragestellungen für die Aufarbeitung der Theorie erläutert. Danach setzen wir uns mit der Theorie zu den Themen Psychomotoriktherapie, Wahrnehmung und Körperwahrnehmung auseinander. Am Ende von

jedem Hauptthema beantworten wir die jeweilige Fragestellung und beschäftigen uns mit der Bedeutung der Theorie für unser geplantes Förderprojekt.

Im dritten Kapitel folgt die Darstellung der Projektplanung. Wir beschreiben unser Vorgehen und stellen den DITKA als diagnostisches Inventar vor. Hier findet sich auch das Kategoriensystem, das wir aus der erarbeiteten Theorie zusammengefasst und für uns neu entwickelt haben. Ausserdem stellen wir unsere Ziele und den Ablauf für das Entwicklungsprojekt vor. Das Kapitel ist unterteilt in die Bereiche Diagnostik, Durchführung und Evaluation des Projektes.

Das vierte Kapitel zeigt die Durchführung des Projektes. Hier werden die einzelnen Schritte des Kapitels ausführlich beschrieben. Auch dieses Kapitel orientiert sich an der Unterteilung in Diagnostik, Durchführung und Evaluation des Projektes.

Das fünfte Kapitel zeigt unsere Auswertung über die Fortschritte der Therapiekinder und fasst diese zusammen. Zudem wird auch auf die Ziele des Projektes Bezug genommen.

Im sechsten Kapitel folgt die Diskussion über die Ergebnisse. Dabei wird das Projekt kritisch beurteilt und evaluiert. Es werden Verbesserungsvorschläge genannt und einen Ausblick auf eine mögliche Weiterführung gegeben.

2. INHALTE DER FOLGENDEN ARBEIT

Der Begriff Körperwahrnehmung erscheint in der Praxis der Psychomotorik also relativ oft und doch war er für uns bis anhin nur vage verständlich und schwer fassbar. Bereits ein wenig vertrauter waren wir mit den Begriffen Körperschema und Körperbild. Für uns war aber weiter unklar, wie sich diese Begriffe mit dem Begriff Körperwahrnehmung in Verbindung bringen lassen. Ausserdem waren wir unschlüssig darüber, welche Teilbereiche sich zur Körperwahrnehmung zuteilen lassen und welche Sinnesbereiche diesen Wahrnehmungsbereich vor allem beeinflussen.

Somit stellten sich uns also Fragen, wie: Was genau bedeutet Körperwahrnehmung? In welche Bereiche lässt sich die Körperwahrnehmung unterteilen und welche Sinnesbereiche beeinflussen diesen Wahrnehmungsbereich? Wie entwickelt sich die Körperwahrnehmung und wie lässt sich diese fördern?

Als weiterer Faktor interessierte uns der Zusammenhang zwischen Körperwahrnehmung und Selbstwertgefühl. Wir waren uns darüber einig, dass wir beide über ein gutes Selbstwertgefühl verfügen, das wir unserer Meinung nach durch das jahrelange Training und die vielen Bewegungserfahrungen erlangen konnten. Es tauchte jedoch die Frage auf, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen diesen zwei Bereiche besteht und in wie fern die Körperwahrnehmung das Selbstwertgefühl beeinflussen kann.

Lauter Fragen also, die uns dazu aufforderten, uns im Rahmen dieser Bachelorarbeit genauer mit dem Begriff Körperwahrnehmung zu beschäftigen.

Ein weiteres Anliegen für diese Bachelorarbeit war es, uns mit dem DITKA (Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen) von Eggert und Wegner-Blesin (2000) zu beschäftigen, da wir dieses Inventar bis jetzt noch nicht in der Praxis ausprobieren konnten und deshalb noch wenig vertraut damit waren.

Diese Bachelorarbeit beschreibt und erklärt somit auch den Aufbau des DITKAs und zeigt Möglichkeiten, wie dieses in der Praxis eingesetzt werden kann. Ausserdem gehen wir auf unsere gemachten Erfahrungen mit diesem Inventar ein, welche wir durch die unterschiedliche Durchführung in der Therapie sammeln konnten. Den Lesern sollen unsere Erfahrungen, Ideen und Anregungen für den Einsatz des Inventars in der Praxis bieten.

Eine weitere Absicht von uns war es, einen Beobachtungsbogen zu erstellen, welcher die Beobachtung der Fördereinheiten zur Körperwahrnehmung erleichtert und organisiert. Zuerst entstand ein Kategoriensystem, welches die Körperwahrnehmung in verschiedene Bereiche unterteilt. In unserem Projekt wird das Kategoriensystem dazu benutzt, die durchgeführten Fördersequenzen den einzelnen Bereichen der Körperwahrnehmung zuzuordnen, um sicherzugehen, dass möglichst alle Bereiche der Körperwahrnehmung abgedeckt sind. Aus diesem Kategoriensystem heraus hat sich dann ein Beobachtungsbogen zur Dokumentation von durchgeführten Fördersequenzen zur Körperwahrnehmung entwickelt. Dieser Beobachtungsbogen kann sofort für die Praxis verwendet werden.

Unser Hauptanliegen war es aber, ein Förderprojekt zur Körperwahrnehmung zu erstellen, um mithilfe gezielter Übungen die Körperwahrnehmung von vier Therapiekindern (zwei pro Autorin) beobachten und fördern zu können. Die erarbeitete Theorie half uns dabei, Schwerpunkte der Körperwahrnehmung zu erkennen und geeignete Spielideen zu finden. Unser Projekt bietet dem Leser schlussendlich auch eine Sammlung an Spielideen zur Körperwahrnehmung, welche ausserdem mögliche Variationen beinhaltet. So haben wir uns bei jeder Spielidee Erschwerungen und Erleichterungen überlegt und diese mit Assoziationen zu einem möglichen Einbau in die Therapie ergänzt. Diese Spielsammlung kann deshalb direkt in die Praxis umgesetzt und die Fördereinheiten dank den Variationen individuell an die Kinder angepasst werden.

KAPITEL 2: THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN

In diesem Kapitel werden zuerst die Ziele des Projektes und die daraus entstandenen Fragestellungen erläutert. Danach gehen wir auf die Definition der Psychomotorik ein und erklären, weshalb sich die Körperwahrnehmung als Förderbereich in der Therapie finden lässt. Anschliessend wird die Theorie zu den Themen Wahrnehmung und Körperwahrnehmung aufgearbeitet und die Verbindung der Körperwahrnehmung zum Selbstwertgefühl erläutert. Am Ende jedes Theorieteils wird kurz zusammengefasst, welche Erkenntnisse wesentlich für unsere Fragestellungen sind und was wir für die Durchführung in der Therapie beachten müssen. Die Fördereinheiten des Projektes basieren also auf den theoretischen Überlegungen.

1. SCHWERPUNKTE UND FRAGESTELLUNGEN DER ARBEIT

Im Folgenden werden kurz die Schwerpunkte unserer Arbeit dargestellt. Diese waren für uns Eckpfeiler, an denen sich unsere ganze Arbeit orientierte.

Danach folgen die Fragestellungen, die sich nur auf die theoretischen Überlegungen beziehen. Die Fragestellungen haben wir verfasst, um mit dem Theorieteil konkrete Fragen beantworten zu können.

1.1. SCHWERPUNKTE DER ARBEIT

- Detailliertes Wissen über Körperwahrnehmung und deren Einfluss auf das Selbstwertgefühl erarbeiten und zusammentragen.
- Anhand der Theorie ein Projekt mit gezielten Fördersequenzen zur Körperwahrnehmung in der Psychomotoriktherapie planen, durchführen und evaluieren.

1.2. FRAGESTELLUNGEN FÜR DIE THEORETISCHEN ÜBERLEGUNGEN

- Wieso ist die Förderung der Körperwahrnehmung Thema der Psychomotoriktherapie?
- Wie steht die Körperwahrnehmung zur Wahrnehmung allgemein?
- Wie lässt sich die Körperwahrnehmung definieren und kann diese in einzelne Bereiche unterteilt werden?
- Inwiefern beeinflusst die Körperwahrnehmung das Selbstwertgefühl einer Person?
⇒ Unsere Hypothese ist, dass das Selbstwertgefühl recht deutlich von der Körperwahrnehmung beeinflusst wird. Durch gezielte Förderung der Körperwahrnehmung kann also das Selbstwertgefühl verbessert werden.

1.3. KURZE ÜBERSICHT ÜBER DIE FOLGENDEN INHALTE DES KAPITELS

Die Fördersequenzen finden im Rahmen der Psychomotoriktherapie statt. Also ist als Ausgangslage genaueres Wissen über die Arbeitsweise in der Psychomotoriktherapie notwendig. Dieses Wissen wird in einem ersten Teil der Theorie behandelt.

Um die Körperwahrnehmung fördern zu können, muss auch ein fundiertes Wissen über die dafür wichtigen Wahrnehmungsbereiche vorhanden sein. Deshalb haben wir einen weiteren Theorieteil in die zwei Bereiche Wahrnehmung und Körperwahrnehmung unterteilt, wobei der erste Bereich vor allem die grundlegenden Wahrnehmungssysteme und deren möglichen Auffälligkeiten behandelt. Im Theorieteil zur Körperwahrnehmung gehen wir danach auf verschiedene Theorien und Quellen ein, um den Begriff klarer zu fassen und diesen in Teilbereiche unterteilen zu können.

In einem weiteren Theorieteil folgt die Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept. Am Ende des Kapitels thematisieren wir dann den Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl.

2. PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Die Psychomotoriktherapie lässt sich kaum in wenigen Worten beschreiben. Sie ist sehr vielfältig und vereint viele verschiedene Theorien und Aspekte. Deshalb wird im Folgenden ein kurzer Überblick über die Themen der Psychomotoriktherapie gegeben.

2.1. BEGRIFF: „PSYCHOMOTORIK“

Laut Fischer (2009) bezeichnet der Begriff Psychomotorik „den engen Zusammenhang von Wahrnehmen, Erleben, Erfahren und Handeln“ (S. 11).

Der Begriff wird in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich verwendet. Das Gemeinsame ist, dass es dabei um die Verbindung der Kognition (also psychischer Prozesse) und der Motorik geht.

Laut Zimmer (2006) gibt es drei Bedeutungen des Begriffes „Psychomotorik“: Einerseits ist der Begriff schon relativ früh in der psychologischen Wahrnehmungsforschung aufgetaucht, bei welcher er die kognitive Steuerung des (motorischen) Verhaltens beschreibt. Dann bezeichnet dieser Begriff aber auch die Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse. So gesehen ist jeder Mensch eine psychomotorische Einheit. Auch Seewald (1997) spricht von dieser Ganzheitlichkeit und Unteilbarkeit körperlich-seelischer Prozesse. Für ihn hat der Begriff in dieser Bedeutung häufig den Unterton einer Lebens- und Weltanschauung.

Die dritte Bedeutung bei Zimmer (2006) ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, das die Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse nutzt. Seewald (1997) bezeichnet dies als ein Konzept der Entwicklungsförderung und als Sammlung „für Konzepte in der Folge der ‚Psychomotorischen Übungsbehandlung‘ [Hervorheb. des Verf.] nach Kiphard“ (S. 272). Diese dritte Bedeutung meint eigentlich schon die Psychomotoriktherapie.

2.2. DIE ENTSTEHUNG DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Wie weiter oben bereits erwähnt, ist die Psychomotoriktherapie ein Konzept der Bewegungsförderung. Entstanden ist dieses Konzept aus der Praxis heraus und erstaunlicherweise in mehreren Ländern parallel und teilweise voneinander unabhängig. In Deutschland wurde die psychomotorische Übungsbehandlung, aus welcher sich dann später die Motopädagogik ergeben hat, von Ernst J. Kiphard entwickelt.

In der Schweiz spielte Suzanne Naville eine sehr bedeutende Rolle. Sie hat die Psychomotoriktherapie sowohl in der französischen, wie auch in der deutschsprachigen Schweiz etabliert und vorangetrieben. Heute wird man mit einem Studium an einer Fachhochschule Psychomotoriktherapeutin bzw. -therapeut.

Die Psychomotoriktherapie vereint mehrere Gebiete und Aspekte. Laut Kiphard (1989) fasst seine deutsche Psychomotorik „hauptsächlich auf den Wissenschaftszweigen der Medizin, Psychologie und Pädagogik“ (S. 12).

Kobi (1999) schreibt über die Entwicklung in der Schweiz, „dass die ‘Psychomotorische Therapie‘ [Hervorheb. des Verf.] verschiedene Strömungen aufgenommen und in sich als integratives Gebilde vereinigt hat“ (S. 127). Er nennt dazu folgende Strömungen: Neuropsychologie, rhythmisch-musikalische Erfahrungen, tänzerische und tanztherapeutische Grundlagen, Entwicklungs- und sozialpsychologische Erkenntnisse, Betrachtungsweisen der Spieltherapie und Körper- und Bewegungstherapien.

2.3. DIE ZIELE UND INHALTE DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Auf der Homepage des Berufsverbandes der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten in der Schweiz (astp, 2006-2012) steht folgendes: „Generelles Ziel der Psychomotoriktherapie ist die Erweiterung des Selbstbildes, der Handlungs- und der Interaktionskompetenz durch vielfältige Körper- und Bewegungserfahrung.“

Die Inhalte der Psychomotoriktherapie (in Deutschland auch Motopädagogik genannt) beschreibt Fischer (2009) folgendermassen: Die Psychomotoriktherapie „will den Menschen anregen, sich handelnd seine Umwelt zu erschliessen, um seinen Bedürfnissen entsprechend auf sie einwirken zu können. Sie versucht dies zu erreichen, indem sie vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen in Handlungssituationen vermittelt“ (S. 23).

Laut Zimmer (2006) benötigt ein Kind Übungsanregungen aus drei grossen Bereichen: dem Wahrnehmungsbereich, dem Bewegungsbereich und dem emotional-sozialen Bereich. Zu den Inhalten der Psychomotorik gehören laut Zimmer (2006) folglich Körpererfahrungen und Selbsterfahrungen, Materialerfahrungen und soziale Erfahrungen.

Immer wieder wird die ganzheitliche Betrachtung des Kindes mit seinen Stärken und Schwächen ins Zentrum gerückt. So schreibt beispielsweise Fischer (2009), dass die Psychomotorik „auf die Ganzheit der menschlichen Persönlichkeit gerichtet“ ist, weil sie „nicht die Verbesserung der motorischen Fertigkeiten ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt, sondern weil sie Bewegungshandeln als Verwirklichungsmöglichkeit der kindlichen Persönlichkeit und als wesentliches Mittel der Förderung betrachtet“ (S. 23). Ein Kind soll also mittels Bewegungserfahrungen seine eigene Persönlichkeit möglichst positiv aufbauen oder verbessern. Somit geht die Psychomotoriktherapie weit über die blosser Bewegungsförderung hinaus und enthält auch viele psychologische Aspekte. Sie kann als eine ganzheitliche Entwicklungsförderung betrachtet werden.

2.4. BEDEUTUNG FÜR UNSER PROJEKT

2.4.1. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR UNSERE FRAGESTELLUNG:

- Wieso ist die Förderung der Körperwahrnehmung Thema der Psychomotoriktherapie?

Körperwahrnehmung oder auch Wahrnehmung allgemein wird bei verschiedenen Autoren ganz klar als Thema der Psychomotoriktherapie genannt. So schreibt zum Beispiel Fischer (2009): „Die beiden zentralen Kategorien des psychomotorischen Förderansatzes sind Bewegung und Wahrnehmung“ (S. 57).

In der Psychomotoriktherapie wird die Entwicklung von Kindern gefördert. Entwicklung und besonders die Entwicklung der Motorik sind ohne Wahrnehmung jedoch gar nicht denkbar, denn die beiden Bereiche hängen, wie oben beschrieben, eng zusammen. Auch die Reflexion über den eigenen Körper und seine Fähigkeiten ist in der Psychomotorik von zentraler Bedeutung. Diese Reflexion ist jedoch nur möglich, wenn der eigene Körper und die Wahrnehmung des Körpers thematisiert wird.

2.4.2. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER FÖRDERSEQUENZEN

Für unser Projekt bedeuten die Überlegungen über die Psychomotoriktherapie, dass wir den Kindern vielfältige Bewegungs- und Übungsangebote anbieten. Wichtig ist uns dabei nicht das bloße Üben neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern vielmehr die Entwicklung des Kindes selbst. Im Zentrum steht also die ganze Persönlichkeit des Kindes.

Wir werden den Kindern eine wertschätzende und wohlwollende Atmosphäre ermöglichen, in der sie ohne Druck neue Erfahrungen sammeln und sich entfalten können. Natürlich wird auch einmal etwas geübt, aber der Spass darf dabei nicht zu kurz kommen. Denn laut Zimmer (2006) werden bei spassigen Spielen die motorischen Fähigkeiten der Kinder sowie ihr allgemeines Leistungsniveau ganz nebenbei verbessert. Dies ist auch bei unserem Förderprojekt das Ziel.

3. WAHRNEHMUNG

Die folgende Theorie geht zuerst allgemein auf die Definition der Wahrnehmung ein und beschreibt, warum diese so wichtig für die Bewegung ist. Anschliessend werden die einzelnen Sinnessysteme, die für die Körperwahrnehmung wichtig sind und mögliche Auffälligkeiten dieser Systeme beschrieben. Dabei lehnt sich dieser Abschnitt bei Wahl der Gliederung an das Buch „DITKA“ von Eggert und Wegner-Blesin (2000) an. Es werden jedoch Aussagen von verschiedenen Autoren zu den einzelnen Bereichen berücksichtigt und zusammengefügt.

3.1. DEFINITION DES BEGRIFFES WAHRNEHMUNG

Abbildung 1: Wahrnehmung (Eggert & Wegner Blesin, 2000, S. 59).

Wahrnehmung ist ein sehr breiter Begriff. Eggert und Wegner-Blesin (2000) sehen die Wahrnehmung als „einen aktiven, selektiven und konstruktiven Prozess“ (S. 59). Reize werden von Sinnesorganen aufgenommen, weitergeleitet und gespeichert. Ebenfalls zur Wahrnehmung gehört das Unterscheiden von Reizen sowie deren Bewertung und Koordination. Auch Lienert, Sägeser und Spiess (2010) bezeichnen den Begriff Wahrnehmung als die Aufnahme von Signalen aus der Umwelt durch Sinnessysteme und deren Verarbeitung bis zum bewussten

Erkennen. Sie betonen auch, dass Wahrnehmung immer vom wahrnehmenden Menschen geprägt wird, der die Reize aus der Umwelt auswählt und ihnen eine bestimmte Bedeutung gibt. Wahrnehmung ist also immer auch ein subjektiver Prozess.

Nach Wendler (2001) „umfasst Wahrnehmung immer zugleich kognitive und emotionale Prozesse und besteht nicht ausschließlich aus dem Teilbereich, der in der Wahrnehmungspsychologie als Empfindung definiert ist“ (S. 54). Wahrnehmung umfasst also sowohl das Sinnesorgan sowie die Reizleitung und das Gehirn für die Verarbeitung und Bewertung. Es handelt sich also um einen sehr komplexen und komplizierten Vorgang.

Laut Reinecke (2000) ist die Wahrnehmung die Voraussetzung für Entwicklung. Laut Peyer (zitiert nach Reinecke, 2000) ist die „Grundbedingung aller geistigen Entwicklung die Sinnestätigkeit ... ohne die kein psychogenetischer Vorgang gedacht werden könne“ (S. 25). Lienert et al. (2010) bezeichnen die Sinne als Voraussetzung für das Erkunden der Welt und sich selbst. Dadurch entwickelt sich die Orientierung im und am eigenen Körper sowie in der räumlichen, materiellen und sozialen Welt. Auch hier wird also die Bedeutung der Wahrnehmung für die Entwicklung eines Kindes deutlich betont.

3.2. VERBINDUNG VON WAHRNEHMUNG UND MOTORIK

Wilkening und Krist (2008) verweisen darauf, dass Wahrnehmung und Motorik sehr eng zusammenhängen. Auch Eggert und Wegner-Blesin (2000) stellen Wahrnehmung und Motorik als Kreislauf von Reizaufnahme, Weiterleitung, Verarbeitung im Gehirn, Informationsabgabe und Rückmeldung dar.

So wird durch die Wahrnehmung einer Situation erst ermöglicht, dass eine Bewegung zielgenau ausgeführt werden kann. Danach wird wiederum mit Hilfe der Wahrnehmung korrigiert, ob die Bewegung richtig durchgeführt wurde. Nehmen wir als Beispiel das Essen. Die Augen sehen die Lage des Löffels und so kann die Hand zielgenau darauf zugeführt und die Finger um den Griff geschlossen werden. Die Korrektur, ob die Hand wirklich zum Löffel hin zielt und sich darum greift, wird wiederum von der Wahrnehmung vorgenommen.

Beim erwachsenen Menschen gelingen solche Handlungen automatisch. Wendler (2001) beschreibt, dass viele Informationen zur Steuerung von Bewegungen unbewusst, das heißt ohne Reflexion, aufgenommen und weitergeleitet werden. Allerdings ist das nicht von Anfang an so, sondern nach Eggert und Wegner-Blesin (2000) das Ergebnis zunehmender Differenzierung. Die Wahrnehmung und Motorik wird mit Hilfe von komplexer werdenden Verarbeitungsmustern immer mehr strukturiert.

Eggert und Wegner-Blesin (2000) meinen ausserdem: „... nur im handelnden Umgang mit Gegenständen und durch Erfahrungen mit seinem eigenen Körper kann im Kind ein Bild seiner Umwelt entstehen und nur so kann es handelnd seine Umwelt beeinflussen. Das Kind be-greift und er-fasst seine Umwelt“ (S. 62).

3.3. DIE WAHRNEHMUNGSSYSTEME UND DEREN ENTWICKLUNG

Eggert und Wegner-Blesin (2000) nennen als die fünf klassischen Sinnesmodalitäten das Hören (akustische Wahrnehmung), das Sehen (visuelle Wahrnehmung), das Riechen (olfaktorische Wahrnehmung), das Schmecken (gustatorische Wahrnehmung) und das Tasten (taktile oder haptische Wahrnehmung). Weiter werden der Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) und der Stellungs- oder Spannungssinn (kinästhetische oder Tiefen-Wahrnehmung) als im Körper liegende Sinnesorgane genannt. Allerdings können diese Bereiche nicht wirklich getrennt betrachtet werden, da sie so eng zusammenhängen. Auch Lienert et al. (2010)

betonen, dass die Sinne nicht isoliert voneinander gefördert werden können. Dennoch halten sie theoretisches Wissen über die einzelnen Wahrnehmungsbereiche für wichtig.

Als sogenannte **Grundwahrnehmungssysteme** oder auch basale Wahrnehmungssysteme nennen Eggert und Wegner-Blesin (2000) die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung. Diese sind für das Kind schon im Mutterleib wichtig, noch bevor sich das Sehen und das Hören entwickeln. Sie geben dem Kind lebenswichtige Informationen, damit es sich orientieren kann. Es wird auch die Wichtigkeit eines guten Zusammenspiels dieser Grundwahrnehmungssysteme für die Entwicklung des Kindes hervorgehoben. Auch Nacke (2010) misst den drei Basissinnen, wie sie sie nennt, besondere Bedeutung zu und sagt dazu: „Die Funktion dieser drei Sinnessysteme ist grundlegend für jegliche Haltung und Bewegung“ (S. 26).

Wilkening und Krist (2008) sprechen von den niederen Sinnen (Schmecken, Riechen und taktile Wahrnehmung), die bei der Geburt des Kindes schon gut ausgeprägt sind. Diese sind überlebenswichtig für das Kind. So kann das Kind nach der Geburt sehr bald seine Bezugspersonen am Körpergeruch erkennen. Ausserdem ist es in den ersten Monaten für den Aufbau einer emotionalen Beziehung besonders wichtig für das Kind, Berührungen zu spüren.

Im Folgenden werden die Grundwahrnehmungssysteme (taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung) einzeln vorgestellt. Danach folgen die beschriebenen Auffälligkeiten, die es in diesen Wahrnehmungsbereichen bei Kindern geben kann.

3.3.1. DIE TAKTILE WAHRNEHMUNG

Abbildung 2: Sensorischer Homunkulus (Huch & Jürgens, 2007, S. 180).

Bei der taktilen Wahrnehmung werden Informationen über die Haut aufgenommen. Es können Berührungen, Schmerz oder auch Temperaturunterschiede wahrgenommen werden. Die Haut wird als das grösste Sinnesorgan beschrieben. Nacke (2010) nennt im Zusammenhang mit der Haut auch das Wort Hülle, die den Körper umschliesst, abgrenzt und zusammenhält. Somit erhält dieses Sinnesorgan auch grossen symbolischen Wert.

Die taktile Wahrnehmung ist schon bei Neugeborenen gut ausgeprägt und wichtig, um mit der Umwelt in Kontakt treten zu können. Durch Berührung werden Vertrauen, Geborgenheit, Zuneigung und Sicherheit vermittelt und die Neugeborenen

können in einen emotionalen und sozialen Kontakt mit anderen Personen treten (Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

Lienert et al. (2010) betonen, dass man nicht an allen Körperstellen gleich gut wahrnimmt. Manche Körperteile haben mehrere Rezeptoren (Hände, Füße, Mund) und andere Regionen, wie zum Beispiel der Rücken, haben weniger Rezeptoren.

Abbildung 2 zeigt den sogenannten sensorischen Homunkulus, wie er bei Huch und Jürgens (2007) abgebildet ist. Er zeigt auf, welche Teile des Körpers im Gehirn wie viel Platz für ihre Wahrnehmung einnehmen. Evident wird, dass sowohl Lippen wie auch Hände (vor allem Daumen) und Füße gegenüber dem restlichen Körper mehr Raum einnehmen.

3.3.2. DIE KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG

Es gibt diverse Begriffe für diesen Wahrnehmungsbereich: Tiefenwahrnehmung, Tiefensensibilität, Stellungssinn, Eigenwahrnehmung, propriozeptive Wahrnehmung oder auch Propriozeption. In Anlehnung an Lienert et al. (2010) sowie Eggert und Wegner-Blesin (2000) wird hier die Formulierung „kinästhetische Wahrnehmung“ verwendet.

Die Rezeptoren der kinästhetischen Wahrnehmung befinden sich in den Muskeln, Sehnen, Gelenken sowie in Knochen und Knochenhäuten (Lienert et al., 2010). Sie informieren über Lageveränderungen von Gelenken. Die kinästhetische Wahrnehmung ermöglicht uns, trotz geschlossenen Augen genau zu wissen, wie unser Körper gerade im Raum steht. Laut Lienert et

al. (2010) ist dieser Sinn „notwendig, um Bewegungen ohne visuelle Kontrolle zu planen, zu dosieren und zu automatisieren“ (S. 32). Sie nennen deshalb auch den Begriff des „Bewegungssinnes“.

Die Wahrnehmung in diesem Bereich geschieht laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) normalerweise unbewusst und es ist schwierig für den Menschen, den Körper bewusst wahrzunehmen. Im Erwachsenenalter laufen auch die allermeisten Bewegungsabläufe automatisch ab und müssen nicht mehr bewusst kontrolliert werden. Eine Ausnahme ist, wenn man eine neue Bewegung oder Sportart lernt.

Lienert et al. (2010) betonen zudem den engen Zusammenhang von taktiler und kinästhetischer Wahrnehmung. Um einen Gegenstand zu ertasten, braucht man neben der taktilen Wahrnehmung, welche die Oberflächenbeschaffenheit oder Temperatur fühlt, auch die kinästhetische Wahrnehmung. So wird der Gegenstand zusammengedrückt, um wahrzunehmen, wie gross dieser in etwa ist und ob er bei Druck nachgibt. Sie sprechen dabei von der sogenannten „Erkundungswahrnehmung“.

In einer Pilotstudie von Tschurtschenthaler (2008), die Körperschema und Körperbild bei Kindergärtnerinnen untersuchte, wurde festgestellt, dass Kinder mit einer sehr guten taktil-kinästhetischen Wahrnehmung insgesamt ein gutes Körperschema aufweisen. Die kinästhetische Wahrnehmung hat also besonders grossen Einfluss auf die Körperwahrnehmung.

3.3.3. DIE VESTIBULÄRE WAHRNEHMUNG

Das Sinnesorgan für die vestibuläre Wahrnehmung befindet sich im Innenohr. Es besteht aus drei mit Flüssigkeit gefüllten Bogengängen. Wenn sich die Flüssigkeit durch Bewegung verlagert, wird diese Veränderung von Sinneshäärchen wahrgenommen und vom Gehirn in Informationen zur Lage im Raum umgewandelt. Auch dieser Sinn funktioniert weitgehend unbewusst. Die vestibuläre Wahrnehmung ist besonders wichtig für das Gleichgewicht und ermöglicht das aufrechte Gehen des Menschen (Lienert et al., 2010).

Nacke (2010) nennt auch die Bedeutung der vestibulären Wahrnehmung für die Orientierung im Raum. So können Drehung und Beschleunigung des eigenen Körpers in Bewegungen wahrgenommen werden.

Nach Eggert und Wegner-Blesin (2000) ist die vestibuläre Wahrnehmung besonders eng mit anderen Wahrnehmungssystemen verbunden. So liefern zum Beispiel die Augen einen wesentlichen Anteil dazu. Manchmal überwiegen sogar die Informationen der Augen gegenüber denjenigen des Gleichgewichtsorganes. Dies kann bei sich selbst beobachtet werden, wenn man im Zug sitzt und der Zug nebenan losfährt. Für einen Moment hat man tatsächlich das Gefühl, selbst in Bewegung zu sein.

3.4. AUFFÄLLIGKEITEN DER GRUNDLEGENDEN WAHRNEHMUNGSSYSTEME

Eggert und Wegner-Blesin (2000) verwenden den Begriff „Störung der grundlegenden Wahrnehmungssysteme“. Für die Übertitel dieser Arbeit wird jedoch der Begriff „Auffälligkeiten“ gewählt, wie er bei Nacke (2010) vorkommt.

Laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) sind „sensomotorische Störungen“ ebenso wie alle vorgestellten Wahrnehmungssysteme sehr komplex und verflochten. Wenn die Verarbeitung von Sinnesreizen nicht richtig funktioniert, bilden sich die Systeme nur unvollständig aus und somit können neue Informationen auch nicht mehr richtig integriert werden. Die Störung, also die Ursache selbst, ist dabei nicht sichtbar, nur die Folgen lassen sich in unangebrachten Handlungen im Alltag beobachten. Als mögliche Ursachen kommen sowohl Störungen des Zentralnervensystems wie auch Umweltbedingungen oder psychische Faktoren in Frage.

Eggert und Wegner-Blesin (2000) unterteilen die Wahrnehmungsstörungen in zwei Kategorien: Bei der **Hyposensibilität** bekommt das kindliche Hirn zu wenige Sinnesinformationen, es handelt sich also um eine Unterempfindlichkeit. Deshalb sucht das Kind starke Reize, was sich sehr extrem zeigen kann. So können sich Kinder mit kinästhetischen Wahrnehmungsstörungen selbst kratzen oder verletzen. Im vestibulären und/oder kinästhetischen Bereich toben solche Kinder unter Umständen mehr oder machen etwas kaputt, weil sie ihren Körper nicht richtig einschätzen können. Bei der Hyposensibilität ist die Gefahr gross, dass die Suche nach Reizen allmählich stereotyp wird und Variationen fehlen. Dann befindet sich das Kind in einer Sackgasse, denn es tritt Gewöhnung ein und das Hirn bekommt wiederum nicht die gewünschten Reize.

Eine **Hypersensibilität** meint eine eigentliche Überempfindlichkeit gegenüber gewissen Reizen aus der Umwelt. Die Kinder meiden dann bestimmte Reize oder sind sehr vorsichtig im Umgang damit. Sie schützen sich so vor einer Reizüberflutung. Wird ein Reiz ganz vermieden, so findet keine Gewöhnung statt und das Kind befindet sich somit in einem Teufelskreis.

3.4.1. AUFFÄLLIGKEITEN DER TAKILEN WAHRNEHMUNG

Die Haut als Sinnesorgan ist massgebend für die Entwicklung des kindlichen Körpergefühls, da sie direkt nach der Geburt schon gut ausgeprägt ist. Eggert und Wegner-Blesin (2000) unterscheiden auch hier zwischen einer Über- und Unterempfindlichkeit.

Bei einer Überempfindlichkeit können Schmerzen bei der kleinsten Berührung oder durch das ständige Spüren von Kleidung auftreten. So vermeiden Kinder Berührungen von Menschen oder Gegenständen und sind so sehr eingeschränkt in ihren Erfahrungen mit der Umwelt. Diese ständige Überreizung, die sich nicht vermeiden lässt, kann zu einer Bewegungsunruhe führen.

Nacke (2010) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „taktilem Defensivität“, wie sie Jean Ayres beschrieben hat. Sie versteht darunter „negative und abwehrende Reaktionen auf bestimmte taktile Stimuli, die von den meisten Menschen als ‚unschädlich‘ (nicht schmerzhaft)

[Hervorhebung und Erklärung d. Verf.] empfunden werden“ (S. 32). Im Weiteren beschreibt sie, dass diese Auffälligkeit oft mit einer auditiven Überempfindlichkeit einhergeht. Lienert et al. (2010) sprechen auch von Kindern, welche Berührungen nicht genau orten können. Diese Kinder suchen dann oft intensive Berührungsreize, sind weniger schmerzempfindlich und stossen Gegenstände oder andere Kinder stärker an. Dieses Hineinstossen, das betroffene Kinder teilweise selbst gar nicht wahrnehmen, wird dann als soziales Phänomen betrachtet, obwohl die Gründe ganz woanders liegen. Eggert und Wegner-Blesin (2000) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Unterempfindlichkeit, Nacke (2010) nennt das „sensorische Dormanz“.

Sowohl Eggert und Wegner-Blesin (2000) als auch Lienert et al. (2010) weisen darauf hin, wie wichtig es ist, dass diese Kinder starke taktile Reize auf der Haut spüren können. Es müssen vielfältige und variantenreiche Angebote bestehen und man muss bei solchen Kindern mit mehr Druck arbeiten, damit die Berührung wahrgenommen wird. Zudem meinen Lienert et al. (2010): „Eine bessere Verarbeitung taktiler Reize gelingt oft bei gleichzeitiger Anregung des kinästhetischen Systems und in einem Handlungs- oder Spielzusammenhang“ (S. 27).

Nacke (2010) unterscheidet weniger klar zwischen Über- und Unterempfindlichkeit. Sie spricht ganz allgemein von einer „taktilen Diskriminationsstörung“. Sie geht auch mehr von der Beobachtung der Kinder aus und nennt die Begriffe der „sensorischen Dormanz“ (das Kind reagiert zu schwach auf Reize) und der „sensorischen Defensivität“ (das Kind reagiert zu stark auf Reize).

Im Weiteren schreibt sie: „Kinder, die vor bestimmten taktilen Reizen zurückweichen, können in anderen Situationen das gegenteilige Verhalten zeigen, so z.B. auf Schmerz gar nicht reagieren“ (Nacke, 2010, S. 32). Es kann also nicht ganz allgemein von einem taktil über- respektive unterempfindlichen Kind gesprochen werden.

3.4.2. AUFFÄLLIGKEITEN DER KINÄSTHETISCHEN WAHRNEHMUNG

Dieses System ist von Informationen aus Gelenken, Muskeln, Sehnen etc. abhängig. Bekommt das Gehirn nur ungenaue Informationen aus diesen Quellen, ist die Eigenwahrnehmung nicht ausreichend. Es ist auch möglich, dass gewisse Körperteile im Körperschema ganz fehlen. So geht das Erlernen und Automatisieren von komplizierten Bewegungen lange, weil es dafür viel mehr Aufmerksamkeit und Konzentration vom Kind braucht. Das Kind ist so beim Lernen auch früher erschöpft und scheint deshalb schneller unaufmerksam und unkonzentriert (Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

Auch Lienert et al. (2010) beschreiben, dass ein Kind mit Schwierigkeiten in diesem Bereich mehr Mühe hat, neue Bewegungen zu lernen. Ein Buchstabenablauf, der gestern noch gelang, ist heute wieder wie weggeblasen. Die Automatisierung von Bewegungen ist deutlich erschwert. So müssen Bewegungen immer unter bewusster Kontrolle ausgeführt und von der visuellen Wahrnehmung korrigiert werden, weshalb eine schnellere Ermüdung nur logisch ist.

Für Nacke (2010) gehören auch ein unangepasster Tonus und damit zusammenhängend eine unangepasste Kraftdosierung in diesen Bereich. Der Tonus ist die Grundspannung der Muskeln. Sie beschreibt, dass Kinder mit Auffälligkeiten in der kinästhetischen Wahrnehmung oft einen hypotonen (eher schlaffen) Grundtonus im Rumpf haben, bei gezielten vor allem feinmotorischen Bewegungen verkrampfen sie dann jedoch die Extremitäten und haben dort folglich einen hypertonen Tonus (zu stark). Dies wird oft beim Schreiben ersichtlich, weil Kinder mit einem schlaffen Grundtonus dabei meist die Hand stark verkrampfen. Diese Verkrampfung beim Schreiben heben auch Lienert et al. (2010) in diesem Zusammenhang hervor.

3.4.3. AUFFÄLLIGKEITEN DER VESTIBULÄREN WAHRNEHMUNG

Laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) zeigen sich vestibuläre Wahrnehmungsstörungen als Gleichgewichtsschwierigkeiten. Teilweise ist auch das akustische System betroffen, da beide Sinnesorgane nahe beieinander liegen. Die Motorik wie auch das sozio-emotionale Verhalten der Kinder sind beeinträchtigt. Das Kind kann Distanzen schlecht einschätzen oder hat Mühe mit der Orientierung im Raum. Gegenstände werden umgeworfen oder andere Kinder angerempelt. Es wird auch hier unterschieden zwischen Kindern mit einer Überempfindlichkeit und Kindern mit einer Unterempfindlichkeit im vestibulären Bereich.

Lienert et al. (2010) nennen als mögliche Symptome auch häufiges Stolpern, Stürzen oder allgemeine Ungeschicklichkeit. Sie verweisen zudem auf die enge Verbindung zur emotionalen Verfassung eines Kindes. Oft sind Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich eher ängstlich. Als weitere mögliche Auffälligkeit wird auch eine motorische Unruhe beschrieben, die dadurch entsteht, dass das Kind seinen Gleichgewichtssinn ständig anregt. Diese Kinder schaukeln und drehen sich zum Beispiel gerne sehr stark oder springen immer wieder von der Sprossenwand auf den Boden.

Bei Schwierigkeiten im vestibulären Bereich können Kinder ebenfalls schneller ermüden, da sie ständig ihr Gleichgewicht (auch mit Hilfe der visuellen Wahrnehmung) suchen müssen. Kaum eine Bewegung kann so unbewusst vollbracht werden (Lienert et al., 2010).

3.4.4. WEITERE AUFFÄLLIGKEITEN

Eggert und Wegner-Blesin (2000) beschreiben auch „Störungen der Körperorientierung“ sowie „Störungen der Praxie“, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird. Diese Störungen sind auf einer höheren Ebene anzusiedeln. Es geht dabei nämlich schon um „Folgeschäden“, welche entstehen, wenn die Grundwahrnehmungssysteme nicht richtig funktionieren.

3.4.4.1 Störungen der Körperorientierung

Laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) können Störungen im vestibulären und taktil-kinästhetischen System eine Störung des Körpergefühls verursachen. Das Körperschema und somit auch die Vorstellung des eigenen Körpers bilden sich nur unvollständig aus, weil der Körper undifferenziert wahrgenommen wird.

Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich können Körperstellungen nur schlecht nachmachen und teilweise zeigen sich auch Probleme bei Wörtern, die den Raum (vor, hinter, oben, unten) und die Zeit (vorher, nachher) beschreiben.

3.4.4.2 Störungen der Praxie

Unter Praxie versteht Degen (2012a) die Fähigkeit, Bewegungen und Handlungen zu planen und auszuführen. Unter einer Dyspraxie wird also eine Störung der Handlungsabläufe und nicht etwa der ganzen Bewegung verstanden.

Laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) fallen Kinder mit Störungen im Bereich Praxie durch eine unbeholfene und umständliche Bewegungsplanung auf, die noch zu einer gewissen Ungeschicklichkeit hinzukommt. Das zielgerichtete und zweckmässige Handeln wird beeinträchtigt.

Diese Störung wird durch fehlende Körperorientierung und einem mangelnden Bewegungsgedächtnis verursacht.

3.5. BEDEUTUNG FÜR UNSER PROJEKT

3.5.1. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

- Wie steht die Körperwahrnehmung zur Wahrnehmung allgemein?

In diesem Kapitel wird deutlich, wie zentral die Wahrnehmung für die gesamte Entwicklung ist. Die Wahrnehmung bildet die Voraussetzung für das Erkunden des eigenen Körpers und der Umwelt. Bewegung wäre ohne Wahrnehmung nicht möglich, aber auch die Wahrnehmung wird nur durch das aktive Erkunden richtig ermöglicht. Es gilt der Grundsatz: Ohne Wahrnehmung keine Bewegung und ohne Bewegung keine Wahrnehmung.

Ersichtlich wird, dass zur Wahrnehmung weit mehr als das bloße Aufnehmen von Sinnesreizen gehört. Ebenfalls zu diesem Bereich lässt sich die gesamte Verarbeitung und Bewertung der Sinnesreize zuordnen. Der Vorgang der Wahrnehmung ist also sehr kompliziert und komplex. Dies gilt auch für die Körperwahrnehmung, die über die reine Sinneswahrnehmung des Körpers hinausgeht. Die Körperwahrnehmung baut also auf den Prinzipien der Wahrnehmung auf.

Von den verschiedenen Sinnessystemen der Wahrnehmung haben vor allem die drei Grundwahrnehmungssysteme (taktile, kinästhetisch und vestibulär) einen grossen Einfluss auf die Körperwahrnehmung und wurden deshalb auch in dieser Arbeit genauer erläutert. So bilden also die Grundwahrnehmungssysteme die Basis für die Körperwahrnehmung. Im Weiteren können jedoch auch visuelle und am Rande zudem auditive Wahrnehmungen Einfluss darauf haben.

3.5.2. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER FÖRDERSEQUENZEN

Für diese Arbeit sind besonders die drei Grundwahrnehmungssysteme zentral. Der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung wird von verschiedenen Autoren besondere Bedeutung zugemessen. Auffälligkeiten oder Störungen der grundlegenden Wahrnehmungssysteme sind ebenso komplex und vielschichtig wie die Sinne an sich. Die Auffälligkeiten der Grundwahrnehmungssysteme zeigen sich sehr unterschiedlich im Verhalten der Kinder. Die eigentlichen Ursachen sind jedoch nicht sichtbar, man erkennt oft nur die Folgeschäden. Zudem sind die Auffälligkeiten auch nicht immer in sich logisch, denn ein Kind kann von Situation zu Situation ganz unterschiedlich reagieren. Dies macht eine Diagnose oder Therapie sehr schwierig. Das Ziel ist es folglich, anhand von Beobachtungen der auffälligen Kinder herauszufinden, welche Sinnessysteme betroffen sein könnten. Danach soll eine gezielte Förderung im Vordergrund stehen.

Wir können also bei Problemen die grundlegenden Wahrnehmungssysteme fördern, um eine Verbesserung der Bewegungsentwicklung zu erreichen. Eine reine Förderung dieser Sinnessysteme halten wir aber nicht für sinnvoll. Denn schlussendlich geht es um das komplexe Zusammenspiel zwischen den Sinnen und deren Verarbeitung. Und dieses Zusammenspiel lässt sich nicht verbessern, indem man die Reize einzeln stimuliert. Einzelne Sinne zu fördern, halten wir sowieso für kaum machbar, gerade weil diese so eng zusammenhängen.

Ausserdem ist zu bedenken, dass nicht nur die Wahrnehmung verbessert werden muss, um Auffälligkeiten zu minimieren. Im Gegenteil: bei manchen Kindern wird sich die Wahrnehmungsleistung gar nicht normalisieren können. Deshalb halten wir es für wichtig, dass dem Kind Möglichkeiten geboten werden, damit es seine Schwächen in der Wahrnehmung kompensieren kann. So kann ein Kind z.B. lernen, komplexere Bewegungen auszuführen, auch wenn es Probleme in der kinästhetischen Wahrnehmung hat. Es kontrolliert diese Bewegungen dann vielleicht mehr über die visuelle Wahrnehmung.

Unsere Sequenzen sollen also keine reine Wahrnehmungsförderung an sich sein, sondern vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen.

4. KÖRPERWAHRNEHMUNG

In den nächsten Abschnitten gehen wir konkret auf den Begriff Körperwahrnehmung ein und versuchen, diesen zu erklären und zu beschreiben. Dafür betrachten wir zuerst die Theorie von Jürgen Bielefeld (1991) zum Thema Körpererfahrung, gehen danach auf die Theorie von Marianne Frostig (1999) zum Thema Körperbewusstsein ein und runden unsere Überlegungen mit der Theorie von Sigfried Dordel (2003) zur Körperwahrnehmung ab.

Im Anschluss an jede theoretische Darlegung versuchen wir, wesentliche Erkenntnisse für unsere Fragestellung zusammenzufassen und wichtige Punkte für unser Förderprojekt festzuhalten.

4.1. THEORIE DER KÖRPERERFAHRUNG NACH JÜRGEN BIELEFELD

Bielefeld (1991) hat das Modell der Körpererfahrung entwickelt, bei welchem er verschiedene Begriffe im Bereich Körpererfahrung zu strukturieren und zu klären versucht. Er teilt die Körpererfahrung in die zwei Hauptbereiche Körperwahrnehmung und Körpererleben. Der Körperwahrnehmung setzt er den Begriff Körperschema gleich und unterteilt diesen Bereich in Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis. Dem Körpererleben ordnet er andererseits den Begriff Körperbild zu und unterteilt das Körperbild in Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und Körpereinstellung.

Die Autoren Lienert et al. (2010), welche das Buch „Bewegt und Selbstsicher“ geschrieben haben, beziehen sich auf Bielefeld, liefern aber zudem weitere wertvolle Hinweise für die Verständlichkeit der Begriffe und für die Umsetzung in der Praxis. Wir haben deshalb in den folgenden Abschnitten die Theorie von Bielefeld (1991) mit wichtigen Hinweisen von Lienert et al. (2010) ergänzt.

Auf der nächsten Seite wird das Modell zur Körpererfahrung von Bielefeld (1991) abgebildet.

Abbildung 3: Modell der Körpererfahrung (Bielefeld, 1991, S. 17).

4.1.1. DIE KÖRPERERFAHRUNG

Als Oberbegriff definiert Bielefeld (1991) die Körpererfahrung. Dazu zählt er alle Erfahrungen des Menschen mit dem eigenen Körper. Diese Erfahrungen mit dem eigenen Körper können kognitiv oder affektiv, bewusst oder auch unbewusst sein.

Bielefeld (1991) betont, dass das Wahrnehmen des eigenen Körpers immer mit Empfindungen und mit Gefühlen der Freude, des Ärgers, der Ablehnung oder auch der Zustimmung verbunden ist. Der Prozess des Wahrnehmens kann deshalb nicht allein als neurophysiologischer Prozess betrachtet werden. Bielefeld (1991) schreibt, dass im konkreten Handeln, das immer ganzheitlich verläuft, Wahrnehmungen und Empfindungen zusammen betrachtet werden müssen. Die Empfindungen lassen sich also zum Körpererleben zuordnen, während die Körperwahrnehmung den anderen Bereich der Körpererfahrung darstellt.

„In Bezug auf den eigenen Körper, d.h. die Integration von Körperwahrnehmung (Körperschema) und Körpererleben (Körperbild) bietet sich der Terminus Körpererfahrung deshalb in geradezu idealer Weise an...“ (S. 16ff.).

Auch Lienert et al. (2010) betonen, dass der Begriff Körpererfahrung den kognitiv-perzeptiven Bereich des Körperschemas aber auch den psychologischen Bereich des Körperbildes enthält. Sie erwähnen ausserdem, dass „Körpererfahrungen einen unmittelbaren Einfluss auf Psyche und Motorik haben“ (S. 9).

4.1.1.1 Die Körperwahrnehmung

Die Körperwahrnehmung gilt als Oberbegriff und lässt sich nach Bielefeld (1991) dem Begriff des Körperschemas zuordnen.

4.1.1.2 Das Körperschema

Das Körperschema bezeichnet den perzeptiv-kognitiven Bereich der Körpererfahrung. Das Körperschema ist zentral für alle Haltungen und Bewegungen und entsteht durch die Wahrnehmung. Ausserdem geht es beim Körperschema um die Vorstellung und Wahrnehmung des eigenen Körpers als Objekt. Dazu können Fragen gestellt werden, wie: Kann der eigene Körper wahrgenommen werden? Hat der Mensch Kenntnisse über seinen Körper?

Nach Lienert et al. (2010) beschreibt der Begriff Körperschema den Prozess, bei welchem dem Kind der eigene Körper bewusst wird. Das Kind kann so seinen Körper im Raum spüren und erkennen, was es für eine bestimmte Handlung tun muss. Die Autorinnen betonen, dass das Kind mithilfe des Körperschemas seinen Körper angemessen einsetzen kann. Die Bewegungsplanung wird somit also durch ein differenziertes Körperschema ermöglicht. Hierzu passt auch die Aussage von Eggert und Wegner-Blesin (2000), dass richtig funktionierende Grundwahrnehmungssysteme die Voraussetzung für die Praxis (Planung der Bewegung) sind. Auch sie beschreiben also, dass Bewegungen nur richtig geplant und

ausgeführt werden können, wenn der Körper korrekt wahrgenommen wird (siehe weiter oben).

Des Weiteren weisen Lienert et al. (2010) darauf hin, dass das Körperschema eine wichtige Grundlage für die Raumwahrnehmung und die Raumorientierung bildet. Diese Fähigkeiten haben ausserdem wieder eine entscheidende Bedeutung, wenn es um das Erlernen der Kulturtechniken Schreiben und Mathematik geht.

Das Körperschema umfasst nach Bielefeld (1991) folgende Teilbereiche, die nachfolgend genauer beschrieben werden:

- Die Körperorientierung
- Die Körperausdehnung
- Die Körperkenntnis

Die Körperorientierung

Die Körperorientierung bezeichnet das Körperschema im engeren Sinne. Sie stellt die Grundlage der Bewegungskoordination dar und gilt als Kernelement des Körperschemas. Die Körperorientierung wird durch das Zentralnervensystem ermöglicht, welches alle Informationen des Körpers über Lage, Form und Ausdehnung mit einem festgelegten Haltungs- und Oberflächenschema in der Hirnrinde vergleicht. Dadurch kann sich der Mensch im und am eigenen Körper orientieren.

Die Orientierung im eigenen Körper wird durch die Tiefensensibilität (kinästhetische Wahrnehmung) ermöglicht. Durch die Oberflächensensibilität (taktile Wahrnehmung) kann die Orientierung am eigenen Körper stattfinden. Die Orientierung im und am eigenen Körper ist wesentlich für alle Körperhaltungen und Körperbewegungen und für die Lokalisation von taktilen Reizen auf der Körperoberfläche.

„Vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen eine Differenzierung der Orientierung am eigenen Körper, womit immer differenziertere Bewegungsformen dem Individuum möglich werden“ (Bielefeld, 1991, S. 116).

Die Körperausdehnung

Zur Körperausdehnung gehören die Einschätzung von Grössenverhältnissen und die Einschätzung der räumlichen Ausdehnung des eigenen Körpers (Höhe, Breite, Umfang). Diese Einschätzungen des eigenen Körpers können durch bestimmte körperliche Empfindungen, Stimmungen und Emotionen beeinflusst werden. Bielefeld (1991) erwähnt, dass zum Beispiel aufgrund von Angst oder Minderwertigkeitsgefühlen, die eigene Körpergrösse unterschätzt werden kann. Bei Gefühlen von Freude, Glück oder auch Selbstvertrauen zeigen sich im Gegensatz dazu teilweise Überschätzungen der Körpergrösse.

Der Mensch gelangt über Erfahrungen des eigenen Körperraumes zu Vorstellungen über den ausserkörperlichen Raum. So werden Begriffe wie vorne, hinten, unten und oben zuerst am

eigenen Körper erfahren, bevor sie im Raum erkannt und benannt werden können (Lienert et al., 2010).

Die Körperkenntnis

Nach Bielefeld (1991) bezieht sich die Körperkenntnis auf die Kenntnis des Individuums über Bau und Funktion des Körpers und seiner Teile. Zu diesem Bereich gehört auch die Rechts-links- Unterscheidung und die Lokalisation von oben, unten, hinten etc. am eigenen Körper. Die Körperkenntnis ist die „Fähigkeit, Teile des eigenen Körpers richtig zu identifizieren, zweckmässig mit ihnen umzugehen und Körperteile auch an einem menschlichen Gegenüber oder an einem Modell korrekt zu bezeichnen“ (Poeck und Orgass; zitiert nach Bielefeld, 1991, S. 22).

Die Körperkenntnis ist eine wichtige Voraussetzung für koordiniertes Bewegungsverhalten. Ausserdem können mit diesem Wissen, Korrekturen oder Anweisungen zu Körperhaltungen oder Körperbewegungen richtig umgesetzt werden.

4.1.1.3 Die Förderung des Körperschemas nach Bielefeld

Nach Bielefeld (1991) beruht die Verbesserung des Körperschemas auf der Verbindung von verschiedenen Sinnessystemen. Ein Beispiel dazu:

Ein Lehrer fordert die Kinder auf, die Arme ganz zu strecken. Einige Kinder stehen mit angewinkelten Ellbogen da. Auf die Aufforderung, die Arme zu strecken, reagieren sie mit: „Wir haben sie doch gestreckt!“ Der Lehrer fordert die Kinder auf, ihre Arme genau anzuschauen. Erst dadurch stellen sie überraschend fest, dass sie die Arme wirklich nicht gestreckt haben.

Das Beispiel macht deutlich, dass die propriozeptive Information (taktil, kinästhetisch) zunächst nur ungenaue Rückmeldungen über die Lage und Stellung der Gliedmassen gibt. Durch die optische Information gelingt dann jedoch eine Veränderung der Körperposition. Die optische Kontrolle ermöglicht somit eine bewusste Bewertung der propriozeptiven Information. Entscheidend ist, dass auch zukünftig ohne visuelle Kontrolle das Lage- und Orientierungsbewusstsein der Körperteile genauer gelingen wird. Durch die Synthese der verschiedenen Informationen hat sich nämlich das Körperschema in Bezug auf das Lage- und Stellungsbewusstsein verbessert (Bielefeld, 1991).

Für die Förderung des Körperschemas braucht es deshalb die Bewusstmachung von eben diesem Körperschema. Dies gelingt durch direktes visuelles Betrachten der Körperteile, durch die Verwendung von Spiegeln oder durch Videoaufzeichnungen.

„Die Übertragung der äusseren Information auf die innere Empfindung der neuen Körperlage wird dadurch bewusst und verselbstständigt sich zu einer bleibenden inneren Struktur des individuellen Körperschemas“ (Bielefeld, 1991, S. 173).

Lienert et al. (2010) weisen darauf hin, dass die verschiedenen Bereiche des Körperschemas im Schulalltag durch die Förderung der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung

gestärkt werden können. Entscheidend sei nämlich vor allem, wie bereits weiter oben erwähnt, das Zusammenspiel der drei Sinnessysteme.

4.1.1.4 Weitere wichtige Hinweise zum Körperschema

Nach Pauli und Kisch (1997) beschreibt der Begriff Körperschema die Möglichkeit, Bewegungen gedanklich zu planen und willkürlich oder unwillkürlich auszuführen. Sie betonen, dass das Körperschema bei jeder Bewegung aktualisiert wird. Dadurch erlangt man ein inneres Wissen über die Stellung einzelner Körperteile, weshalb die Körperteile nicht mehr optisch kontrolliert werden müssten. Somit gelingt es, eine neue Bewegung rasch zu planen und in einem koordinierten und flüssigen Bewegungsablauf umzusetzen. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass sich durch vielfältige Bewegungserfahrungen das Bild des Körpers und seiner Bewegungsmöglichkeiten immer mehr ausreift. Ausserdem können durch dieses Wissen über die Stellung der einzelnen Körperteile, ohne visuelle Kontrolle, Bewegungen auch automatisiert werden. Denn wie im Kapitel Wahrnehmung beschrieben, werden viele alltägliche Bewegungen ohne bewusste Steuerung ausgeführt. Auch dafür ist das Körperschema also wichtig.

Auch Fischer (2009) meint, dass das Körperschema keine gleichmässige Repräsentation aller physiologisch möglichen Körperstellungen enthält. Ausgangslage ist eine Grundhaltung (Primärlage). Bewegt sich das Kind, treffen nun Informationen ein, die von der Grundhaltung abweichen. „In diesem Sinne hat ein Körperschema die Funktion der Verarbeitung aktueller Afferenzen aus dem Körper auf dem Hintergrund vorhandener gespeicherter Bewegungserfahrungen. Ohne dieses In-Beziehung-Setzen ist das Erkennen der Körperposition nicht möglich“ (S. 83). Alle neuen Positionen und Bewegungen werden also mit früheren Bewegungserfahrungen verglichen und so eingeordnet. Dadurch wird das Körperschema laufend besser ausgeprägt. Dieser Verarbeitungsmechanismus des Körperschemas trägt zur Wahrnehmung von Positionen und Bewegungsrichtungen im Raum sowie zur Bewegungskoordination bei.

Auch Ayres (zitiert nach Eggert & Bertrand, 2002) weist darauf hin, dass das Körperschema als Landkarte des Körpers betrachtet werden kann, welches die Planung und Steuerung von Körperbewegungen ermöglicht.

Das Kind kann durch das Körperschema zudem bewusst eine Haltung einnehmen, sich bewegen, krabbeln, aufstehen und laufen. Ausserdem gelingt es dem Kind damit, seinen Körper situativ so anzupassen, dass es während solchen Bewegungen nicht das Gleichgewicht verliert und hinfällt (Schönrade & Pütz, 2008).

Das Körperschema ändert sich nach Remschmidt (zitiert nach Reineke, 2000) laufend und ist teilweise unbewusst. Es ist abhängig von der Lage und Stellung des Körpers im Raum. Wesentlich ist, dass das Gleichgewicht eines Menschen vom Körperschema abhängt. Bei einem gestörten Körperschema, treten Schwierigkeiten auf, koordinierte Bewegungen auszuführen und das Gleichgewicht zu halten.

4.1.1.5 Das Körpererleben

Sowie sich das Körperschema zur Körperwahrnehmung zuordnen lässt, betont Bielefeld (1991), dass das Körperbild das eigene Körpererleben beschreibt. Dabei handelt es sich vor allem um Empfindungen über den eigenen Körper. Da die Wahrnehmung immer mit Gefühlen verbunden ist, ist auch dieser Bereich zentral für unsere Arbeit.

4.1.1.6 Das Körperbild

Das Körperbild kann nach Bielefeld (1991) als das Bild, das ein Mensch von sich selbst hat, betrachtet werden. Das Körperbild entsteht durch Erfahrungen und Erlebnisse eines Menschen. Entscheidend ist, dass sich das Körperbild später als das Körperschema entwickelt, da es erfahrungsabhängig ist.

Nach Lienert et al. (2010) kann das Körperbild als der emotionale Bereich der Körperwahrnehmung beschrieben werden. Dabei geht es vor allem um psychische Aspekte des Körpererlebens. Dazu stellen sich Fragen wie: Wie wird der eigene Körper emotional wahrgenommen? Wie wird dieser bewertet und eingestuft? Wie zufrieden ist die Person mit ihrem Körper?

Nach Bielefeld (1991) umfasst das Körperbild folgende Teilbereiche, die im Folgenden kurz beschrieben werden:

- Das Körperbewusstsein
- Die Körperausgrenzung
- Die Körpereinstellung

Das Körperbewusstsein

Der Begriff Körperbewusstsein bezeichnet nach Bielefeld (1991) das Ausmass an Aufmerksamkeit, das eine Person ihrem Körper generell oder aber bestimmten Teilen oder Funktionen des Körpers schenkt. Dieses Bewusstsein bezeichnet die Fähigkeit, innerkörperliche Prozesse und Empfindungen während einer Bewegung oder Handlung wahrnehmen und spüren zu können. Menschen mit einem stark ausgeprägten Körperbewusstsein schenken zum Beispiel eigenen körperlichen Empfindungen und ihrem Aussehen viel Beachtung. Bei einem geringeren Körperbewusstsein wird die Aufmerksamkeit verstärkt der Umgebung gewidmet.

Die Körperausgrenzung

Unter der Körperausgrenzung versteht Bielefeld (1991) das Erleben der eigenen Körpergrenzen. Die Körperausgrenzung beschreibt, inwieweit das Individuum seinen Körper als abgegrenzt von der Umwelt erlebt. Der gesunde, normale Mensch wird sich seinen Körpergrenzen meist nicht bewusst.

Die Körper Einstellungen

Mit den Körper Einstellungen wird die Einstellung zum eigenen Körper beschrieben. Dazu stellen sich Fragen, wie: Welche Eigenschaften oder Attribute schreibt eine Person ihrem Körper zu? Erlebt sie ihren Körper als positiv, angenehm, attraktiv, sportlich oder eher als belastend, negativ, schwach? Die Körper Einstellung beeinflusst die Selbstakzeptanz und das konkrete Verhalten der Person.

4.1.2. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR UNSER PROJEKT

4.1.2.1 Bedeutung der Theorie für unsere Fragestellung

- Wie lässt sich die Körperwahrnehmung definieren und kann diese in einzelne Bereiche unterteilt werden?

Bielefeld (1991) setzt in seiner Theorie der Körpererfahrung die Körperwahrnehmung mit dem Begriff Körperschema gleich. Für unsere Arbeit ist wichtig, dass die Körperwahrnehmung also auch als Körperschema definiert werden kann. Dies bedeutet einerseits, dass sich der Mensch durch die Körperwahrnehmung seinen Körper vorstellen kann, da er ein inneres Abbild (ein Körperschema) seines Körpers hat. Andererseits gelingt es ihm so, seinen Körper in der Bewegung und im Raum zu spüren. Dank dem Körperschema kann also Bewegung geplant und ausgeführt und jede Haltung des Körpers eingenommen werden. Die Grundlage der Körperwahrnehmung bilden die taktile, die kinästhetische und die vestibuläre Wahrnehmung. Bielefeld (1991) gibt uns weitere wichtige Hinweise. Er unterteilt nämlich das Körperschema in die Bereiche Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis und ordnet der Körperwahrnehmung den Überbegriff Körpererfahrung zu. Die Körperwahrnehmung kann sich somit tatsächlich widersprüchlich zeigen, da sie sich in einzelne Teilbereiche aufteilen lässt und von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Wir haben nun auch erfahren, dass alle Erfahrungen, die mit dem Körper gemacht werden, als Grundlage für die Körperwahrnehmung dienen und dass sich das Körperschema nur durch die Wahrnehmung aufbauen kann. Der Körper muss also erlebt werden, damit sich ein inneres Abbild oder eben ein Körperschema entwickeln kann.

Falls das Körperschema gestört ist, erscheinen Bewegungen unkoordiniert und zudem hat das Kind Mühe mit der Haltung des Gleichgewichts.

4.1.2.2 Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen

Obwohl die Theorie von Bielefeld (1991) ein wenig veraltet ist, gibt diese dank der nachvollziehbaren Unterteilung in Teilbereiche eine wertvolle Hilfestellung, um die verschiedenen Anteile der Körperwahrnehmung beobachten zu können. In der Praxis kann somit für die Diagnostik der Körperwahrnehmung, der Fokus auf die Bereiche Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis gelegt werden. Für die einzelnen

Teilbereiche lassen sich ausserdem rasch, gute Übungen oder Spiele finden, um so die Körperwahrnehmung angemessen fördern zu können.

Entscheidend ist auch die Wichtigkeit des Körperschemas für die Bewegungsplanung, die Wahrnehmung und Orientierung im Raum. Durch eine gezielte Förderung des Körperschemas lernt das Kind seinen Körper besser zu steuern und sich angemessen im Raum zu orientieren. Ausserdem hilft ein gutes Körperschema dabei, Bewegungen einfacher und schneller automatisieren zu können. Die Förderung des Körperschemas soll also auch bei unseren Fördersequenzen im Mittelpunkt stehen. Schwerpunkte der Fördersequenzen sollen sich auf die Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis beziehen.

Für die Ausreifung des Körperschemas ist ausschlaggebend, dass dem Kind viele und abwechslungsreiche Bewegungserfahrungen ermöglicht werden. Deshalb ist es für unsere Fördersequenzen in der Therapie wichtig, möglichst vielfältige Bewegungs- und Spielangebote anzubieten.

Bielefeld (1991) erwähnt ausserdem, dass für die Förderung der Körperwahrnehmung, dem Kind das Körperschema bewusstgemacht werden muss. Dies kann über die eigene visuelle Wahrnehmung erfolgen, in dem Körperteile und Stellungen selber betrachtet werden. Empfehlenswert ist es aber auch, mit Spiegeln, Fotos oder Videoaufzeichnungen zu arbeiten, damit das Kind die Körperstellung besser erkennen und somit auch verändern kann. Wenn möglich, werden wir die Kinder also vor Spiegeln arbeiten lassen oder Teilsequenzen aufzeichnen und diese mit ihnen betrachten. Auch Hinweise auf gewisse Haltungen und Stellungen von Körperteilen von uns als Therapeutinnen können dem Kind die Bewusstmachung des Körperschemas erleichtern.

Wesentlich ist ausserdem, dass Bielefeld (1991) auch den emotionalen Teil der Körpererfahrung einbezieht und das Körpererleben (Körperbild) in die Teilbereiche Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und Körpereinstellung unterteilt. Diese Gliederung in Teilbereiche ermöglicht eine differenzierte Diagnostik und Förderung des emotionalen Anteils der Körpererfahrung.

Seine Theorie zeigt aber auch deutlich, wie nahe sich Körperbild und Körperschema stehen und dass jede Wahrnehmung des Körpers immer mit Gefühlen verbunden ist. Für uns als Therapeutinnen ist wichtig, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind, wenn wir Körperbewegungen und Übungen mit dem eigenen Körper ins Zentrum stellen. Jedes Therapiekind hat bereits eine Einstellung zum eigenen Körper entwickelt. Das Gespräch mit dem Kind stellt eine Möglichkeit dar, um etwas über das Körperbild des Kindes zu erfahren.

4.2. THEORIE DES KÖRPERBEWUSSTSEINS NACH MARIANNE FROSTIG

Frostig (1999) befasst sich an erster Stelle mit dem Körperbewusstsein. Dank dem Körperbewusstsein kann das Kind erkennen, dass es eine eigene Persönlichkeit darstellt. Sie meint, dass das Körperbewusstsein wesentlich zu einer normalen seelischen und körperlichen Entwicklung beiträgt. Für ein gutes Körperbewusstsein sind nach Frostig (1999) vor allem drei Teilbereiche entscheidend:

- Das Körperimago
- Das Körperschema
- Der Körperbegriff

Die Wahrnehmung der Umwelt und das Körperbewusstsein sind nach Frostig (1999) voneinander abhängig. Entscheidend ist nämlich, dass Kinder mit einem mangelnden Körperbewusstsein extrem auf Aussenreize reagieren und kinästhetische Reize kaum beachten.

Ihr Begriff des Körperbewusstseins lässt sich auch bei Bielefeld (1991) finden und zwar als Unterbegriff des Körperbildes (Körpererleben). Auch er betont, dass bei einem geringeren Körperbewusstsein die Aufmerksamkeit verstärkt der Umgebung gewidmet wird.

4.2.1. DAS KÖRPERIMAGO

Unter dem Begriff Körperimago versteht Frostig (1999) „die Summe aller auf den Körper bezogenen Empfindungen, der Körper, wie er sich anfühlt“ (S. 45). Grundlage sind taktil-kinästhetische Wahrnehmungen.

Frühe Erfahrungen im Säuglingsalter prägen das Körperimago. Ausserdem wird es von weiteren Lebenserfahrungen, Denkprozessen, Gemütsbewegungen und Gefühlen geprägt und geformt. Entscheidende Fragen sind: Wie empfand der Säugling zum Beispiel das Berührt werden oder das Saugen? Empfand er dies als kalt oder warm, als bequem oder unbequem? „Das Körperimago ist stark beeinflusst von den physikalischen Charakteristika einer Person, seinen Empfindungen von sich selbst, seiner Vorstellung von dem, wie andere über ihn denken und von seinen Stimmungen und Verhaltensformen“ (Frostig, 1999, S. 45).

Wesentlich ist ausserdem, dass Störungen des Körperimago häufig zusammen mit Störungen der visuellen Wahrnehmung auftreten und sich gegenseitig beeinflussen. Störungen des Körperimago werden in falschem Figurenmalen deutlich. Ersichtlich ist dies bei Kindern, die zum Beispiel nur einzelne Körperteile zeichnen oder sich ganz klein darstellen.

Frostig (1999) ist der Meinung, dass das Körperimago durch korrigierende, emotionale Erfahrungen sowie durch Bewegungserziehung beeinflusst werden kann. Entscheidend ist es also, dass der Körper anders erlebt und wahrgenommen wird.

Jede bewusste Körperbewegung entwickelt ausserdem Teilaspekte des Körperbewusstseins. Dies bedeutet somit, dass freie Bewegungen und schöpferischer Ausdruck steigernd auf das Körperbewusstsein wirken, weil der Körper selber bei der kreativen Bewegung zum Ausdrucksmittel wird. Frostig (1999) betont weiter, dass für viele Kinder die freie kreative Bewegung ausreichend ist, um das Bewusstsein für den Körper (Wie fühlt er sich an?) zu entwickeln. Einzelne Kinder brauchen jedoch spezifische Übungen, welche zum Beispiel in ihrem Buch „Bewegungserziehung“ (1999) beschrieben werden.

Wir sind der Meinung, dass der Begriff Körperimago von Frostig einige Parallelen zum Begriff des Körperbildes von Bielefeld (1991) aufweist. Bei beiden Autoren geht es dabei nämlich hauptsächlich um Empfindungen, welche mit dem Körper in Verbindung gebracht werden.

4.2.2. DAS KÖRPERSCHEMA

Das Körperschema wird bei Frostig (1999) etwas anders definiert als bei Bielefeld (1991). Es bezieht sich auf die automatische Anpassung von Teilen des Skelettsystems und auf die Spannung und Entspannung der Muskeln, die zur Aufrechterhaltung der Körperhaltung benötigt werden. Das Körperschema ermöglicht den Lernvorgang eines Kindes sich zu bewegen, zu krabbeln, aufzustehen, zu laufen, indem es die Teile des Skelettsystems automatisch an die Bewegung anpasst und somit das Gleichgewicht des Kindes sichert. Es geht also dabei um die Regelung von Haltung und Bewegung.

Störungen des Körperschemas zeigen sich vor allem bei allgemein neurologischen Schädigungen (z.B. cerebraler Lähmung) und bei lokalen Funktionsstörungen des Vestibulärapparates. Ersichtlich sind diese in falschen Bewegungsmustern eines Kindes, besonders bei Bewegungen, bei denen die Mittellinie des Körpers gekreuzt werden muss und bei Bewegungen, die ein grosses Koordinationsvermögen verlangen. Ausserdem zeigen sich auch Symptome, wie die Unfähigkeit gewisse Körperteile willentlich zu bewegen und Probleme mit der Rechts-links-Orientierung im Raum und an sich selber.

Verbesserungen des Körperschemas ergeben sich durch Bewegungserziehung oder Physiotherapie, also durch Massnahmen, die dem Kind die Veränderungen und Anpassungsvorgänge seiner Körperhaltung bewusst machen. „Wenn ein Kind sich einer Haltung und Bewegung bewusst ist, kann es sich schon im Voraus auf die verschiedenen Anforderungen hin einstellen“ (Frostig, 1999, S. 49).

Entscheidend ist zudem, dass bei gesunden Menschen Körperimago und Körperschema kaum voneinander zu trennen sind.

4.2.3. DER KÖRPERBEGRIFF

Der Körperbegriff bezieht sich auf die faktischen Kenntnisse des Körpers und seiner Teile. Er entwickelt sich durch die Informationen, die das Kind über seinen Körper erhält.

Dieser Bereich ist der Körperkenntnis, wie er bei Bielefeld (1991) im Körperschema vorkommt, sehr ähnlich.

4.2.4. BEDEUTUNG FÜR UNSER PROJEKT

4.2.4.1 Bedeutung der Theorie für unsere Fragestellung

- Wie lässt sich die Körperwahrnehmung definieren und kann diese in einzelne Bereiche unterteilt werden?

Wir sind der Meinung, dass die Theorie von Frostig ebenfalls wesentliche Informationen liefert, um den Bereich der Körperwahrnehmung besser zu verstehen, auch wenn sie die Körperwahrnehmung nicht ausdrücklich erwähnt.

Frostig (1999) setzt nämlich den Begriff Körperbewusstsein ins Zentrum, welcher durch die Bereiche Körperimago, Körperschema und Körperbegriff beeinflusst wird. Sie zeigt mit ihrer Theorie auf, wie zentral das Körperbewusstsein ist, da sie es als Oberbegriff definiert. Deutlich wird, dass in ihrer Theorie ein enger Zusammenhang zwischen Körperschema und Körperbild (das sie Körperimago nennt) besteht als bei anderen Theorien. Sie erwähnt, dass bei gesunden Menschen diese zwei Bereiche nicht zu trennen sind. Dies bedeutet also, dass es zum Beispiel für eine klare Diagnostik schwierig ist, die einzelnen Bereiche unabhängig voneinander zu betrachten.

Der Begriff Körperbewusstsein erscheint, wie bereits erwähnt, auch bei Bielefeld (1991), er ordnet diesen als Teilbereich dem Körperbild (Körpererleben) zu. Für ihn geht es dabei um die Fähigkeit, innerkörperliche Prozesse und Empfindungen während einer Bewegung oder Handlung wahrnehmen und spüren zu können. Frostig (1999) und Bielefeld (1991) heben also beide hervor, dass es beim Körperbewusstsein darum geht, den Körper richtig zu spüren, sich auf ihn zu konzentrieren, quasi die Wahrnehmung nach innen zu richten und so seine Bedürfnisse wahrnehmen und deuten zu können.

In unserer Einleitung haben wir erwähnt, dass wir Autorinnen der Meinung sind, dass es uns teilweise schwerfällt, auf unseren Körper zu hören und Bedürfnisse richtig wahrnehmen und einordnen zu können. Diese Fähigkeit können wir nun mit dem Begriff Körperbewusstsein in Verbindung bringen. So haben wir unsere Körper während der starken Beanspruchung durch den Sport wohl vermehrt von aussen bewertet und betrachtet. Der eigene Körper musste einfach funktionieren, entscheidend war vor allem die erbrachte Leistung. Durch diese Haltung ist die eigentliche Wahrnehmung der Bedürfnisse in den Hintergrund gerückt und war nur nebensächlich. Wichtig ist es aber folglich, die Aufmerksamkeit bewusst nach innen zu lenken und die Bedürfnisse dann auch ernst zu nehmen.

4.2.4.2 Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen

Wesentlich für unsere Arbeit ist, dass Frostig (1999) wichtige Aspekte für die gezielte Förderung eines guten Körperbewusstseins beschreibt. Sie weist auf die Wichtigkeit der freien, kreativen und schöpferischen Bewegung hin, welche einen grossen Stellenwert einnehmen muss, wenn die Förderung des Körperbewusstseins im Zentrum steht. Die Kinder sollen sich in unseren Fördersequenzen unbedingt kreativ entfalten und sich frei bewegen können. So können wir als Therapeutinnen nämlich durch Beobachtungen etwas über das Körperbewusstsein der Kinder erfahren und gleichzeitig wird das Körperbewusstsein durch die freie Bewegung gefördert. Es lässt sich danach erkennen, ob die Kinder weitere gezielte Übungen für die Förderung in diesem Bereich benötigen.

Als spannend empfinden wir ausserdem ihren Hinweis, dass Kinder mit einem mangelnden Körperbewusstsein extremer auf Aussenreize reagieren und Reize, die vom eigenen Körper ausgehen, kaum beachten. Solche Kinder haben also den Bezug zum eigenen Körper verloren und spüren sich nicht richtig. Für unsere Fördereinheiten empfinden wir es deshalb als wichtig, dass wir als Therapeutinnen Hinweise und Anweisungen geben, damit die Kinder ihre Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit bewusst nach innen lenken und sich so in ihrem Körperbewusstsein schulen. Folgende Hinweise und Fragen könnten die Kinder zum Beispiel begleiten: „Versuche mal zu spüren, wie sich dein Bauch anfühlt. Fällt dir etwas Bestimmtes auf? Ist er warm oder kalt? Ist er leer oder voll?“ Im Anschluss an solche Übungen würden wir zum Beispiel das Gespräch mit den Kindern suchen oder sie etwas zu ihren Empfindungen zeichnen oder malen lassen.

Auch Frostig (1999) betont zudem den engen Zusammenhang zwischen der kinästhetischen und der visuellen Wahrnehmung. Sie erwähnt dabei die Wichtigkeit der Bewegungserziehung und der Physiotherapie, welche diese Bewusstheit fördern können.

Wesentlich für unser Projekt ist, dass auch sie nochmals hervorhebt, dass die Körperhaltung den Kindern bewusst gemacht werden muss, um Veränderungen des Körperschemas ermöglichen zu können. Dies bestärkt uns in unserem Vorhaben, mit Spiegeln zu arbeiten oder gewisse Übungen mit der Kamera festzuhalten und diese danach mit den Kindern zu betrachten.

4.3. THEORIE DER KÖRPERWAHRNEHMUNG NACH SIGRIED DORDEL

Dordel (2003) definiert die Körperwahrnehmung als „Oberbegriff für das komplexe Phänomen aller auf den Körper bezogenen Wahrnehmungen“ (S. 260). Sie stellt die Körperwahrnehmung als ein komplexes psycho-physisches Geschehen dar, das auf verschiedenen Ebenen, genauer auf einer physiologischen, einer kognitiven und einer emotionalen und psychosozialen Ebene, abläuft. Dordel (2003) betont, dass die Körperwahrnehmung mehr ist, als nur die Summe verschiedener Sinnesleistungen, die Informationen über den eigenen Körper geben. Der Begriff Körperwahrnehmung erscheint ihr noch umfassender und komplexer, als Körpererfahrung bei Bielefeld (1991) oder auch als Körperbewusstsein bei Frostig (1999).

4.3.1. DIE ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER KÖRPERWAHRNEHMUNG

Die Entwicklung der Körperwahrnehmung beinhaltet laut Dordel (2003) drei Ebenen, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig beeinflussen. Diese werden im Folgenden aufgrund der Theorie nach Dordel (2003) beschrieben.

Abbildung 4: Förderung der Körperwahrnehmung (Dordel, 2003, S. 473).

4.3.1.1 Physiologische Ebene der Körperwahrnehmung

Die physiologische Ebene der Körperwahrnehmung bezieht sich auf den taktil-kinästhetischen und vestibulären Bereich, aber auch auf den visuellen und auditiven Bereich:

⇒ *der Körper wird empfunden („gespürt“)!*

Auf der physiologischen Ebene der Körperwahrnehmung steht die Förderung taktil-kinästhetischer und vestibulärer Wahrnehmung im Zentrum. Auch miteinbezogen ist die visuelle Wahrnehmung. Die auditive Wahrnehmung ist jedoch nur von untergeordneter Bedeutung.

Hier findet sich eine Übereinstimmung mit Eggert und Wegner-Blesin (2000), die ebenfalls die drei Grundwahrnehmungssysteme (taktil, kinästhetisch und vestibulär) als die zentralen Elemente der Körperwahrnehmung betrachten.

4.3.1.2 Kognitive Ebene der Körperwahrnehmung

Auf der kognitiven Ebene der Körperwahrnehmung wird das Wissen über Bau und Funktion des Körpers und seiner Teile erworben.

⇒ *der Körper wird kennengelernt und verstanden!*

Bei der Förderung des kognitiven Bereichs der Körperwahrnehmung geht es um die Vermittlung von Kenntnissen über den menschlichen Körper und über seine Funktionen und Bewegungsmöglichkeiten. Wesentlich ist dabei, dass die Kinder diese Kenntnisse aktiv handelnd erlernen und vertiefen können.

Bielefeld (1991) benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff Körperkenntnis während Frostig (1999) vom Körperbegriff spricht. Hierzu haben also alle drei Theorien eine klare und übereinstimmende Vorstellung.

4.3.1.3 Emotionale und psychosoziale Ebene der Körperwahrnehmung

Auf der emotionalen und psychosozialen Ebene wird der Körper im Spiegel von Selbst- und Fremdwahrnehmung bewertet.

⇒ *der Körper wird erlebt!*

Das Ziel im emotionalen und psychosozialen Bereich ist es, die Persönlichkeit zu stabilisieren, indem das Kind ein möglichst angenehmes Bild des Körpers erfährt und so die Entwicklung eines positiven Selbstbildes unterstützt werden kann.

Die emotionale und psychosoziale Ebene setzen wir mit dem Begriff Körperbild von Bielefeld (1991) oder auch Körperimago von Frostig (1999) in Verbindung.

Die Entwicklung der Körperwahrnehmung hat laut Dordel (2003) Auswirkungen auf die Orientierung in Raum und Zeit. Wie in dieser Arbeit schon erwähnt wurde, betont auch sie, dass die Orientierung am eigenen Körper gegeben sein muss, um sich im Raum orientieren zu können. Und ausserdem müssen Begriffe wie unten, oben, hinten und vorne bereits erfahren worden sein.

Die Entwicklung der Körperwahrnehmung findet im Alter von etwa vier bis elf beziehungsweise zwölf Jahren statt. Entscheidend ist, dass diese Entwicklung bei Mädchen etwas früher und differenzierter erfolgt als bei Jungen. Die Erklärung dafür ist, dass die Körperlichkeit für Mädchen eine grössere Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext hat (Kiener; zitiert nach Dordel, 2003).

Die Körperwahrnehmung kann nach Dordel (2003) durch Krankheiten oder Behinderungen, vor allem aber auch durch chemische Substanzen beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang wird auch vom Phantomschmerz nach einer Amputation eines Körperteils berichtet. Dies gilt als Beweis für die Repräsentation des gesamten Körpers im motorischen und sensorischen Cortex, auf der sich die Körperwahrnehmung aufgrund konkreter Erfahrungen aus den verschiedenen Sinnesbereichen aufbaut und ausdifferenziert.

4.3.2. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR UNSER PROJEKT

4.3.2.1 Bedeutung der Theorie für unsere Fragestellung

- Wie lässt sich die Körperwahrnehmung definieren und kann diese in einzelne Bereiche unterteilt werden?

Die Theorie von Dordel (2003) gibt weitere aufschlussreiche Hinweise zur Körperwahrnehmung. Sie definiert die Körperwahrnehmung als Oberbegriff für alle Wahrnehmungen, welche den Körper betreffen und betont, dass es sich dabei um ein komplexes Phänomen handelt. Deshalb muss für sie dieser Begriff noch umfassender betrachtet werden, als dies andere Autoren tun. Dordel (2003) betont, dass die Körperwahrnehmung als komplexes Geschehen verstanden werden muss, das physische, emotionale, psycho-soziale sowie kognitive Aspekte beinhaltet, welche sich gegenseitig beeinflussen.

4.3.2.2 Bedeutung der Theorie für die Durchführung der Fördersequenzen

Obwohl Dordel (2003) die Komplexität der Körperwahrnehmung betont, kann sie die Körperwahrnehmung trotzdem in drei Bereiche unterteilen, welche wesentliche Hinweise für die Förderung wie auch für die Diagnostik der Körperwahrnehmung bieten.

Die physiologische Ebene, die das Spüren des Körpers ermöglicht, baut nach ihr auf der taktil-kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung auf. Wie nehmen uns deshalb vor, wie bereits weiter oben erwähnt, dass wir den Schwerpunkt unserer Fördersequenzen vor allem auf die

taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung legen werden. Denn diese Bereiche bilden die Grundlage für die Körperwahrnehmung. So können die Kinder lernen, ihren Körper immer besser zu spüren.

Dordel (2003) erwähnt auch, dass taktil-kinästhetische Wahrnehmungen mit der visuellen Wahrnehmung verbunden werden müssen, um sich zum Beispiel über die Haltung der Hände bewusst zu werden. Für die Förderung der Körperwahrnehmung braucht es also, wie bereits weiter oben erwähnt, auch Hinweise von uns als Therapeutinnen oder die Aufzeichnung mithilfe einer Kamera, damit diese Wahrnehmungsbereiche miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Für Dordel (2003) ist die kognitive Ebene, bei welcher der Körper verstanden und kennengelernt wird, sehr zentral. Diese Ebene heben auch Bielefeld (1991) und Frostig (1999) in ihren Theorien hervor.

Deutlich wird, dass Kinder ihren Körper aktiv handelnd erleben sollen und so ihre Kenntnisse über Körperteile oder auch Funktionen erwerben können. Nach der Theorie von Dordel (2003) ist es für unser Projekt somit wichtig, dass wir vielfältige Bewegungsangebote vorbereiten, welche die Kinder anregen, damit sie über Bewegung ihre Kenntnisse erweitern können. Es gibt viele Spiele, in welchen die Namen der Körperteile kindgerecht geübt werden, ausserdem kann man bei Bewegungsübungen immer auch mal Fragen zu Körperteilen einbauen, um so die Körperkenntnis zu fördern. Diese Vorstellung einer spielerischen Förderung deckt sich mit den Ergebnissen aus den bisherigen Theorien.

Von zentraler Bedeutung auf der emotionalen und psychosozialen Ebene ist für Dordel (2003) zudem, dass das Kind ein positives Selbstbild erfährt und somit in seiner Persönlichkeit gestärkt wird. Wir denken deshalb, dass wir unsere Angebote individuell anpassen müssen, um den Kindern Erfolgserlebnisse ermöglichen zu können. Zusätzlich können wir durch positive Rückmeldung, Lob und Anerkennung von Leistung, den Aufbau eines positiven Selbstbildes der Kinder begünstigen. Auf dieses Thema werden wir aber weiter unten noch genauer eingehen. Als letzten sehr zentralen Punkt erwähnt Dordel (2003), dass sich die Körperwahrnehmung im Alter von vier bis ca. zwölf Jahren entwickelt und dass die Körperwahrnehmung bei Mädchen früher ausreift und auch differenzierter ist. Da wir in der Psychomotoriktherapie vor allem mit Jungen arbeiten, denken wir, dass man sich dieser Erkenntnis als Therapeutin bewusst sein muss. Ausserdem sind unsere Therapiekinder zwischen sechs und acht Jahre alt und befinden sich somit noch mitten in der Phase, in welcher sich die Körperwahrnehmung entwickelt. Diese Erkenntnisse könnten ein Grund dafür sein, dass man als Therapeutin je nach Kind der Förderung der Körperwahrnehmung noch mehr Bedeutung zumisst.

4.4. ZUSAMMENFASSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

- Wie lässt sich die Körperwahrnehmung definieren und kann diese in einzelne Bereiche unterteilt werden?

Aufgrund der erarbeiteten Theorie wird ersichtlich, dass die Körperwahrnehmung von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert und eingeordnet wird. Eine einheitliche und klare Definition lässt sich nicht finden.

Bielefeld (1991) weist auf den Zusammenhang der Körperwahrnehmung mit dem Körpererleben hin, welche die Grundlage aller Körpererfahrungen bilden. Er beschreibt den engen Zusammenhang zum Körperschema und unterteilt die Körperwahrnehmung somit in die Teilbereiche Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis. Zentral ist dabei, dass die Körperwahrnehmung die Vorstellung des Körpers ermöglicht und nur so Bewegung geplant und umgesetzt werden kann. Mithilfe der Körperwahrnehmung gelingt es dem Kind also, seinen Körper in der Bewegung zu spüren und richtig einzuschätzen.

Nach Dordel (2003) kann die Körperwahrnehmung als „Oberbegriff für das komplexe Phänomen aller auf den Körper bezogenen Wahrnehmungen“ (S. 260) betrachtet werden. Körperwahrnehmung ist nach ihr mehr als nur die Summe verschiedener Sinnesleistungen, die Informationen über den eigenen Körper geben. Sie betont wie komplex dieser Begriff ist und dass dieser auf verschiedenen Ebenen basiert. So hebt Dordel (2003) den kognitiven, den physiologischen und den emotional-sozialen Aspekt der Körperwahrnehmung hervor. Deutlich wird ausserdem, insbesondere auch durch die Theorie von Frostig (1999), dass die Körperwahrnehmung in enger Verbindung zum Körpererleben steht und sich diese Bereiche gegenseitig beeinflussen.

Abbildung 5: Eigene Grafik zur Körpererfahrung.

Die obige Grafik ist ein Versuch, die Begriffe aus den verschiedenen Theorien von Bielefeld (1991), Frostig (1999) und Dordel (2003) grafisch darzustellen. Unsere Absicht damit war es, Ordnung in die Vielfalt der unterschiedlichen Begriffe zu bringen.

5. KÖRPERWAHRNEHMUNG UND SELBSTKONZEPT

Ein Anliegen unsererseits war es, uns mit dem Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl zu beschäftigen. Der folgende Theorieteil zeigt unsere Überlegungen zu diesem Zusammenhang.

Aus den beschriebenen Theorien von Bielefeld (1991), Frostig (1999) und Dordel (2003) wird, wie bereits erwähnt, ersichtlich, dass es einen Zusammenhang zwischen der Körperwahrnehmung und dem Körpererleben gibt und dass Wahrnehmung und emotionale Empfindung nicht voneinander getrennt werden können. Aus diesem Grund muss das Körpererleben oder Körperbild eines Kindes immer auch betrachtet und miteinbezogen werden, wenn die Förderung der Körperwahrnehmung im Zentrum steht.

Die Theorien zeigen deutlich, dass das Kind aus den Erfahrungen mit dem eigenen Körper heraus, Überzeugungen über sich aufbaut, sich bewertet und einstuft und somit eine Einstellung über sich und seinen Körper entwickelt. Körpererfahrungen beeinflussen somit also die Haltung und Einstellung einer Person zu sich selber. Zimmer (2006) weist auch deutlich auf diesen Aspekt hin. Sie schreibt, dass Körpererfahrungen als früheste Stufe der Selbstentwicklung betrachtet werden können. Dabei lernen Kinder ihre eigenen Fähigkeiten kennen und erhalten Rückmeldung über ihre Stärken und Schwächen, auch erleben sie Erfolg und Misserfolg und erkennen, dass sie diese selber verursacht haben. Zusätzlich finden sie in Bewegungshandlungen heraus, wie andere Menschen sie einschätzen und was ihnen zugetraut wird. Diese Erfahrungen bilden die Basis für das Bewusstsein der eigenen Person und lassen sich der ersten Stufe in der Entwicklung des Selbst, dem Körperselbst oder auch Körperkonzept zuordnen. Aus den verschiedenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper entwickelt das Kind mit der Zeit also ein eigenes Körperselbst oder auch Körperkonzept.

Zimmer (2006) spricht in ihrer Theorie vom Begriff Körperselbst, teilweise verwendet sie aber auch den Begriff Körperkonzept. In den folgenden Abschnitten werden wir zur Vereinfachung nur noch vom Begriff Körperkonzept sprechen.

Da die Körperwahrnehmung gemeinsam mit dem Körperbild alle Erfahrungen mit dem Körper kennzeichnet, ist auch das Körperkonzept zentral für unsere Fragestellung zum Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl.

Wir möchten deshalb in einem ersten Teil auf das Körperkonzept eingehen.

5.1. DAS KÖRPERKONZEPT

Das Kind macht seine ersten Erfahrungen über die eigene Existenz mithilfe seiner Sinnessysteme. Es nimmt seinen Körper wahr, erkennt seine Stimme und seine Körpergrenzen und lernt dabei seinen Körper als abgegrenzt von der Umwelt kennen. Diese Erfahrungen tragen, wie bereits weiter oben erwähnt, zur Entstehung eines Bildes vom eigenen

körperlichen Aussehen und den eigenen körperlichen Fähigkeiten, dem sogenannten Körperkonzept bei (Volkamer & Zimmer, 1986).

Nach Deusinger (1998) hat der Mensch sogar mehrere Körperkonzepte. Sie versteht die Körperkonzepte nämlich als Selbstkonzepte, die sich auf verschiedene Aspekte des Körpers beziehen. Zu diesen Aspekten zählt Deusinger (1998) das körperliche Befinden, die körperliche Effizienz, ästhetische Aspekte, Körpergeruch, Körperkontakt oder auch die Sexualität. Sie betont, dass der Begriff Körperkonzept Einstellungen, Bilder und Vorstellungen des Menschen über seinen Körper beinhaltet. Auch Deusinger (1998) betrachtet den Körper somit als wichtiger Bereich, wenn es um die Entstehung des Selbst geht.

Degen (2012b) beschreibt das Körperkonzept als Summe von Körperschema und Körperbild, welches aus der Körpererfahrung heraus entsteht.

Laut Lienert et al. (2010) kann das Körperkonzept als Teilkonzept des Selbstkonzeptes betrachtet werden. Sie betonen, dass das Körperkonzept ähnlich dem Begriff Körperbild ist, jedoch im Gegensatz zum Körperbild nicht nur affektive Aspekte, sondern auch kognitive Aspekte beinhaltet. Dies bedeutet, dass das Körperkonzept durch Einstellungen und Ansichten zum eigenen Körper, welche oft unbewusst entstehen, gekennzeichnet ist.

Die Autorinnen weisen auch darauf hin, dass es Wege gibt, um etwas über das Körperkonzept eines Kindes zu erfahren. Entscheidend ist es, das Gespräch mit dem Kind zu suchen, gemeinsam zu reflektieren und so Zugang zu Einstellungen und Bewertungen des Kindes über seinen Körper zu erhalten. Wichtig ist ihnen auch die Tatsache, dass das Körperkonzept veränderbar ist. Kinder sollen den Erfolg einer Handlung den eigenen Fähigkeiten zuschreiben können und Tätigkeiten ohne Hilfe ausführen dürfen. Dadurch werden Veränderungen des Körperkonzeptes ermöglicht.

Das Körperkonzept kann also als ein Teilkonzept des Selbstkonzeptes betrachtet werden und es kann gesagt werden, dass das Körperkonzept das Selbstkonzept beeinflusst. In einem weiteren Schritt gehen wir deshalb nun auf das Selbstkonzept ein.

5.2. DAS SELBSTKONZEPT

Das Selbstkonzept bezeichnet das Bild, das ein Kind von sich selber hat. Es besteht aus der Einstellung zur eigenen Person und aus entstandenen Überzeugungen über sich selbst. Das Selbstkonzept ermöglicht dem Kind, die Frage nach der eigenen Identität zu klären und hat immer auch Einfluss auf die Motivation und das Handeln eines Kindes (Zimmer, 2006).

Deusinger (1998) schreibt, dass es beim Selbstkonzept um Kognitionen und Emotionen des Individuums gegenüber sich selbst geht. Das Selbstkonzept bestimmt nach ihr sogar die psychische Stärke eines Individuums.

Jeder Mensch entwickelt also ein Selbstkonzept, das durch Annahmen und Einstellungen über die eigene Person gekennzeichnet ist. Dieses Selbstkonzept beeinflusst das Individuum in seinem ganzen Verhalten. Bielefeld (1991) schreibt dazu, dass das Selbstkonzept als eine Selbsttheorie betrachtet werden kann, die jedes Individuum bewusst oder unbewusst besitzt.

Die Selbsttheorie hilft dem Individuum, sein Leben zu organisieren. So kann durch diese Theorie nämlich eigenes Verhalten angepasst und erklärt werden.

Das Selbstkonzept gibt auch nach Eggert (2008) einen Rahmen vor, in welchem Informationen und Erfahrungen interpretiert und bewertet werden. Dadurch soll dem Individuum ein positives Selbstwertgefühl ermöglicht werden. Informationen, welche somit nicht in diesen Rahmen passen und das Selbstwertgefühl gefährden, werden nicht aufgenommen oder gar uminterpretiert.

Zimmer (2006) erklärt in diesem Zusammenhang, dass das Selbstkonzept meist sehr stabil und änderungsresistent ist. Viele Menschen entwickeln eine Grundeinstellung sich selbst gegenüber (z. B. „Ich kann nichts“). Diese Grundeinstellung beeinflusst das ganze Verhalten, und solche Menschen steuern neue Erfahrungen unbewusst so, dass sich ihre Grundeinstellung („Ich kann nichts“) wieder bestätigt. Gelegentliche Erfolge werden dann beispielsweise dem Zufall oder Glück zugeschrieben, damit sich ihre Grundhaltung nicht verändern muss. Zimmer (2006) betont aber auch, dass das Selbstkonzept verändert werden kann, wenn das Kind den Erfolg einer Tätigkeit sich selber zuschreibt und so erkennt, dass es etwas bewirken kann.

Welche Faktoren bestimmen denn nun die Entstehung des Selbstkonzeptes? Dieser Frage möchten wir im nächsten Abschnitt nachgehen.

5.2.1. ENTSTEHUNG DES SELBSTKONZEPTE

Informationsquellen für die Entstehung des Selbstkonzeptes nach Zimmer (2006):

Abbildung 6: Informationsquellen für den Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S. 62).

- Informationen über Sinnessysteme (Körperselbst, Körperkonzept)
- Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens (Selbstwirksamkeit)
- Folgerungen aus dem Sich-Vergleichen und Sich-Messen mit anderen
- Zuordnung von Eigenschaften durch andere

Das Körperkonzept ist, wie weiter oben betont, eine wichtige Quelle für die Entstehung des Selbstkonzeptes, da das Kind in der Bewegung Einstellungen über sich und seinen Körper entwickelt.

Entscheidend sind ausserdem Erfahrungen, welche die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens betreffen. Zimmer (2006) spricht in diesem Zusammenhang vom Begriff der Selbstwirksamkeit, der die Überzeugung beinhaltet, selbst etwas bewirken und verändern zu können. „Dazu gehört die Annahme, selbst Kontrolle über die jeweilige Situation zu haben, sich kompetent zu fühlen und durch die eigenen Handlungen Einfluss auf die materiale oder soziale Umwelt nehmen zu können“ (S. 66).

Sofern ein Kind also immer wieder erlebt, dass es in seiner Umwelt etwas bewirken kann, entwickelt es im Laufe der Entwicklung ein positives Bild von sich über seine Stärken und Schwächen. Auch nach Lienert et al. (2010) geht ein positives Selbstkonzept mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung ein.

Bielefeld (1991) betont aber, dass das Kind körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht objektiv erlebt, sondern diese aufgrund von bereits gemachten Erfahrungen wahrnimmt und interpretiert. Grundlage dafür ist einerseits die persönliche Erfahrung des eigenen Körpers, andererseits nimmt das Kind aber auch die Körper anderer Menschen wahr und erkennt die Reaktion dieser auf den eigenen Körper. Aus diesen Gründen ist es möglich, dass ein Kind seine eigentlich guten körperlichen Fähigkeiten trotzdem negativ beurteilt, während ein anderes Kind mit geringeren Fähigkeiten sich besser einstuft und bewertet als es tatsächlich ist. Er bringt ausserdem das Beispiel von körperbehinderten Kindern, die trotz ihrer Behinderung eine positive Körpereinstellung und ein positives Selbstwertgefühl entwickeln können, auch wenn dies teilweise durch die soziale Umgebung erschwert wird. Entscheidend für das Selbstwertgefühl ist also vor allem die Einstellung zu eigenen körperlichen Merkmalen.

Deusinger (1998) weist darauf hin, dass sich das Selbstkonzept vor allem in der Interaktion und im sozialen Vergleich mit anderen (wie Geschwistern, Eltern, Lehrern etc.) entwickelt. Dies bedeutet also, dass Einstellungen zur eigenen Person gelernt werden. Sie schreibt, dass das Individuum das angestrebte wie auch praktizierte sozial erwünschte Verhalten in das Selbstkonzept aufnimmt.

Auch Zimmer (2006) betont, dass sich das Selbstkonzept aus eigenen Interpretationen, aber auch aus Rückmeldungen der Umwelt ergibt. Dies bedeutet also, dass der Aufbau des Selbstkonzeptes keine rein kognitive Leistung ist, sondern dass es ständig durch emotionale Wahrnehmungen und soziale Erfahrungen beeinflusst wird.

Ein negatives Selbstkonzept kann nach Zimmer (2006) entstehen, wenn sich Misserfolgserlebnisse häufen. Das birgt die Gefahr, dass ein Kind sich immer weniger zutraut. Wird das Kind von der Umwelt dann beispielsweise auch noch als ungeschickt abgestempelt und sind die Erwartungen an das Kind gering, fühlt es sich in der Bewertung seiner Fähigkeiten bestätigt und wird erkennen, dass es ja Recht hatte und wirklich nichts kann. Meist werden von solchen Kindern dann auch Bewegungsangebote aus Angst vor neuen Misserfolgen gemieden und sie weigern sich, mitzumachen, mit der Erklärung keine Lust zu haben oder etwas nicht zu können. Ein Teufelskreis entsteht, weil diese Kinder aufgrund der Verweigerung somit zu wenige Übungsmöglichkeiten erhalten und sich der Leistungsabstand zu Gleichaltrigen vergrößert. Meistens gelangen diese Kinder auch deshalb in eine Aussenseiterposition.

Wir möchten nun im folgenden Abschnitt die Bestandteile des Selbstkonzeptes thematisieren.

5.2.2. BESTANDTEILE DES SELBSTKONZEPTES

Abbildung 7: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S. 53).

Nach Zimmer (2006) setzt sich das Selbstkonzept aus dem eher kognitiv orientierten Selbstbild und dem stärker emotional orientierten Selbstwertgefühl bzw. der Selbstwertschätzung zusammen.

Das **Selbstbild** besteht aus dem Wissen zur eigenen Person. Zum Beispiel beinhaltet es Wissen über das eigene Aussehen (Ich bin gross und schlank), die eigenen Fähigkeiten und Stärken oder auch Schwächen etc. Es sind dies neutral beschreibbare Merkmale, welche zum Selbstbild einer Person gehören.

Auf der anderen Seite steht eine bewertende, affektive Komponente, das **Selbstwertgefühl** bzw. die Selbstwertschätzung. Diese umfasst die Bewertung der eigenen Person, zum Beispiel über die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen, den eigenen Fähigkeiten. Es geht hier also um die Zufriedenheit der wahrgenommenen Merkmale einer Person.

Für unsere Arbeit steht die bewertende, affektive Komponente, also das Selbstwertgefühl im Zentrum. Deshalb möchten wir nun noch ein wenig genauer darauf eingehen.

5.2.3. DAS SELBSTWERTGEFÜHL

„Das Selbstwertgefühl ist Ausdruck der Meinung, die man von sich selbst hat. Es ist die Summe aller Werte, die man sich selbst zuschreibt“ (Dunne, 1990, S. 10).

Das Selbstwertgefühl gibt nach Zimmer (2006) Auskunft darüber, wie ein Mensch sein Aussehen bewertet oder seine Fähigkeiten sieht und wertschätzt. Ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, bedeutet somit, dass ein Mensch mit seinem Äusseren und seinen Fähigkeiten zufrieden ist und diese positiv bewertet. Sie betont auch den enormen Einfluss der Umwelt auf das Selbstwertgefühl. Wenn das Kind von der Umwelt als ungeschickt eingeschätzt wird, ist die Chance gross, dass es sich auch selber als ungeschickt einschätzt, obwohl es dies objektiv gar nicht ist. „Die unterschiedlichen Wertschätzungen, die das Kind wahrnimmt, können dazu führen, dass es fremde Wertmassstäbe übernimmt und die eigene Bewertung des Selbst danach ausrichtet“ (Zimmer, 2006, S. 61).

Auch Dunne (1990) betont, dass andere Menschen, wie Eltern, Lehrer, Freunde und ihre Einschätzung zu einer Person das Selbstwertgefühl beeinflussen. Sie schreibt, dass abhängig davon wie man glaubt, von anderen eingeschätzt zu werden, entweder Selbstachtung oder Minderwertigkeitsgefühle entstehen.

Sader (zitiert nach Zimmer, 2006) erwähnt in seiner Persönlichkeitstheorie, dass sich die Selbstbewertung einerseits am sozialen Vergleich orientiert. Schwimmen die anderen besser als ich? Haben die anderen bessere Noten als ich? Solche Fragen sind ausschlaggebend für die Zufriedenheit mit der eigenen Person. Andererseits wird die Selbstbewertung aber auch vom eigenen Anspruchsniveau und den eigenen Wünschen beeinflusst. Was erwarte ich von mir selber? Wie gut möchte ich sein?

Entscheidend ist also, dass alle Informationen, die eine Person über sich selbst erhält, immer subjektiv bewertet, interpretiert und verarbeitet werden. Objektive Leistungen werden somit unterschiedlich bewertet und zwar je nachdem wie die Person sich selber wahrnimmt. Die Bewertung von eigenen Handlungen und Leistungen bestimmt das Selbstkonzept, diese muss nicht mit der Realität und den tatsächlichen Leistungen übereinstimmen.

Dunne (1990) definiert ausserdem, warum das Selbstwertgefühl so wichtig ist. Sie schreibt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl und der Verwirklichung der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten gibt. „Kein Werturteil ist für den Menschen wichtiger, kein Faktor für seine psychische Entwicklung und Motivation entscheidender als das Urteil über sich selbst“ (Branden; zitiert nach Dunne, 1990, S. 11).

Nach diesen Ausführungen zum Selbstkonzept möchten wir uns nun genauer mit dem Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl auseinandersetzen.

5.2.4. EINFLUSS DER KÖRPERWAHRNEHMUNG AUF DAS SELBSTWERTGEFÜHL

Die vorangehenden Abschnitte zeigen, wie komplex das Körperkonzept, aber auch das Selbstkonzept ist. Deutlich wird, dass immer mehrere Faktoren ausschlaggebend für ein gutes Körperkonzept sind und dass auch das Selbstwertgefühl von mehreren Bereichen beeinflusst wird.

Aus den Ausführungen wird zudem deutlich, dass der Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstwertgefühl in der Literatur nicht deutlich hervorgehoben wird. Meistens wird vom

Begriff Körpererfahrung gesprochen oder auch vom Begriff Körperkonzept, wenn es um den Einfluss auf das Selbstkonzept geht. Aus den erarbeiteten Theorien wissen wir aber, dass die Körperwahrnehmung gemeinsam mit dem Körpererleben alle Körpererfahrungen beeinflussen. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelt sich folglich ein Körperkonzept. Da Wahrnehmung und Empfindungen, wie bereits erwähnt, nicht getrennt werden können, beeinflusst die Körperwahrnehmung auch das Körperkonzept einer Person und hat somit auch Auswirkung auf das Selbstkonzept.

Die theoretischen Überlegungen zeigen aber auch deutlich, dass ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Körpererfahrungen und Selbstwertgefühl besteht. So schreibt zum Beispiel auch Rutishauser (zitiert nach Reineke, 2000), dass positive Erfahrungen mit dem eigenen Körper als Grundlage für das körperliche Wohlbefinden dienen. Das körperliche Wohlbefinden beeinflusst wiederum das Selbstgefühl eines Kindes. Deshalb kann gesagt werden, dass es eine Verbindung zwischen Körpererfahrung und Selbsterfahrung gibt. Conzelmann und Hänsel (2008), die sich mit Sport und Selbstkonzept bei Jugendlichen befasst haben, zeigen in ihren Studien auf, dass sportliche Aktivität sich positiv auf das Selbstkonzept von Jugendlichen auswirkt. Ihnen zufolge wirken sich Bewegung und Sport über Mediatorvariablen wie die Selbstwirksamkeit auf das Selbstkonzept aus.

Wiesmeyr (o.J.) hebt hervor, dass aus dem Erleben und Spüren des eigenen Körpers ein Körperbewusstsein entsteht, das Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein hat. Sie meint, dass durch das Kennen des eigenen Körpers, ein Gefühl von Sicherheit und Stärke entsteht. Ausserdem kann so dem eigenen Körper etwas zugetraut werden, was erfolgreiches Reagieren und Handeln ermöglicht.

Tschurtschenthaler (2008) schreibt in ihrer Pilotstudie über Körperschema und Körperbild bei Kindergartenkindern in ihrem Fazit folgendes: „Je sicherer sich Kinder in ihrem Körper erleben, desto selbstbewusster werden sie auch Aufgaben gegenüber treten können, die an sie gestellt werden“ (S. 94).

Entscheidend ist es also, möglichst viele positive Erfahrungen mit dem Körper zu sammeln, um so immer mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen. Ein gutes Körperkonzept, das durch Körpererfahrungen und somit durch die Körperwahrnehmung und dem Körpererleben aufgebaut wird, beeinflusst das Selbstwertgefühl einer Person positiv. Es kann also auch gesagt werden, dass ein gutes Selbstwertgefühl aus einem guten Körperschema und guten Körperbild des Kindes heraus entsteht. Die Körperwahrnehmung beeinflusst somit das Selbstwertgefühl einer Person.

Auf der anderen Seite darf aber der Einfluss der Umwelt auf das Selbstwertgefühl nicht vergessen werden. Sofern ein Kind eine gutes Körperkonzept hat, jedoch von der Umwelt nur negative Rückmeldungen erhält oder gar als ungeschickt abgestempelt wird, dann wird sich das Kind mit der Zeit schlechter bewerten und somit unzufriedener mit sich selber werden. Das Kind bewertet sich nämlich, wie bereits weiter oben erwähnt, immer selber und interpretiert jede Erfahrung mithilfe seines Selbstkonzeptes. So erwähnt zum Beispiel Fischer (2009), dass das Bild, das ein Kind von seinem Körper hat, nicht mit dem Organismus in der Realität

übereinstimmen muss. Der wahrgenommene Körper des Kindes kann sich deutlich vom physischen Körper unterscheiden. „In diesem Selbstbild spiegeln sich die Erfahrungen wieder, die es in der Auseinandersetzung mit seiner sozialen und materialen Umwelt gewonnen hat, ebenso aber auch die Erwartungen, die von der Umwelt an das Kind herangetragen worden sind“ (Fischer, 2009, S. 51).

Wichtig dabei wäre es also, dass sich die Eltern und auch Lehr- oder andere Fachpersonen dieser Erkenntnis bewusst sind, um das Selbstwertgefühl des Kindes positiv beeinflussen zu können.

Die folgende Darstellung ist ein Versuch, den Einfluss der Körperwahrnehmung auf das Selbstkonzept graphisch darzustellen.

Abbildung 8: Eigene Grafik zu Körperwahrnehmung und Selbstkonzept.

5.3. BEDEUTUNG FÜR UNSER PROJEKT

5.3.1. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR UNSERE FRAGESTELLUNG

- Inwiefern beeinflusst die Körperwahrnehmung das Selbstwertgefühl einer Person?
⇒ Unsere Hypothese ist, dass das Selbstwertgefühl von der Körperwahrnehmung beeinflusst wird, da Körpererfahrungen ausschlaggebend für die Entstehung der Identität sind.

Aus der erarbeiteten Theorie wird deutlich, dass die Körperwahrnehmung zusammen mit dem Körpererleben jede Erfahrung eines Kindes mit dem eigenen Körper beeinflusst. Dabei verändert und entwickelt sich einerseits das Körperschema und andererseits beeinflussen Empfindungen das Körperbild des Kindes. Aus diesen Körpererfahrungen heraus entsteht dann das Körperkonzept mit Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person. Ein positives Körperkonzept beeinflusst das Selbstkonzept, das Kind fühlt sich fähig und traut sich etwas zu. Dieses Gefühl der eigenen Kompetenz beeinflusst wiederum das Selbstwertgefühl, das Kind bewertet sich positiv und ist zufrieden mit sich. Es hat somit auch ein positives Selbstwertgefühl.

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die Körperwahrnehmung einen wesentlichen Einfluss auf das Selbstwertgefühl eines Menschen hat. Durch die Förderung der Körperwahrnehmung kann das Selbstwertgefühl positiv verändert werden. Somit kann gesagt werden, dass sich unsere Hypothese bestätigt hat.

Entscheidend ist aber auch, dass noch andere Faktoren das Selbstwertgefühl beeinflussen. Das Selbstwertgefühl wird nämlich auch von der Umwelt und ihrer Reaktion auf das Kind beeinflusst. Entscheidend ist es somit auch, wie Eltern oder auch Lehrpersonen das Kind sehen, einschätzen und bewerten. Ständige Abwertungen der Umwelt übernimmt das Kind in sein Selbstkonzept und wertet sich folglich auch ab.

Die Körperwahrnehmung ist also nicht als einziger Faktor ausschlaggebend für das Selbstwertgefühl, doch hat diese einen wesentlichen Einfluss darauf.

5.3.2. BEDEUTUNG DER THEORIE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER FÖRDERSEQUENZEN

Wir erhoffen uns, durch die Fördersequenzen zur Körperwahrnehmung auch das Selbstwertgefühl der Kinder positiv zu beeinflussen und sie somit in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Nach der erarbeiteten Theorie fühlen wir uns bestärkt in der Überzeugung, dass dies möglich ist. Denn die Körperwahrnehmung hat nachweislich einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl.

Ausserdem wird auch immer wieder der Einfluss der Umwelt und deren Meinungen über das Kind auf das Selbstwertgefühl betont. Deshalb erscheint es uns auch als zentral, dass wir die Kinder angemessen für Leistungen loben und ihnen viel positive Rückmeldung entgegenbringen, sofern dies auch angebracht ist. Dadurch können wir die Förderung des

Selbstwertgefühls noch zusätzlich vorantreiben. Sofern möglich, würden wir auch die Eltern oder Lehrpersonen einbeziehen und sie auf den Einfluss der Umwelt auf das Selbstwertgefühl aufmerksam machen. Dadurch erhoffen wir uns, dass sich die Eltern und Lehrer bewusster auf die Stärken der Kinder konzentrieren, diese hervorheben und das Kind nicht unnötig abwerten oder ständig mit anderen vergleichen.

Wir erachten es auch als wesentlich, dass die Kinder sich nicht über- oder unterfordert fühlen und trotz vorgegebener Fördersequenzen Platz bleibt, um individuell auf Bedürfnisse eingehen zu können. Einerseits haben wir deshalb nie eine ganze Therapiestunde durchgeplant, damit die Ideen der Kinder miteinbezogen werden können und etwas aus den Angeboten heraus entstehen kann. Andererseits haben wir uns bei jeder Fördersequenz auch Erleichterungen und Erschwerungen überlegt, damit die Fördersequenzen individuell auf das Niveau der Kinder angepasst werden können. Unsere Absicht ist es, den Kindern so Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, damit sie sich als selbstwirksam erleben.

Ein weiteres Anliegen unsererseits ist es, nach den Fördersequenzen das Gespräch mit den Kindern zu suchen oder sie ihre Erfahrungen durch Zeichnungen etc. ausdrücken zu lassen.

Wir erhoffen uns dabei, dass die Kinder so ihre Erfahrungen und ihr Erleben mit dem eigenen Körper mitteilen und verarbeiten können. Möglicherweise erfahren wir dadurch auch etwas über ihre Einstellungen und Überzeugungen zum eigenen Körper und können diese im besten Fall positiv verändern.

KAPITEL 3: METHODE UND PROJEKTPLAN

1. DARSTELLUNG DER PROJEKTPLANUNG

1.1. SCHWERPUNKTE FÜR DAS ENTWICKLUNGSPROJEKT

- Anhand erarbeiteter Theorie Fördersequenzen für die Förderung der Körperwahrnehmung im Rahmen der Psychomotoriktherapie erstellen und durchführen.
- Einen Beobachtungsbogen erstellen, um anhand von bestimmten Kriterien die Spielsequenzen auswerten zu können.
- Eine Spielsammlung für die Förderung der Körperwahrnehmung als Ideensammlung für die zukünftige Berufspraxis erstellen.
- Den DITKA (Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen) als diagnostisches Mittel kennenlernen, in der Therapie durchführen und auswerten.

1.2. DURCHFÜHRUNG IN DER THERAPIE

Durch das Aufarbeiten der Theorie haben sich konkrete Aspekte ergeben, die uns als Grundlage für die Erstellung der einzelnen Fördersequenzen dienen. Diese möchten wir im Folgenden ebenfalls kurz vorstellen. Danach beschreiben wir unsere Ziele für die Fördersequenzen.

1.2.1. ZUSAMMENFASSENDE ERKENNTNISSE AUS DER THEORIE

- Die Förderung der Körperwahrnehmung soll mittels Fördersequenzen, welche über einen Zeitraum von elf Wochen durchgeführt werden, im Rahmen der Psychomotoriktherapie stattfinden.
- Die Förderung des Körperschemas soll bei unseren Fördersequenzen im Mittelpunkt stehen. Die Fördersequenzen sollen die Körperorientierung, die Körperausdehnung und die Körperkenntnis einbeziehen.
- Den Schwerpunkt unserer Fördersequenzen legen wir vor allem auf die taktil-kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, da diese die Grundlage der gesamten Körperwahrnehmung bilden. So können die Kinder lernen, ihren Körper immer besser zu spüren.
- Vielfältige Bewegungsangebote sollen die Kinder anregen, damit sie über Bewegung ihre Kenntnisse erweitern können (keine reine Wahrnehmungsförderung der einzelnen Bereiche).

- Die Kinder sollen sich in unseren Fördersequenzen unbedingt kreativ entfalten und sich frei bewegen können. So können wir als Therapeutinnen nämlich durch Beobachtungen etwas über das Körperbewusstsein der Kinder erfahren und gleichzeitig wird dieses durch die freie Bewegung gefördert.
- Die Körperhaltung muss den Kindern bewusst gemacht werden, um Veränderungen des Körperschemas zu erzielen. Wenn möglich werden wir die Kinder vor Spiegeln arbeiten lassen oder Teilsequenzen aufzeichnen und diese mit ihnen betrachten und besprechen. Zusätzlich können die Erfahrungen mit Zeichnungen oder Bildern festgehalten und verarbeitet werden.
- Wir geben den Kindern Hinweise und Anweisungen, damit sie ihre Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit bewusst nach innen lenken und sich so in ihrem Körperbewusstsein schulen. Im Anschluss an solche Übungen würden wir zum Beispiel das Gespräch mit den Kindern suchen oder sie etwas zu ihren Empfindungen zeichnen oder malen lassen etc.
- Körperbild und Körperschema stehen sehr eng in Verbindung. Jede Wahrnehmung des Körpers ist mit Gefühlen verbunden. Unsere Therapiekinder haben bereits Einstellungen zum eigenen Körper entwickelt. Das Gespräch mit dem Kind stellt eine Möglichkeit dar, um etwas über das Körperbild des Kindes zu erfahren. Durch Bewegungserfahrungen kann der Körper neu erlebt und wahrgenommen werden, so dass diese neuen emotionalen Erfahrungen das Körperbild verändern können.
- Die Angebote müssen individuell angepasst werden, damit das Kind Erfolgserlebnisse hat und sich als selbstwirksam erleben kann. Ausserdem sollen die Fördersequenzen so gestaltet sein, dass Platz bleibt für Ideen der Kinder. Durch positive Rückmeldung, Lob und Anerkennung von Leistung kann so das Selbstwertgefühl positiv beeinflusst werden.
- Wenn möglich, ziehen wir die Eltern und Lehrpersonen mit ein und weisen sie auf den Einfluss der Umwelt auf das Selbstwertgefühl des Kindes hin.

1.2.2. ZIELE FÜR DAS FÖRDERPROJEKT KÖPERWAHRNEHMUNG

Die folgenden Ziele basieren auf den obigen Erkenntnissen aus der Aufarbeitung der Theorie und betreffen den Aufbau und die Durchführung der einzelnen Fördersequenzen.

- Die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung soll als Grundlage für das Körperschema im Zentrum stehen.
- Für die Förderung der Körperwahrnehmung wollen wir vielfältige und kreative Bewegungs- und Spielangebote im Rahmen der Therapiektionen anbieten und keine reine Sinnesschulung durchführen.
- Den Kindern soll das Körperschema bewusster werden durch Gespräche, Hinweise und Verbildlichung (Zum Beispiel mit Hilfe von Spiegeln, Vor- und Nachmachen, Fotos, Zeichnungen...).

- Durch die Förderung der Körperwahrnehmung erhoffen wir uns, das Selbstwertgefühl der Kinder positiv beeinflussen zu können.
- Durch freie Bewegung und dem Miteinbeziehen der Ideen der Kinder wollen wir zusätzlich das kreative Denken der Kinder anregen.
- Das Ziel ist es ausserdem, durch positive Rückmeldung, Lob und Anerkennung der Leistung der Kinder, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und so die Selbstwirksamkeit der Kinder zu fördern.

1.3. ABLAUF DER PHASEN DES ENTWICKLUNGSPROJEKTES

Tabelle 1: Übersicht über den Ablauf der Phasen des Entwicklungsprojektes.

Juni 2012	Literaturrecherche	
Juni 2012 bis Oktober 2012	Aufarbeiten der Theorie und Verfassen der theoretischen Überlegungen	
November 2012	Projekt	Durchführung und Auswertung des DITKAs in der Therapie
November 2012 bis Januar 2013		Durchführung und Auswertung der Fördersequenzen
Januar 2013		Wiederholte Durchführung einiger Aufgaben des DITKAs und Auswertungsgespräch als Evaluation
Ab Januar 2013	Auswertung und Evaluation des Projektes und Abschluss der Arbeit	

2. DARSTELLUNG DER METHODE

Anfangs November 12 haben wir einzeln an zwei Vormittagen den DITKA mit jeweils zwei Kindern in der Therapie durchgeführt. Die Auswertung des DITKAs zeigte uns, welche Bereiche der Körperwahrnehmung den Kindern Schwierigkeiten bereiten und gefördert werden sollten. Die Auswertung des DITKAs und die erarbeitete Theorie dienten uns somit als Grundlage zur Erstellung der einzelnen Fördersequenzen.

Während elf Wochen haben wir dann einzeln die Fördersequenzen mit jeweils zwei Therapiekindern in verschiedenen Therapieräumen durchgeführt und ausgewertet. Als Abschluss des Projektes wiederholten wir zwei Aufgaben des DITKAs, um mögliche Veränderungen und Fortschritte erkennen zu können. Zusätzlich haben wir mit den Kindern ein Auswertungsgespräch durchgeführt.

2.1. METHODEN ZUR DIAGNOSTIK UND BEOBACHTUNG DER KÖRPERWAHRNEHMUNG

2.1.1. KINDERBERICHTE

Die Informationen der Kinderberichte stammen aus den Abklärungsberichten und aus zusätzlichen Beobachtungen zu den jeweiligen Kindern.

Die Namen der Kinder wurden in der ganzen Arbeit zu Fantasienamen umgeändert.

2.1.2. DITKA

DITKA ist die Abkürzung von „Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen“. Wir sprechen in der Arbeit jeweils vom DITKA, also in der männlichen Form, wie wir es aus der Umgangssprache kennengelernt haben. Beim DITKA handelt es sich um eines von mehreren diagnostischen Inventaren, die vom Verlag borgmann publishing veröffentlicht wurden. Das Buch wurde von Eggert und Wegner-Blesin verfasst und im Jahr 2000 publiziert. Es sind noch andere Inventare in derselben Serie entstanden, wie beispielsweise das „DMB - Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen“, das bei Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen ebenfalls recht bekannt ist. Der DITKA und seine grundlegende Theorie werden im Folgenden beschrieben.

2.1.2.1 Handlungsmodell der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung

Das Modell ist ein entwicklungspsychologisches Modell, und geht von der Annahme aus, „dass jegliche Wahrnehmung immer in das „Gesamt der kindlichen Handlung“ [Hervorhebung d. Verf.] integriert ist und für jedes Kind eine subjektive Bedeutung hat, die zudem abhängig ist

vom jeweiligen Entwicklungsstand, Erfahrungsrepertoire sowie der Bedeutsamkeit von Umweltvariablen“ (Eggert & Wegner-Blesin, 2000, S. 79).

Es wird zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen der Wahrnehmung und unterschiedlichem Komplexitätsgrad der taktil-kinästhetischen Reize unterschieden.

Die **Komplexitätsgrade** bauen hierarchisch aufeinander auf. Die erste Stufe ist die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, diese ist die Grundlage für die Körperorientierung (zweite Stufe). Die dritte Stufe der Bewegungsplanung entwickelt sich aus der Körperorientierung heraus.

Die **Entwicklung der Wahrnehmungstätigkeit** besteht ebenfalls aus drei Stufen. Die erste Stufe der Differenzierung umfasst das Erkennen von verschiedenen taktil-kinästhetischen Reizen. Auf der zweiten Stufe der Lokalisation hat das Kind grundlegende Vorstellungen von Raum und Zeit und kann sich darin orientieren. Auf der dritten Stufe der Strukturierung hat das Kind räumlich und zeitlich strukturierte Handlungen verinnerlicht, es kann nun nur in der Kognition Zusammenhänge erkennen und logische Handlungen planen.

Die Entwicklungsstufen werden wiederum in zwei Strukturstufen unterteilt.

Die Strukturstufe 1 ist verknüpft mit der Entwicklungsstufe der Differenzierung und des Komplexitätsgrades taktil-kinästhetischer Wahrnehmung. Die Strukturstufe 2 ist mit der Strukturierung (Entwicklungsstufe) und der Körperorientierung oder Bewegungsplanung (Komplexitätsgrade) verknüpft.

Bei einer ungestörten Entwicklung durchläuft das Kind alle unteren Stufen problemlos und erreicht dann die höchste Stufe der Wahrnehmungstätigkeit.

Die obigen Erläuterungen werden im folgenden Modell sichtbar:

		Wahrnehmungstätigkeit	
Entwicklungsstufen der Wahrnehmung	Strukturierung	Zusammenhänge herstellen, Memorisation Strukturstufe 2 <i>erkennen unterscheiden Figur-Grund</i>	
	Lokalisation	im Raum in der Zeit	im Raum in der Zeit
	Differenzierung	Strukturstufe 1 <i>Erkennen unterscheiden</i>	
		Komplexitätsgrade	
		Taktil-kinästhetisch	Körperorientierung
		Bewegungsplanung	

Abbildung 9: Handlungsmodell der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach Eggert & Wegner-Blesin (2000).

2.1.2.2 Die Kernaufgaben des DITKAs

Der DITKA enthält 6 Kernaufgaben und 49 Beobachtungsaufgaben. Wir werden für unsere Arbeit die Kernaufgaben verwenden. Es handelt sich dabei um ein diagnostisches Screening, also nicht um einen standardisierten Test.

Im Folgenden findet sich eine kurze Beschreibung zu den sechs Kernaufgaben. Dazu werden jeweils die Entwicklungsstufen der Wahrnehmung und die Komplexitätsgrade, die in dieser Aufgabe vorkommen erwähnt.

1. Körperquiz

Beim Körperquiz werden die Kinder mit verschiedenen Materialien am Körper berührt. Sie müssen dabei die berührten Körperteile benennen.

taktil-kinästhetisch, Differenzierung

Körperorientierung, Lokalisation

2. Die Spinne an der Regenrinne

Bei dieser Übung wird den Kindern ein Vers vorgesagt und dazu macht die Therapeutin Bewegungen vor, die die Kinder nachahmen sollen. Wichtig ist dabei, in einem Halbkreis zu sitzen, damit die Kinder die Therapeutin nicht spiegelverkehrt sehen.

Körperorientierung, Lokalisation

3. Tastmemory

In einen Beutel oder eine Schachtel werden unterschiedliche Gegenstände in zweifacher Ausführung gelegt. Es wird jeweils ein Exemplar herausgenommen, dem Kind gezeigt und dann gemeinsam benannt. Danach werden dem Kind die Augen verbunden. Das Kind nimmt nun einen Gegenstand aus dem Beutel, betastet und benennt diesen. Dann sucht es den gleichen Gegenstand. Dabei darf das Kind den ersten Gegenstand zum Vergleich immer wieder berühren.

Taktil-kinästhetisch, Strukturierung

Praxie, Strukturierung

4. Steckbox

Das Kind steckt die geometrischen Figuren zuerst mit offenen, dann mit verbundenen Augen in die Öffnungen der Steckbox. Dabei kann das Vorgehen der Kinder beobachtet werden.

Taktil-kinästhetisch, Strukturierung

Praxie, Strukturierung

5. Taststrasse

Kartons oder Schüsseln werden mit verschiedenen Materialien gefüllt und als Strasse angeordnet. Die Kinder laufen barfuss und mit verbundenen Augen durch die Materialien. Die Kinder sollen die Materialien anschliessend benennen. Wenn es mit den Füssen nicht gelingt, können sie auch die Hände zu Hilfe nehmen. Falls das Kind das Material nicht benennen kann, darf es die Augen öffnen und es so versuchen. Dadurch wird ersichtlich, ob es den Begriff überhaupt kennt.

Taktil-kinästhetisch, Strukturierung

Körperorientierung, Strukturierung

Praxie, Strukturierung

6. Gefriertanz

Die Kinder bewegen sich im Raum. Auf ein visuelles oder akustisches Signal erstarren sie in der Bewegung und müssen sofort stillstehen.

Taktil-kinästhetisch, Lokalisation

Körperorientierung, Lokalisation

7. Transporter

Die Kinder transportieren einen Stapel oder mehrere Gegenstände zuerst über den Boden, dann auch über verschiedene Hindernisse.

Taktil-kinästhetisch, Strukturierung

Körperorientierung, Strukturierung

Praxie, Strukturierung

2.1.2.3 Verwendung des DITKAs

Der DITKA wurde am Anfang der Fördereinheiten (November 2012) mit allen Kindern durchgeführt. Die Aufgaben wurden auf zwei Stunden verteilt, um die Kinder nicht zu überfordern. Wir banden die Aufgaben in eine vorgeschlagene Geschichte ein, was erlaubt ist, da es sich um ein Screening und nicht um einen standardisierten Test handelt. Die Geschichte aus dem DITKA von Eggert und Wegner-Blesin (2000) befindet sich im Anhang. Im Anschluss daran wurde ein kurzer Bericht mit der Auswertung zu jedem Kind verfasst.

Am Ende der Fördersequenzen (Januar 2013) wurden ausgewählte Aufgaben, die bei der ersten Durchführung noch nicht so gut gelöst wurden, noch einmal mit den Kindern durchgeführt. Wir versuchten so herauszufinden, ob sich trotz dieser kurzen Zeit schon eine Verbesserung beobachten lässt.

Wir Autorinnen haben an verschiedenen Therapiestellen gearbeitet, weshalb die Aufgaben unterschiedlich durchgeführt wurden. Einerseits war die Anleitung der Aufgaben verschieden und andererseits wurde mit unterschiedlichem Material gearbeitet. Auch dies ist bei einem Screening jedoch erlaubt.

2.1.3. KATEGORIENSYSTEM UND BEOBACHTUNGSBOGEN

Aus der erarbeiteten Literatur zur Körperwahrnehmung haben wir ein neues Kategoriensystem entwickelt. In diesem System versuchen wir, die verschiedenen Theorien der Körperwahrnehmung zusammenzufügen und zu verbinden.

Wir haben die Körperwahrnehmung in vier Bereiche geteilt, die jeweils hierarchisch aufeinander aufbauen. Es handelt sich dabei um einen weiteren Versuch, aufgrund mehrerer Theorien, Ordnung in den ganzen Begriff der Körperwahrnehmung zu bringen und diesen etwas zu vereinfachen. Unser Kategoriensystem ist aber sicher keine Musterlösung.

Abbildung 10: Versuch einer eigenen Kategorisierung der Körperwahrnehmung.

Zum Bereich der **grundlegenden Wahrnehmung des Körpers** gehören die drei Grundwahrnehmungssysteme nach Eggert und Wegner-Blesin (2000), die für die Körperwahrnehmung von besonderer Bedeutung sind. Hier geht es um die eigentliche Sinneswahrnehmung noch ohne weitere Verwendung. Auch die physiologische Ebene nach Dordel (2003) lässt sich hier anordnen.

Der zweite Bereich **Körperorientierung (Körperschema)** vereint den wahrgenommenen Körper und baut damit auf dem ersten Bereich auf. Hierzu gehören die Ausdehnung des Körpers oder auch die Orientierung im Körper und am Körper (oben, unten, aber auch links und rechts ...). Ebenfalls zu diesem Bereich gehört das Wissen über die einzelnen Körperteile und ihre Lage (Arm, Bein...) und das Wissen über die Funktion des Körpers sowie dessen Organe, also die Körperkenntnis.

Aus den Theorien gehören das Körperschema nach Bielefeld (1991), das Körperschema sowie der Körperbegriff nach Frostig (1999), die Bewegungsorientierung nach Eggert und Wegner-Blesin (2000) und die kognitive Ebene nach Dordel (2003) in diesen Bereich.

Beim dritten Bereich der **Bewegungsplanung** geht es um den angepassten Einsatz des Körpers in der Bewegung. Ob der Körper angemessen eingesetzt werden kann, hängt jedoch stark von den beiden vorangehenden Bereichen ab. Denn nur wenn man den eigenen Körper richtig wahrnimmt, kann er auch richtig eingesetzt werden. Probleme in diesem Bereich schliessen oft auch auf Probleme in den beiden vorangehenden Bereichen. Jedoch kann ein Kind trotz unverbesserlichen Wahrnehmungsproblemen lernen, damit umzugehen und dies in der Bewegungsplanung zu beachten.

Dieser Bereich wird nur von Eggert und Wegner-Blesin (2000) genauer beschrieben und kommt in anderen Theorien nicht in dieser Form vor.

Der vierte und somit hierarchisch auch der höchste Bereich beschreibt die **Einstellung und Reflexion über den eigenen Körper (Körperbild)**. Hier hinein gehören alle Bewertungen und Gefühle, die zum eigenen Körper gehören. Auch dieser Bereich wird natürlich massgeblich von den vorangehenden beeinflusst. Denn für die Einstellung zum Körper ist es entscheidend, wie die eigenen Leistungen bewertet werden. Ein Kind, das viel stolpert oder umfällt und deswegen von anderen kritisiert wird, hat eine andere Einstellung zum eigenen Körper als ein sehr sportliches Kind, das in jeder Turnstunde auftrumpft.

In diesen Bereich gehört das Körperbild nach Bielefeld (1991), das Körperimago nach Frostig (1999) sowie die emotionale und psychosoziale Ebene nach Dordel (2003).

2.1.3.1 Verwendung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem half und dabei, die Schwerpunkte der einzelnen Fördersequenzen zu erkennen und zu überblicken. Dadurch hatten wir eine gewisse Sicherheit, dass wir eine vielfältige Förderung bieten und alle Bereiche einbeziehen.

Wir haben auch einen Beobachtungsbogen anhand des Kategoriensystems erstellt, jedoch damit nicht selber gearbeitet, da dieser erst gegen Ende des Projektes entstanden ist.

Der Beobachtungsbogen kann für die Dokumentation einer Förderung der Körperwahrnehmung verwendet werden und befindet sich im Anhang.

3. DURCHGEFÜHRTE FÖRDERSEQUENZEN

Es wurden insgesamt neun Fördersequenzen erarbeitet, die mit beiden Gruppen in der Zeit zwischen November 2012 und Januar 2013 durchgeführt wurden. Die geplanten Sequenzen nahmen meist nicht die gesamte Stunde sondern nur einen Teil davon ein. Die Überlegung dabei war einerseits, dass das Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper für die Kinder anstrengend sein wird und andererseits wollten wir die Kinder in die Gestaltung einbeziehen. Meist zog sich das Thema der Fördersequenz dann doch über die ganze Stunde hinweg und wurde durch viele Ideen der Kinder bereichert. Dadurch konnte eine intensive Auseinandersetzung der Kinder mit der Thematik ermöglicht werden.

3.1. ÜBERSICHT ÜBER DIE DURCHGEFÜHRTEN FÖRDERSEQUENZEN

In der folgenden Übersicht wird dargestellt, welche Fördersequenzen in welcher Gruppe und zu welchem Zeitpunkt durchgeführt wurden.

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Fördersequenzen auch mit jeweiligen Erschwerungen und Erleichterungen befindet sich in Form einer Spielsammlung im Anhang.

Tabelle 2: Übersicht über die durchgeführten Fördersequenzen.

Datum	Janine Wey	Michelle Bachmann
09.11.12	DITKA, erster Teil	DITKA, erster Teil
16.11.12	DITKA, zweiter Teil	DITKA, zweiter Teil
23.11.12	Krokodilfangis Körperkunst	Krokodilfangis Körperkunst
30.11.12	<i>(Kinder fehlen wegen Anlass der Schule)</i>	Mattensandwich Spiele auf dem Erdball
07.12.12	Spiele mit dem Rollbrett <i>(Ergin fehlte)</i>	Spiele mit dem Rollbrett <i>(Armin fehlte)</i>
14.12.12	Mäuseweg	Mäuseweg
21.12.12	Trampolin	Trampolin
11.01.13	Ich bin Ich	Ich bin Ich
18.01.13	Ringens	Ringens
25.01.13	2 wiederholte DITKA Aufgaben Kurze Evaluation mit dem Kindern	2 wiederholte DITKA Aufgaben Kurze Evaluation mit den Kindern

3.2. SCHWERPUNKTE DER EINZELNEN FÖRDERSEQUENZEN

Im Folgenden sind die Schwerpunkte der einzelnen Fördersequenzen in unserem Kategoriensystem dargestellt.

Bei den meisten Aufgaben werden alle Bereiche gefördert, jedoch stehen einzelne Bereiche mehr im Vordergrund als andere. Diese Bereiche haben wir dann als Schwerpunkte definiert. Deutlich wird deshalb, dass sich eben auch in der Förderung keine klare Unterteilung in einzelne Bereiche machen lässt und somit eine separate Förderung möglich ist. Dies würde zudem auch nicht dem psychomotorischen Gedankengut entsprechen.

Tabelle 3: Schwerpunkte der einzelnen Fördersequenzen.

Schwerpunkte der Fördersequenzen	Grundlegende Wahrnehmung des Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den eigenen Körper (Körperbild)
	taktil	kin.	vest.			
Krokodilfangis	X	X			X	
Körperkunst		X		X		
Mattensandwich	X	X		X	X	
Auf dem Erdball	X	X	X	X		
Spiele mit dem Rollbrett	X	X	X	X	X	
Mäuseweg		X	X		X	
Trampolin	X	X	X	X	X	
Ich bin ich				X		X
Ringens	X	X	X	X	X	X

4. EVALUATION

4.1. WIEDERHOLUNG VON ZWEI AUFGABEN DES DITKAS

Am Ende der durchgeführten Fördersequenzen haben wir zwei Aufgaben des DITKAs noch einmal wiederholt. Es waren dies die Aufgaben „Körperquiz“ und „Tastmemory“. Unsere Absicht war es damit, eine Verbesserung bei den Kindern beobachten und Fortschritte erkennen zu können. Jedoch waren wir uns auch im Klaren darüber, dass wir damit keine spezifische Auswertung und Evaluation über den Erfolg der Fördersequenzen erreichen können. Für uns war es aber trotzdem wichtig, die Kinder noch einmal bestimmte Aufgaben wiederholen zu lassen, um dadurch weitere aufschlussreiche Beobachtungen machen zu können.

4.2. AUSWERTUNGSGESPRÄCH MIT DEN KINDERN

Wir haben mit den Kindern ein kurzes Abschlussgespräch durchgeführt, um auch ihre Meinung zu den Fördersequenzen einzuholen. Dafür haben wir ihnen nochmals alle Fördersequenzen kurz aufgezählt und auf Bildern dargestellt. Danach haben wir ihnen folgende Fragen gestellt:

- Welche der durchgeführten Sequenzen hat euch am besten gefallen und warum?
- Was hat euch nicht so gut gefallen und warum?
- Hast du bei diesen Aufgaben etwas gelernt? Bist du in etwas besser geworden?
(Frage nach Erfolgserlebnissen)

KAPITEL 4: PROJEKTDURCHFÜHRUNG

1. DIAGNOSTIK

Die Diagnostik besteht aus den Kinderberichten und der Auswertung des DITKAs. Beides wird im Folgenden zu allen vier Kindern, die am Förderprojekt beteiligt waren, beschrieben. Vermutungen und Interpretationen sind mit *kursiver Schrift* gekennzeichnet. Alle Kindernamen wurden in der ganzen Arbeit durch Fantasienamen ersetzt.

1.1. KINDERBERICHTE

1.1.1. JARON

Name: Jaron* **Alter:** 7 Jahre **Schulung:** 1. Einführungsklasse

Anamnese:

Jaron lebt bei seinen Eltern und hat keine Geschwister. Die Eltern geben dem Knaben nur wenig Struktur und Jaron übertritt zuhause oft die Grenzen. Die Mutter beschreibt, dass er kaum richtig spielen kann, oft gehen Dinge kaputt und Jaron trotze sehr stark. Jaron wird zuhause wohl viel Zeit mit Videospielen und vor dem Fernseher verbringen.

Anmeldungsgrund:

Jaron wurde bei seinem Neueintritt in die Sprachheilschule zur psychomotorischen Abklärung angemeldet.

Problemstellungen:

- Diagnostiziertes ADHS
- Diagnostizierte Sprachentwicklungsstörung
(Seine auditive Wahrnehmung, Differenzierung und Verarbeitung sind stark reduziert. Er hat vor allem Mühe, Sprache zu verstehen, zeigt aber auch Probleme in der Aussprache und beim genauen Nacherzählen.)
- Geringe Konzentrationsspanne, wird schnell abgelenkt
- Hat Mühe eine Aufgabe zu Ende zu bringen
- Fehlende Bewegungserfahrungen, Angst vor unbekanntem Situationen
- Testet gerne die Grenzen

Ressourcen:

- Offen, kommunikativ und feinfühlig
- Interessiert, stellt viele Fragen
- Hat viel Fantasie und gute Ideen
- Gute Ballfertigkeiten
- Kann sich an klare Regeln halten

Leitziele und übergeordnete Therapieziele:

Positives Selbstkonzept aufbauen

Jaron soll durch positive (Bewegungs-) Erfahrungen ein gesundes Selbstbewusstsein erlangen. Dies soll durch vielfältige Bewegungsangebote und durch die Förderung der Körperwahrnehmung erreicht werden. Dies hilft ihm, in schwierigen Situationen nicht zu resignieren, sondern an sich zu glauben und dran zu bleiben.

Konzentrationsspanne verlängern

Jaron soll lernen, sich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Er soll Strategien lernen, die ihm helfen seine Konzentration länger auf eine Aufgabe zu richten. Hier braucht es jedoch viel Geduld und kleine Schritte, Wunder sind wegen seines ADHS nicht zu erwarten.

Handlungsplanung verbessern

Jaron soll vor einer Aufgabe überlegen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Er soll den Ablauf aufzählen können und dann auch so umsetzen.

1.1.2. ERGIN

Name: Ergin* **Alter:** 6 Jahre **Schulung:** 1. Einführungsklasse

Anamnese:

Die Eltern von Ergin sind ursprünglich Kosovo-Albaner, haben aber beide den Schweizerpass. Der Vater spricht recht gut Deutsch, die Mutter kaum. Beide Eltern arbeiten, die Mutter am Tag, der Vater in der Nacht. Er und seine drei Geschwister werden von den Grosseltern betreut. Ergin hat einen Zwillingbruder, zu dem er eine sehr enge Bindung hat, und zwei weitere Geschwister.

Anmeldungsgrund:

Ergin wurde bei seinem Neueintritt in die Sprachheilschule für die Psychomotorik angemeldet. Bis zur Spielgruppe hat Ergin kaum je mit anderen Kindern als seinen Geschwistern gespielt und auch in der Spielgruppe spielte er fast nur mit seinem Zwillingbruder. Er wird als sehr ruhiger Junge beschrieben, der Mühe hat, Kontakt mit anderen Kindern und auch Erwachsenen aufzunehmen. Er kann sich schlecht ausdrücken, es wird so etwas wie eine „Sprachlosigkeit“ beschrieben. Er versteht Anweisungen aber recht gut.

Problemstellungen:

- Diagnostizierte schwere expressive Sprachentwicklungsstörung (sowohl im Deutsch, wie auch in der Muttersprache albanisch)
- hat einen sehr kleinen Wortschatz und spricht undeutlich
- von verschiedenen Seiten beschriebene „Sprachlosigkeit“
- andere Kinder müssen für ihn übersetzen
- weinte am Anfang oft, besonders wenn er von seinem Bruder getrennt wurde
- hat Mühe, Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen

Ressourcen:

- starkes Sozialverhalten
- kann mitspielen, wenn er einbezogen wird
- ist oft fröhlich und lächelt
- gute motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten (z. B: klettern, Ballfertigkeiten)
- ist motiviert und pflichtbewusst
- ist sehr feinfühlig, gute nonverbale Kommunikation

Leitziele und übergeordnete Therapieziele:

Positives Selbstkonzept aufbauen

Ergin soll durch positive (Bewegungs-) Erfahrungen ein gesundes Selbstbewusstsein erlangen. Er soll sich als mutig erleben und sich auch etwas zutrauen. Er soll seine Fähigkeiten realistisch einschätzen können und so selbstsicherer werden. Ich halte eine Förderung der Körperwahrnehmung deshalb ebenfalls für sinnvoll.

Umgang mit Menschen

Im geschützten Rahmen der Therapie soll Ergin offener werden, seine Wünsche äussern und sich auch mal durchsetzen können. Diese Erfahrungen kann er in den Alltag mitnehmen und auch im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen sicherer werden. Er soll seine Ideen einbringen und seine Gefühle und Wünsche äussern können.

Grafomotorik

Ergins Stifthaltung und Strichführung soll gefördert und verbessert werden. Dadurch wird ihm der Schreibprozess in der Schule erleichtert.

1.1.3. ERIC

Name: Eric* **Alter:** 6 Jahre **Schulung:** 2. Kindergarten

Anamnese:

Eric lebt zusammen mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester. Seine Eltern stammen aus Äthiopien, die Familiensprache ist amakrisch. Die Entwicklung von Eric verlief soweit normal. Die Eltern waren anfangs gegen die Therapie und wollten diese abbrechen, falls etwas nicht gut verläuft.

Anmeldungsgrund:

Eric wurde aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten, grossem Bewegungsdrang und Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit von der Kindergärtnerin und den Eltern angemeldet.

Problemstellungen:

- Koordinative Schwierigkeiten
- Schwacher Körpertonus, wirkt schwerfällig
- Feinmotorische und grafomotorische Schwierigkeiten (Armstellung)
- Visuomotorische Schwierigkeiten
- Körperorientierung eingeschränkt
- Mühe mit der Handlungsplanung
- Aufmerksamkeitsprobleme
- Unselbstständig
- Wenig Ausdauer, wenig Geduld

Ressourcen:

- Grosser Bewegungsdrang, lebhaft
- Offen, fröhlich und interessiert, sehr kommunikativ
- Viele Ideen

Leitziele und übergeordnete Therapieziele:

Bewegung und Mobilität

Grobmotorik:

- Bewegungskoordination und Bewegungsgeschicklichkeit verbessern
- Körpertonus erhöhen und Kraftaufbau fördern
- Ausdauer erhöhen

Feinmotorik/ Grafomotorik:

- Feinmotorische Koordination verbessern
- Armhaltung verbessern
- Visuomotorische Koordination erweitern

Handlungsplanung:

- Körperschema: Körperwahrnehmung verbessern

Allgemeines Lernen

- Aufmerksamkeitsdauer und Konzentration erhöhen

Umgang mit Anforderungen und Selbstkonzept

Arbeitshaltung:

- Eigenständigkeit erhöhen
- Ausdauer erhöhen

Emotionaler Bereich:

- Selbstwertgefühl stärken

1.1.4. ARMIN

Name: Armin* **Alter:** 5 Jahre **Schulung:** 2. Kindergarten

Anamnese:

Armin ist hier in der Schweiz geboren und lebt alleine bei seiner Mutter. Die Eltern sind getrennt, doch hat Armin regen Kontakt zum Vater und seinen fünf Halbgeschwistern. Die Mutter ist von türkischer Abstammung, der Vater von albanischer, doch sprechen sie mit Armin nur deutsch. Bekannt ist ausserdem, dass die Mutter von Armin an einer Angststörung leidet und ständig in grosser Sorge um Armin ist. Armin begann früh sich selber das Lesen und Schreiben anzueignen, seine motorischen Fähigkeiten konnten sich aber nicht altersgemäss entwickeln. Er wurde aufgrund von seinen sozialen Schwierigkeiten und seiner fehlenden Eigenständigkeit frühzeitig eingeschult.

Armin hatte Logopädie, da auch sein Sprachverständnis zurücklag. Nach einer schulpsychologischen Abklärung wurde Psychomotoriktherapie für Armin empfohlen.

Anmeldungsgrund:

Armin wurde aufgrund von grafomotorischen, grobmotorischen, emotionalen und sozialen Schwierigkeiten von der Kindergärtnerin und den Eltern zu einer psychomotorischen Abklärung angemeldet.

Problemstellungen:

- Entwicklungsverzögerung, überbehütet, zu wenige motorische Erfahrungen
- Feinmotorische und grafomotorische Schwierigkeiten
- Bewegungstempo eher langsam, grobmotorisch sehr unsicher
- Wenig Selbstvertrauen, wenig Mut
- Kleiner Wortschatz

- Soziale Entwicklung ist eingeschränkt
- Emotionale Schwierigkeiten
- Wenig Ausdauer
- Bei Neuem: Angst und Unsicherheit

Ressourcen:

- Schreibt schon vor der Schule alle Buchstaben und Zahlen (selber beigebracht)
- Spielt gerne Fussball
- Anständig, kooperativ, wortkarg

Leitziele und übergeordnete Therapieziele:

Bewegung und Mobilität

Grobmotorik:

- Allg. Bewegungsgeschicklichkeit verbessern
- Bewegungskoordination verbessern

Feinmotorik/ Grafomotorik

- Allg. Geschicklichkeit verbessern
- Visuomotorik verbessern

Handlungsplanung:

- Körperschema: Körperkenntnis und Rechts-links-Unterscheidung verbessern

Umgang mit Anforderungen und Selbstkonzept

Emotionaler Bereich:

- Selbstsicherheit erlangen

Lern- und Arbeitsverhalten:

- Eigenaktivität und Eigenverantwortung fördern
- Ausdauer erhöhen

Umgang mit Menschen

Sozialverhalten:

- sozialer Umgang stärken
- Selbstkontrolle verbessern

1.2. AUSWERTUNG DES DITKAS

Die Durchführung des DITKAs erfolgte an zwei Vormittagen und wird deshalb in zwei Teilen beschrieben. Dabei gehen wir kurz auf den Ablauf des Vormittages ein und beschreiben welche Aufgaben dabei im Vordergrund standen. Danach folgt die Auswertung mit den Beobachtungen zu den einzelnen Kindern.

Die Ergebnisse des DITKAs stellen wir nur zusammengefasst dar, die vollständige Auswertung befindet sich im Anhang.

1.2.1. DURCHFÜHRUNG DES DITKAS BEI JANINE WEY

Erster Teil: (Gefriertanz, Körperquiz, Steckbox, Transporter)

Ich verpackte die Aufgaben in eine Geschichte von zwei Rittern, die sich auf Schatzsuche begaben und immer wieder Aufgaben zu bewältigen hatten. Die Aufgaben in eine Geschichte zu verpacken, war zwar eine gute Idee, dennoch war es keine Erleichterung für die Jungs. Ich denke nämlich, dass es für die beiden Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung schwierig war, die doch recht komplexe Geschichte ohne Bilder zu verstehen. Ausserdem zog sie das Material jeweils magisch an. Zum Beispiel wollten sie gleich zur Burg laufen und die Wand einschlagen, ohne vorher über den Parcours (Transporter) die Bälle zu holen. So musste ich sie ständig aus der Geschichte in die Aufgaben und wieder zurückholen.

Vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen, die Aufgaben ohne Geschichte durchzuführen oder dann müsste der Weg räumlich so aufgebaut sein, dass er wirklich von Aufgabe zu Aufgabe führt.

Während den Aufgaben entstand teilweise ein Konkurrenzkampf, der die Sorgfalt der Kinder bei den Aufgaben etwas bremste. Einige Aufgaben bereiteten den Kindern aber auch viel Spass. Beide mochten es jedoch gar nicht, wenn ihnen die Augen verbunden wurden.

Zweiter Teil: (Die Spinne an der Regenrinne, Tastmemory, Taststrasse)

Dieses Mal führte ich nur die Aufgaben des DITKAs ohne eine Rahmengeschichte durch. Ich erklärte den Jungs am Anfang, dass wir heute noch die restlichen drei Aufgaben durchführen werden. Die ersten beiden Aufgaben machten die Kinder zusammen, dann löste ein Junge am Tisch ein Arbeitsblatt, der andere kam mit mir zur Taststrasse. Aber auch so machte vor allem Jaron nicht so gut mit bei den Aufgaben. Er verweigerte einige Aufgaben und es brauchte viel Zuspruch meinerseits, damit er mitmachte. Allgemein lösten die Jungs die Aufgaben sehr gut, weshalb ich auch die Verweigerung von Jaron nicht ganz verstand. Ich glaube eigentlich nicht, dass er überfordert war, vielleicht eher unterfordert.

1.2.2. AUSWERTUNG ZU DEN KINDERN BEI JANINE WEY

1.2.2.1 Beobachtungen zu Jaron

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Jaron fasste sich jeweils an die berührte Stelle und öffnete dann die Augen. So löste er die Aufgabe recht gut.

Spinne an der Regenrinne: Zuerst verweigerte Jaron das Mitmachen, die Aufgabe sei „für Babys“. Als er dann dennoch mitmachte, machte er alles richtig, dafür nur mit minimalistischen Bewegungen.

Körperorientierung:

Gefriertanz: Beim ersten Mal ging er in eine normale, aufrechte Haltung. Ab dem zweiten Versuch löste er die Aufgabe aber richtig.

Praxie:

Steckbox: Zuerst gelang es Jaron auch mit offenen Augen nicht, da er den Quader verkehrt hielt, er war sehr frustriert. Mit geschlossenen Augen gelang es ihm dann, wobei er wohl geschummelt hatte.

Tastmemory: Jaron war auch bei dieser Aufgabe nicht so motiviert. Er fühlte lieber mit den Händen durch das Tuch hindurch, fand aber auch so die Gegenstände.

Taststrasse: Obwohl Jaron zuerst die Socken nicht ausziehen wollte, erriet er alle Materialien.

Transporter: Jaron war eher vorsichtig und nahm wenige Bälle auf einmal, er löste die Aufgabe aber sehr gut.

Zusammenfassung:

Die Aufgaben zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung waren für Jaron nicht ganz einfach. Er löste sie aber recht gut. Die Aufgabe zur Körperorientierung konnte Jaron sehr gut lösen. Bei der Praxie löste er die Aufgaben unterschiedlich gut. Teilweise verweigerte er das Mitmachen, aber was er machte, löste er gut. *Möglich ist, dass ihn die Aufgaben unterfordert haben, es kann aber auch sein, dass ihm diese Aufgaben schwerer gefallen sind und er deshalb nicht immer mitmachen wollte.*

Alle Aufgaben mit geschlossenen Augen mochte Jaron überhaupt nicht. *Das könnte ein Zeichen sein, dass seine visuelle Wahrnehmung einen hohen Stellenwert hat, was wiederum auf eine nicht so stark ausgeprägte Körperwahrnehmung hinweisen könnte.*

1.2.2.2 Beobachtungen zu Ergin

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Hier hatte Ergin grosse Mühe, vor allem Arme und Beine nahm er nur undifferenziert wahr (zeichnete Säckchen anstatt auf dem Oberschenkel am Fuss ein).

Spinne an der Regenrinne: Zuerst nahm er die falsche Hand, korrigierte das aber als ich sagte, er soll es genau gleich machen wie ich.

Körperorientierung:

Gefriertanz: Diese Aufgabe löste Ergin sehr gut.

Praxie:

Steckbox: Hier hat Ergin wohl geschummelt, wohl auch, weil eine Konkurrenz-Situation mit Jaron entstand.

Tastmemory: Ergin löste die Aufgabe sehr gut, obwohl er nicht alle Begriffe nennen konnte. Er umschrieb die Begriffe, die er nicht kannte.

Taststrasse: Auch hier fand er alle Materialien heraus, musste aber einige umschreiben, da er die Begriffe nicht kannte.

Transporter: Ergin transportierte viele kleine Bälle auf einmal und verlor nur einmal einen Ball.

Zusammenfassung:

Die Aufgaben zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung fielen Ergin eher schwer. *Es scheint, als nehme er seinen Körper und vor allem Arme und Beine eher undifferenziert wahr.*

Die Aufgabe zur Körperorientierung löste Ergin sehr gut und auch die Aufgaben zur Praxie. Bei ihm ist eher das Kennen der Begriffe ein Problem, viele Begriffe musste er umschreiben.

Ergin löste die Aufgaben, die eine hohe kognitive Komponente haben, sehr gut. Er weiss, wie er seinen Körper einsetzen kann. Allerdings hatte er Mühe beim genauen Hinspüren. Er liess sich die Augen nicht gerne verbinden, *was ebenfalls darauf hinweisen kann, dass er sehr viel mit dem Sehen und der Kognition kompensiert.* Ergin ist etwas übergewichtig, *deshalb denke ich, dass für ihn vielfältige Erfahrungen mit dem Körper sehr gut sind.*

1.2.3. DURCHFÜHRUNG DES DITKAS BEI MICHELLE BACHMANN

Erster Teil: (Steckbox, Gefriertanz, Spinne an der Regenrinne, Taststrasse)

Ich habe für meine Durchführung des DITKAs das Thema „Bei den Piraten“ gewählt. Dabei gehen die Piraten auf eine Schatzsuche und müssen verschiedene Aufgaben lösen, um den Schatz aufzuspüren. Vor der Durchführung des DITKAs habe ich deshalb das grosse Trampolin aufgestellt, welches das Piratenschiff darstellte. Weiter legte ich bestimmte kleine Inseln (Matten) fest, auf welchen dann die verschiedenen Aufgaben des DITKAs durchgeführt werden konnten. Nach jeder gelösten Aufgabe setzten sich die Jungs also aufs Piratenschiff (Trampolin) und „fuhren“ zur nächsten Insel, um eine weitere Aufgabe zu bewältigen. Ich habe die

Piratengeschichte so umgesetzt, um den Kindern jeweils zwischen den Aufgaben eine kurze Pause zu ermöglichen. Dadurch erhoffte ich mir, die Motivation und die Konzentration der Kinder aufrechterhalten zu können und ausserdem wurde die Geschichte so noch viel lebendiger.

Die Jungs durften sich nach der Begrüssung auf die Matte legen und ich machte eine kurze Fantasiereise als Einstieg ins Thema. Ich erzählte den Jungs, dass sie heute Piraten seien, die auf einem grossen Piratenschiff über das Meer schippern auf der Suche nach einem Piratenschatz. Nach diesem Einstieg bekam jedes Kind ein Piratentuch umgebunden, die Schatzsuche konnte somit beginnen.

Die Durchführung der ersten Aufgaben klappte sehr gut. Die Kinder arbeiteten motiviert mit und fanden die Schatzsuche äusserst spannend.

Zweiter Teil: (Tastmemory, Transporter, Körperquiz)

Ich habe die Kinder zu Beginn wieder in Piraten verwandelt und ihnen die Piratentücher umgebunden. Die Inseln mit den einzelnen Aufgaben habe ich bereitgelegt, das Piratenschiff fehlte aber noch. Die Kinder hatten deshalb zu Beginn die Aufgabe, ein Piratenschiff aus Matten und Schaumstoffklötzen zu bauen, mit welchem sie dann zu den Inseln „fahren“ und die Aufgaben lösen konnten.

Beide Jungs fanden es toll gemeinsam ein Schiff bauen zu können. Ich half dabei ein wenig mit, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren.

In der Piratenvorlage kam die Aufgabe „Transporter“ nicht vor, weshalb ich diese noch zusätzlich eingebaut habe, was sich zum Glück einfach machen liess.

Auch den zweiten Teil des DITKAs fanden die Kinder toll, die Aufgaben gefielen ihnen sehr.

1.2.4. AUSWERTUNG ZU DEN KINDERN BEI MICHELLE BACHMANN

1.2.4.1 Beobachtungen zu Eric

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Eric konnte die berührten Stellen benennen. Er kannte die Begriffe für die einzelnen Körperteile und konnte sie richtig wiedergeben. Teilweise fiel es ihm aber schwer, rechts und links richtig zu unterscheiden.

Spinne an der Regenrinne: Eric nahm spontan den richtigen Arm und konnte die einzelnen Finger bewegen. Er orientierte sich an mir, hörte dann aber auf und zeigte wenig Ausdauer und Freude am Spiel. Er konnte den Arm über die Körpermittellinie hinaus bewegen. Eric gelang es, den Arm zum linken Bein zu führen.

Körperorientierung:

Gefriertanz: Eric gelang es nur teilweise, sofort still zu stehen und die Stellung zu halten. Er bewegte sich manchmal und stoppte erst ein wenig später. Seine Bewegungen waren hektisch und unkontrolliert.

Praxie:

Steckbox: Eric probierte aus und fand die Öffnungen eher zufällig. Ausserdem versuchte er zu schummeln und unter der Augenbinde hervorzuschauen. Einige Formen gelangen ihm besser als andere Formen.

Tastmemory: Eric gelang es den Gegenstand zu benennen und diesen richtig zuzuordnen. Teilweise musste er aber den ersten Gegenstand nochmals zur Hand nehmen. Dabei arbeitete er eher hektisch und unsorgfältig. Zu Beginn versuchte er wieder mehrmals zu schummeln.

Taststrasse: Eric gelang es, das Material mit den Füßen zu ertasten und richtig zu benennen.

Transporter: Eric konnte die transportierten Gegenstände halten und sich in Bewegung versetzen, ohne dass sie herunterfielen. Er konnte seine Bewegungen den Lasten anpassen und damit Hindernisse überwinden.

Zusammenfassung:

Bei den Aufgaben zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung zeigte sich, dass Eric taktil-kinästhetische Eindrücke differenzieren und richtig zuordnen kann. Es gelang ihm, alle Körperteile richtig zu benennen. Eric hatte aber teilweise Mühe, links und rechts an seinem Körper zu unterscheiden.

Deutlich wurde ausserdem, dass Eric Schwierigkeiten mit der zeitlichen Lokalisation hat, es fiel ihm schwer, Bewegungen sofort abzubremesen. *Ich vermute aber auch, dass ihm dies teilweise nicht gelingt, weil er nicht richtig zuhört und deshalb Signale nicht wahrnimmt. Auch bewegt er sich immer sehr hektisch und wild, weshalb es noch schwerer für ihn ist, die Bewegungen abzubremesen. Er scheint sich teilweise auch ganz in der Bewegung zu vergessen und sich möglicherweise nicht mehr richtig zu spüren. Dadurch scheint seine Reaktion eingeschränkt zu sein.*

Bei den Aufgaben zur Handlungsplanung wurde ersichtlich, dass sich Eric an Tasteindrücke erinnern und diese richtig zuordnen konnte. Auch gelang es ihm teilweise bereits, strukturierte Handlungsabläufe umzusetzen. Auffällig war aber, dass er oft zu schummeln versuchte. *Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass er Angst vor Misserfolgen hat und sich wenig zutraut.* Ausserdem wurde allgemein ersichtlich, dass er sehr hektisch und unsorgfältig arbeitete und auch deshalb teilweise Reize nicht richtig deuten konnte. *Ich vermute, dass er in seiner Hektik seinen Körper nicht richtig spürt und Reize deshalb nicht bewusst wahrnehmen kann.*

1.2.4.2 Beobachtungen zu Armin

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Armin spürte die berührte Stelle, konnte diese aber nicht benennen, da ihm teilweise die Begriffe dafür fehlten. Er hatte Mühe mit der Rechts- links- Unterscheidung am eigenen Körper.

Spinne an der Regenrinne: Armin nahm zu Beginn den linken Arm und arbeitete dann mit beiden Händen. Er orientierte sich nur teilweise an mir. Armin konnte die Finger einzeln und den Arm über die Körpermittellinie hinaus bewegen. Er führte die Hand zum rechten Bein.

Körperorientierung:

Gefriertanz: Armin konnte sofort still stehen und die Stellung halten. Die Fähigkeit zur zeitlichen Lokalisation war somit gegeben.

Praxie:

Steckbox: Armin hatte Mühe, sich an Tasteindrücke zu erinnern und Zusammenhänge zwischen Formen und der passenden Öffnung herzustellen. Mit geschlossenen Augen probierte er aus und fand oft die Öffnungen nur zufällig. Armin brauchte deshalb relativ lange für diese Aufgabe.

Tastmemory: Armin konnte nur teilweise den ersten Gegenstand benennen, da ihm dafür die Begriffe fehlten. Er fand den zweiten Gegenstand erst nach mehreren Versuchen. Er musste mehrmals immer wieder den ersten Gegenstand zur Hand nehmen. Armin brauchte relativ lange für diese Aufgabe.

Taststrasse: Armin trat auf den neuen Untergrund ohne ihn gross zu prüfen. Einige Materialien erkannte er sofort und konnte sie benennen. Bei anderen Materialien benutzte er die Hände für die Erkennung.

Transporter: Armin konnte die Gegenstände halten, ohne dass sie herunterfielen. Er konnte sich in Bewegung versetzen, bewegte sich aber eher langsam und unsicher. Armin konnte die Hindernisse langsam überwinden und seine Bewegungen den Lasten anpassen.

Zusammenfassung:

Bei den Aufgaben zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung zeigte sich, dass Armin noch nicht alle Körperteile kennt und deshalb Mühe mit der Zuordnung hatte. Ausserdem wurde ersichtlich, dass er grosse Mühe mit der Rechts- links-Unterscheidung an seinem Körper hatte.

Die Förderung des Körperschemas scheint deshalb zentral bei ihm zu sein.

Die Fähigkeit zur zeitlichen Lokalisation war aber gegeben, es bereitete ihm keine Mühe, Bewegungen angemessen abzubremsen. Er bewegte sich relativ kontrolliert.

Bei den Aufgaben zur Praxie wurde deutlich, dass Armin Schwierigkeiten hatte, sich an Tasteindrücke zu erinnern und Zusammenhänge zwischen Tasteindrücken und Körpern herzustellen. Auch fehlten ihm teilweise die Begriffe der Gegenstände. Armin arbeitete bei allen Aufgaben relativ langsam. *Ich vermute, dass Armin einfach noch zu wenige Erfahrungen in diesen Bereichen sammeln konnte und ihm deshalb die Übung fehlt. Ausserdem wirkte er sehr unsicher und scheint deshalb wenig Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben. Aus diesem Grund arbeitete er meiner Meinung nach auch sehr langsam.* Deshalb erachte ich die Förderung der Körperwahrnehmung als ein zentraler Schwerpunkt bei ihm.

2. DURCHFÜHRUNG DER FÖRDERSEQUENZEN

Während elf Wochen haben wir mit unseren Therapiekindern an der Förderung der Körperwahrnehmung gearbeitet. Aus den verschiedenen Fördersequenzen haben wir zwei Fördersequenzen exemplarisch ausgewählt. Diese werden im folgenden Abschnitt genauer beschrieben. Wir gehen dabei auf die Durchführung ein und beschreiben unsere Beobachtungen zu den Kindern. Die Auswertungen haben wir jeweils direkt nach der durchgeführten Fördersequenz als Nachbereitung festgehalten. Deshalb unterscheiden sich diese möglicherweise in der Art und im Schreibstil.

Die Auswertungen der übrigen Fördersequenzen befinden sich im Anhang.

2.1. KROKODIL-FANGIS

2.1.1. DURCHFÜHRUNG BEI JANINE WEY

Das Thema dieser Stunde war das Kämpfen. Die Jungs hatten zuvor schon mit Batakas gegen Schaumstoffklötze gekämpft und diese umgeworfen. Nun bauten wir mit der Hälfte der Klötze die Gegner auf (aufgestellte Schaumstoffklötze) und die restlichen brauchten wir zum Einmauern. Ein Junge legte sich mit dem Schwert auf den Boden, der andere Junge und ich mauerten ihn ein. Wenn der eingemauerte Junge genug hatte, rief er stopp, befreite sich und kämpfte gegen die aufgestellten Klötze, bis alle umgeworfen waren. Dann wechselten wir und der andere Junge wurde eingemauert.

2.1.2. BEOBACHTUNGEN ZU DEN KINDERN BEI JANINE WEY

Beide Jungs riefen erst Stopp, als alle Klötze über ihnen lagen. Das Ausbrechen machte ihnen viel Spass. Aber auch für den Jungen, der beim Einmauern half, war es eine gute Übung. So mussten die Schaumstoffklötze fein und genau hingelegt werden, womit Jaron teilweise Mühe hatte. Vielleicht wegen fehlendem motorischen Geschicks, aber er machte es wohl eher mit Absicht. *Entweder wollte er Ergin necken, oder er selber (der zuerst dran kam) hatte das Aufsetzen der Klötze zu wenig stark erlebt und wollte Ergin einen stärkeren Reiz verschaffen.*

2.1.3. DURCHFÜHRUNG BEI MICHELLE BACHMANN

Ich zog die Krokodilpuppe an und spielte zuerst das Krokodil, die Jungs durften mich dann zudecken. Bei Stopp mussten sie sofort aufhören und sich in Deckung vor dem Krokodil begeben. Dann brach ich aus und versuchte die Jungs zu fangen. Danach wechselten wir ab und jedes Kind durfte das Krokodil spielen.

2.1.4. BEOBACHTUNGEN ZU DEN KINDERN BEI MICHELLE BACHMANN

Eric:

- Er wollte sofort das Krokodil spielen und zeigte viel Freude beim Zudecken.
- Er liess sich lange zudecken.
- Eric zeigte sich geschickt und konnte das andere Kind durch Abkürzen und schnellem Reagieren rasch fangen.
- Er fiel jedoch mehrmals unsanft auf den Boden.

Armin:

- Er zögerte und wollte zuerst nicht das Krokodil spielen.
- Dann legte er sich doch hin und rief bei etwa vier Klötzen bereits stopp.
- Je länger das Spiel dauerte, desto mehr liess er sich zudecken und begann es auch sichtlich zu geniessen.
- Er zeigte viel Ausdauer beim Fangen, er brauchte nämlich sehr lange bis er den anderen Jungen fangen konnte.
- *Auffällig ist, dass er anscheinend keine Tricks kennt, um jemanden rasch fangen zu können.* Er rennt dem Kind nämlich immer exakt den gleichen Weg nach.

2.2. MÄUSEWEG

2.2.1. DURCHFÜHRUNG BEI JANINE WEY

Ich hatte im Voraus die Mäusehöhle und die Katzenwohnung festgelegt und schon zwei Hindernisse aufgestellt, damit die Jungs wussten, wie die Aufgabe gemeint war. Dann stellten wir gemeinsam den Weg fertig auf und die Jungs probierten in einmal aus. Danach startete das Spiel mit der Katze, wobei ich eine Handpuppe als Katze hatte. Ich selbst konnte so die Jungs beobachten.

2.2.2. BEOBACHTUNGEN ZU DEN KINDERN BEI JANINE WEY

Jaron war ziemlich unsicher auf dem Weg, vor allem wenn er über etwas klettern musste. *Vielleicht ist sein Gleichgewicht (vestibuläre Wahrnehmung) nicht so gut ausgeprägt.* Er lief den Weg zwar langsam, *es schien ihm jedoch Spass zu machen.* Er nahm sich einfach die Zeit, die er brauchte, um sich sicher zu fühlen. Ergin lief den Weg sehr schnell ab, stolperte aber mehrmals und fiel dabei teilweise sogar um. Er stand jeweils sofort wieder auf und liess sich nichts anmerken. *Dies könnte darauf hinweisen, dass er seine Fähigkeiten nicht richtig einschätzen kann und sich überschätzt.*

Beide Jungs machten sich einen Spass daraus, die Katze zu wecken, sobald sie ein Säckchen erwischte hatten und auf dem Rückweg waren. Sie wurden dabei immer mutiger und beim letzten Säckchen stupste Ergin die Katze sogar an. Jaron quietschte fast vor Vergnügen, als die Katze ansetzte, um sie zu verfolgen. Er gab sich sehr stark in dieses Rollenspiel hinein. Bei dieser Fördersequenz war es auch schön zu sehen, wie die beiden Jungs gemeinsam gegen die Katze arbeiteten.

2.2.3. DURCHFÜHRUNG BEI MICHELLE BACHMANN

Ich habe den Kindern zu Beginn erzählt, dass sie heute Mäuse seien und nun die Aufgabe hätten, einen Weg vom Mäusenest bis zur Katzenwohnung auf der anderen Seite zu bauen. Der Weg musste so gebaut werden, dass die Mäuse nie den Boden berührten. Beide Jungs waren sofort motiviert bei der Sache. Es entstand ein Weg mit Tunnel, Hindernissen zum Übersteigen, Seilen, dem Trampolin etc. Den Weg haben wir später auch angepasst und erschwert, um die Jungs mehr zu fordern. Die ersten Durchgänge galten als Übung, ich musste mit ihnen nämlich erst das langsame Überqueren erarbeiten.

Danach spielte ich die Katze, die in der Katzenwohnung den Schatz bewachte und bei jedem Geräusch sofort erwachte und sich umschaute. Die Jungs mussten sofort stillstehen, wenn die Katze erwachte. Das Ziel war es, möglichst viele Schätze in ihr Nest bringen zu können.

2.2.4. BEOBACHTUNGEN ZU DEN KINDERN BEI MICHELLE BACHMANN

Eric:

- *Für Eric schien es extrem schwer, langsam zu arbeiten und sich ruhig zu verhalten.* Er nutzte jede unbeobachtete Gelegenheit, um wieder hastig weiterzugehen.
- Wenn die Katze aufblickte, hatte Eric Mühe, sofort stillzustehen, er bewegte sich meist noch einige Meter.
- *Für ihn schien diese Fördersequenz eine grosse Herausforderung zu sein, trotzdem zeigte er viel Freude am Spiel.*

Armin:

- Er zeigte viel Freude und arbeitete motiviert mit.
- Nach einer Übungsphase und dem Erarbeiten von „Langsam gehen“ konnte Armin langsam den Parcours überqueren und sich dabei ruhig verhalten.
- Es gelang ihm, sofort still zustehen, wenn die Katze erwachte.

3. EVALUATION

3.1. WIEDERHOLTE AUFGABEN DES DITKAS

3.1.1. DURCHFÜHRUNG BEI JANINE WEY

Ich führte die Aufgaben ziemlich am Anfang der Stunde durch. Beim Tastmemory waren die Gegenstände unter einem Tuch versteckt. Die Jungs setzten sich die Augenbinde auf und ich gab ihnen einen Gegenstand in die Hand, den sie benennen mussten. Wenn es richtig war, durften sie die Augenbinde heben und den gleichen Gegenstand unter dem Tuch suchen. Hier war das hin und her wechseln zwischen beiden eine grosse Herausforderung für mich. Vor allem Jaron war recht ungeduldig. Das Körperquiz ging leichter, da der eine Junge für sich ein Arbeitsblatt löste. Dabei war es für die Jungs einfacher als letztes Mal, die Augen zu schliessen, ich liess auch die Augenbinde weg. Jaron legte sich auf den Bauch und blickte von mir weg, deshalb musste er auch die Augen nicht unbedingt schliessen. Er machte deutlich besser mit als letztes Mal. Vielleicht auch, weil er die Aufgaben schon kannte.

3.1.2. BEOBACHTUNG ZU DEN KINDERN BEI JANINE WEY

3.1.2.1 Jaron

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Jaron konnte alle Körperteile richtig benennen und auch die richtige Seite nennen (links oder rechts). Einmal nannte er „Hand“ anstelle von Ellbogen aber ich hatte das Gefühl, es fehlte ihm nur das Wort.

Praxie:

Tastmemory: Jaron machte etwas besser mit als letztes Mal. Er konnte die Objekte benennen und fand auch mehr oder weniger schnell das passende Gegenstück unter dem Tuch.

3.1.2.2 Ergin

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Ergin kannte die meisten Begriffe und nannte auch die Seite (links oder rechts) richtig. Bei den Beinen war er unsicher, beim Oberschenkel nannte er Fuss und danach Knie. Ich vermute aber, dass ihm auch der Begriff fehlte, somit kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob er die richtige Stelle wahrgenommen hat.

Praxie:

Tastmemory: Ergin erkannte alle Gegenstände und konnte die meisten richtig benennen, die anderen umschrieb er korrekt. Er fand auch immer das passende Gegenstück unter der Decke.

3.1.3. DURCHFÜHRUNG BEI MICHELLE BACHMANN

Ich habe zu Beginn der Stunde gleich das Tastmemory durchgeführt und die Gegenstände dieses Mal in einem Sack versteckt. Die Jungs konnten sich sofort wieder an die Aufgabe erinnern und freuten sich, diese nochmals zu machen. Zuerst durften sie alle Gegenstände anschauen und diese benennen. Danach durfte jeder einzeln mit verbundenen Augen die Aufgabe lösen.

Das Körperquiz führte ich am Schluss der Stunde durch. Beiden Jungs fiel es eher schwer, sich nochmals ruhig hinzulegen und sich zu entspannen. Trotzdem gaben sie sich Mühe.

3.1.4. BEOBACHTUNGEN ZU DEN KINDERN BEI MICHELLE BACHMANN

3.1.4.1 Eric

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Eric fiel es dieses Mal schwer, sich ruhig hinzulegen und sich zu entspannen. Es gelang ihm dann aber, alle berührten Stellen richtig zu benennen. Er schien sicherer, als beim ersten Mal, da er nicht mehr lange überlegen musste, um den richtigen Begriff zu finden. Die Rechts und Links Unterscheidung gelang ihm viel besser.

Praxie:

Tastmemory: Eric kannte alle Begriffe und löste die Aufgabe ohne Probleme. Dabei arbeitete er enorm rasch und war deshalb auch sehr schnell fertig. Dieses Mal versuchte er sich gleich von Anfang an zu konzentrieren und die Aufgabe richtig zu lösen, anstatt ständig zu schummeln.

3.1.4.2 Armin

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:

Körperquiz: Armin hatte dieses Mal auch Mühe, sich ganz ruhig hinzulegen und die Augen geschlossen zu halten. Deshalb band ich ihm dann ein Tuch um die Augen. Er spürte alle berührten Stellen und konnte die meisten richtig benennen ausser bei den Schultern und den Knien. Er konnte auf die berührte Stelle zeigen, es fehlten ihm jedoch die Begriffe. Armin hatte wie beim ersten Mal Mühe mit der Rechts-links-Unterscheidung.

Praxie:

Tastmemory: Armin gelang es alle Gegenstände richtig zu benennen. Er arbeitete konzentrierter und fand deshalb immer den gleichen Gegenstand. Armin musste den ersten Gegenstand nicht mehr ständig in die Hand nehmen. Auffällig war, dass er aber doch immer noch eher langsam arbeitete und teilweise fielen ihm einzelne Gegenstände aus der Hand, weil er sie nicht richtig umfasste.

3.2. ABSCHLUSSGESPRÄCH MIT DEN KINDERN

3.2.1. ANTWORTEN DER KINDER BEI JANINE WEY

Ich zeigte den Jungs Karten, auf die ich alle durchgeführten Fördersequenzen aufgezeichnet hatte. Danach stellte ich ihnen die Fragen.

- **Welche der durchgeführten Sequenzen hat euch am besten gefallen und warum?**

Ergin hatte das Kämpfen am besten gefallen. Jaron nannte das Krokodil-Fangis. Beide nannten also Spiele, die mit Kämpfen und Kräftemessen zu tun haben.

- **Was hat euch nicht so gut gefallen und warum?**

Ergin zeigte zuerst auf das „Ich bin ich“, das ihm nicht so gefallen hatte. Danach sagte er, alles ausser das Ringen habe ihm nicht so gefallen. Jaron sagte, ihm habe alles gefallen.

- **Hast du bei diesen Aufgaben etwas gelernt? Bist du in etwas besser geworden?**

Jaron zeigte auf das Bild mit dem Krokodil-Fangis, konnte aber nicht genau sagen, was er da gelernt habe. Auf Nachfrage bejahte er, dass er gelernt habe, Klötze umzuwerfen. Ergin wählte das Bild mit dem Ringen, dies habe er gelernt. *Ergin war bei dieser Aufgabe sehr gut und ich vermute, dass er die Aufgabe genannt hat, weil da eine Stärke von ihm liegt.*

3.2.2. ANTWORTEN DER KINDER BEI MICHELLE BACHMANN

Ich habe den Kindern auch nochmals kurz alle Fördersequenzen erklärt und mit Bildern dargestellt. Danach stellte ich ihnen die Fragen. Auffällig war, dass Armin immer zuerst hören wollte, was Eric meinte und erst dann seine Antwort gab. Meistens war es dann die gleiche Antwort. Als ich bei der zweiten Frage darauf beharrte, dass Armin mir zuerst antwortete, änderte er seine Meinung nochmals, nachdem Eric mir seine Antwort gab.

- **Welche der durchgeführten Sequenzen hat euch am besten gefallen und warum?**

Eric zeigte auf das Krokodil-Fangis und fragte, ob wir dieses das nächste Mal gleich nochmals machen würden. Das Beste daran war für ihn, sich so eingraben zu lassen. Armin zeigte dann auf die gleiche Karte, und meinte, dass ihm auch das Krokodil gefallen hätte.

- **Was hat euch nicht so gut gefallen und warum?**

Ich wollte zuerst eine Antwort von Armin und er zeigte dann auf die Sequenzen mit dem Erdball. Eric meinte dann, ihm habe alles gefallen, alle Sequenzen seien toll gewesen. Armin sagte dann, dass ihm doch auch alles gefallen habe.

- **Hast du bei diesen Aufgaben etwas gelernt? Bist du in etwas besser geworden?**

Eric antwortete auf diese Frage, dass er stärker geworden sei. Mehr Muskeln gekriegt habe, vor allem beim Ringen. Armin sagte auch, dass er nun mehr Kraft habe.

KAPITEL 5: ERGEBNISSE

1. FORTSCHRITTE DER KINDER

1.1. KINDER BEI JANINE WEY

1.1.1. JARON

1.1.1.1 Beobachtungen zu den Fördersequenzen

Mir fiel auf, dass Jaron bei neuen Aufgaben zuerst immer sehr vorsichtig war und manchmal die Aufgabe sogar verweigerte. *Ich schliesse daraus, dass er sich nicht so viel zutraut.* Wenn er sich dann durch Zureden doch auf die Aufgabe einliess, hatte er meist viel Spass und war auch stolz auf seine Leistungen. Hier wird also die Wichtigkeit des Selbstwertgefühls bei ihm deutlich.

Im Weiteren beobachtete ich, dass Jaron auch mit den Grundwahrnehmungssystemen teilweise Probleme zu haben scheint. So geht er nur sehr vorsichtig in die Höhe, was auf Schwierigkeiten mit der vestibulären Wahrnehmung deuten könnte. Er suchte zudem oft starke taktile Reize, zum Beispiel bei der Waschanlage (mit dem Rollbrett) oder auch beim Krokodil-Fangis.

1.1.1.2 Wiederholte Aufgaben des DITKAs (Körperquiz und Tastmemory)

Allgemein lässt sich sagen, dass Jaron beim zweiten Mal besser mitmachte, *was vielleicht auch damit zu erklären ist, dass es nur zwei Aufgaben waren und er seine Motivation so besser aufrechterhalten konnte.*

Beim Körperquiz gelang es ihm, fast alle Körperbegriffe richtig zu nennen und auch die jeweilige Seite richtig anzugeben. *Allerdings könnte diese Verbesserung auch auf die Veränderung der Aufgabenstellung zurückzuführen sein.* So lag er nun auf dem Bauch und nannte die Begriffe wörtlich, anstatt diese aufzuzeichnen.

Beim Tastmemory liess er sich nun darauf ein, die Gegenstände mit einer Augenbinde zu ertasten und suchte danach die Gegenstände unter der Decke. Er löste die Aufgabe beim zweiten Mal sehr gut, allerdings fehlte der Vergleich zum ersten Mal, da er da nicht richtig mitgemacht hat.

Es lässt sich also eine leichte Verbesserung beobachten, die jedoch nicht zwingend auf die Verbesserung seiner Körperwahrnehmung hindeutet. Allerdings kann das bessere Mitmachen von Jaron schon als Fortschritt betrachtet werden.

1.1.1.3 Auswertungsgespräch

Jaron sagte, dass ihm alle Fördersequenzen gefallen haben. Das sehe ich als gutes Zeichen an. Besonders gefallen hat ihm das Krokodil-Fangis, das wir in Verbindung mit dem Kämpfen gemacht haben. *Dies könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass das Kräftemessen in Verbindung mit seinem Selbstwertgefühl wichtige Themen für ihn sind.*

1.1.1.4 Weiterführung des Themas Körperwahrnehmung und neue Schwerpunkte

Das Thema Körperwahrnehmung werde ich mit Jaron sicher auch weiterhin verfolgen. Wir werden zum Beispiel klettern oder über wackelige Gegenstände balancieren. Jedoch immer auf einem Niveau, welches Jaron gerade noch schaffen kann, um Verweigerungen vorzubeugen. Bei ihm wird vor allem auch die Stärkung des Selbstwertgefühls weiterhin Thema sein. Auch taktile Reize werde ich vermehrt anbieten, so zum Beispiel im Kirschstein- oder "Bällelibad" oder wir machen kurze Massage-Angebote wie bei der Waschanlage.

1.1.2. ERGIN

1.1.2.1 Beobachtungen zu den Fördersequenzen

Mir ist während den Fördersequenzen immer wieder aufgefallen, dass Ergin sehr schnell und unvorsichtig an neue Aufgaben heran ging. So fiel er oft blöd um oder es gab zum Beispiel beim Trampolin auch mal gefährliche Situationen. *Ich vermute also, dass Ergin seine körperlichen Fähigkeiten eher überschätzt.*

Im Weiteren ist mir aufgefallen, dass Ergin eher Mühe hat, Körperspannung aufzubauen, *was auch durch sein leichtes Übergewicht erklärt werden könnte.* Ergin suchte auch taktile Reize, dies wurde mir zum Beispiel beim Krokodil-Fangis bewusst.

1.1.2.2 Wiederholte Aufgaben des DITKAs (Körperquiz und Tastmemory)

Ergin hatte beim ersten Mal grosse Mühe beim Körperquiz. Er zeichnete die Säckchen an Beinen und Armen sehr undifferenziert ein und auch die Seite war nicht immer richtig. Beim zweiten Mal konnte er die Begriffe Hand, Ellbogen und Schulter richtig benennen und auch die Seiten nannte er korrekt. Nur beim Bein nannte er wieder Fuss anstelle von Oberschenkel. *Dies könnte nur auf die fehlenden Begriffe zurückzuführen sein, ich vermute aber, dass er doch noch etwas Mühe hat, seine Beine differenziert wahrzunehmen.*

Das Tastmemory löste er, wie schon beim ersten Mal, sehr gut.

Die verbesserten Ergebnisse beim Körperquiz könnten auf Fortschritte in der Körperwahrnehmung hinweisen. Vor allem die nun richtige Rechts-links-Unterscheidung ist auffällig. Allerdings kann man den Erfolg der Fördersequenzen damit noch nicht deutlich begründen.

1.1.2.3 Auswertungsgespräch

Ergin sagte, ihm habe nur das Ringen gefallen, die anderen Aufgaben nicht. Das hat mich etwas verwirrt. *Ich glaube aber, dass ihm diese Aufgabe einfach mit Abstand am besten gefallen hat. Es könnte aber auch ein Hinweis sein, dass er bei den anderen Aufgaben etwas Mühe hatte, und ihm diese deshalb nicht so gut gefielen. Eine mögliche Erklärung könnten die häufigen Stürze und kleineren Unfälle bei den Aufgaben gewesen sein.* Beim Ringen ist Ergin dank den vielen Matten nie unglücklich gestürzt und hat sich wehgetan. Für mich ist aber dennoch noch nicht ganz klar, warum Ergin diese Antwort gab.

1.1.2.4 Weiterführung des Themas Körperwahrnehmung und neue Schwerpunkte

Auch bei Ergin wird die Körperwahrnehmung weiterhin ein Thema bleiben. Vor allem möchte ich eine realistische Selbsteinschätzung bei ihm erreichen. So können wir beispielsweise schätzen, wie weit wir springen können.

Auch taktile Reize werde ich weiterhin in die Therapiestunden einbringen. Die Waschanlage in Verbindung mit Rollbrettfahren bietet sich auch bei ihm an oder kurze Massage-Sequenzen am Ende der Stunde, wie beispielsweise ein Gewitter oder Pizza-Backen auf dem Rücken. Das Kirschstein- oder "Bällelibad" werden ebenfalls Inhalte sein.

Als weiterer Förderschwerpunkt sehe ich die Körperspannung. Hier können gezielte Sprünge und vor allem Landungen mit Abfedern geübt werden. Für die Körperspannung bietet sich zudem das Trampolin an.

1.2. KINDER BEI MICHELLE BACHMANN

1.2.1. ERIC

1.2.1.1 Beobachtungen zu den Fördersequenzen

In den Fördersequenzen wurde ersichtlich, dass Eric öfters unsanft auf den Boden fällt und sich deshalb auch schon mehrmals verletzt hat. Eric wirkt in seinem Bewegungsverhalten ausserdem eher schwerfällig und ungeschickt. *Ich vermute, dass dies mit einer zu geringen Körperspannung zusammen hängt. Ausserdem erscheint mir die Stärkung der Rumpfmuskulatur als zentral.* In der Therapie soll also weiterhin die Stärkung des Körpertonus und der Aufbau von Kraft im Vordergrund stehen. *Ich denke aber auch, dass er sich öfters nicht richtig spürt und sich ganz in der Bewegung vergisst und deshalb solche Stürze hat.* Die Verbesserung der Körperwahrnehmung wird deshalb bei ihm ein Förderziel bleiben. *Möglich ist ausserdem, dass er sich überschätzt und auch deshalb solche Stürze hat. Dies würde bedeuten, dass an einer realen Selbsteinschätzung gearbeitet werden müsste.*

Auffällig war aber vor allem, dass Eric Mühe hat, langsam zu arbeiten und ruhige Bewegungen auszuführen. Seine Bewegungen wirken nämlich öfters unkontrolliert und hektisch, zum Beispiel auf dem Trampolin spickte es ihn wild umher. *Ich vermute, dass Eric für alle langsamen Bewegungen aufgrund seiner geringen Körperspannung noch mehr Energie braucht, was enorm anstrengend für ihn ist. Das rasche Arbeiten ist für ihn deshalb möglicherweise angenehmer.*

Wie in Kapitel 2 von Eggert und Wegner-Blesin (2000) betont, fallen Kinder mit Störungen im Bereich Praxie durch eine unbeholfene und umständliche Bewegungsplanung auf, die noch zu einer gewissen Ungeschicklichkeit hinzukommt. Das zielgerichtete und zweckmässige Handeln wird beeinträchtigt. Diese Störung wird durch fehlende Körperorientierung und einem mangelnden Bewegungsgedächtnis verursacht. Dies bestätigt mich aber auch darin, die Körperorientierung bei Eric noch weiter zu fördern.

Eric klagte während den Aufgaben öfters mal, dass er müde sei und nicht mehr mag. Er brauchte so auch beim Rollbrettfahren mehrmals eine Pause und hatte wenig Ausdauer. *Eric erscheint mir ein wenig übergewichtig, was auch ein Grund für seine geringe Ausdauer sein kann.* Wie zudem im Kapitel 2 beschrieben, betonen Eggert & Wegner-Blesin (2000), dass bei Auffälligkeiten der kinästhetischen Wahrnehmung das Erlernen und Automatisieren von komplizierten Bewegungen lange geht, weil es dafür viel mehr Aufmerksamkeit und Konzentration vom Kind braucht. So müssen Bewegungen immer unter bewusster Kontrolle ausgeführt und von der visuellen Wahrnehmung korrigiert werden, weshalb eine schnellere Ermüdung nur logisch ist. Das Kind ist so beim Lernen auch früher erschöpft und scheint deshalb schneller unaufmerksam und unkonzentriert. Diese Ausführungen zeigen mir, dass bei Eric die Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung auch im Zentrum stehen sollte. Ersichtlich wurde ausserdem, dass Eric Mühe hat, sich ganz zu entspannen und einfach nur ruhig und ohne Bewegung dazuliegen. Dies zeigt mir, dass es wichtig für ihn ist, die Gegensätze von Entspannung und Anspannung noch vermehrt erfahren zu können. *Dadurch wird es ihm mit der Zeit auch gelingen, seine Körperspannung bewusster wahrnehmen und einfacher regulieren zu können.*

1.2.1.2 Wiederholte Aufgaben des DITKAs (Körperquiz und Tastmemory)

Die zweite Durchführung des DITKAs hat gezeigt, dass Eric doch Fortschritte gemacht hat. Er kannte bereits bei der ersten Durchführung des Körperquiz alle Körperteile, hatte aber Schwierigkeiten mit der Rechts- links-Unterscheidung. Bei der zweiten Durchführung konnte er mir genau sagen, ob ich ihn auf der rechten oder auf der linken Seite berührt habe. Ausserdem hatte ich den Eindruck, dass er allgemein nicht mehr so lange überlegen musste und die berührte Stelle schneller benennen konnte. *Ich vermute deshalb, dass Eric sich in seiner Körperorientierung verbessert hat und seinen Körper nun ein wenig besser kennt. Deshalb fällt es ihm nun auch leichter, berührte Stellen sofort zu benennen.*

Die wiederholte Durchführung des Tastmemorys war auch sehr aufschlussreich. Bei der ersten Durchführung war Eric eher abgelenkt, da er ständig zu schummeln versuchte, indem er unter

der Augenklappe hervorschauen wollte. Auch beim ersten Mal habe ich betont, dass er nicht schummeln und sich auf die Gegenstände konzentrieren soll, doch versuchte er es trotzdem weiter. Dies war bei der zweiten Durchführung anders. Eric schaute einmal, ob ich auf das Schummeln reagiere, dann konzentrierte er sich aber auf die Aufgabe und konnte diese deshalb rasch und gut lösen. *Ich denke, dass Eric die Aufgabe besser lösen konnte, weil er diese bereits kannte. Auch deshalb waren ihm alle Begriffe noch präsent und er konnte diese richtig zuordnen.* Er arbeitete aber sichtlich schneller bei der zweiten Durchführung. *Dies lässt mich darauf schliessen, dass er die taktilen Reize besser wahrnehmen und zuordnen konnte.* Deutlich wurde ausserdem, dass er sich bereits in der Handlungsplanung verbessert hat. Er erkannte, dass ihm das Schummeln nichts nützte und deshalb änderte er seine Strategie um, indem er sich ganz auf die Aufgabe konzentrierte.

1.2.1.3 Auswertungsgespräch

Eric erzählte, dass ihm das Krokodil-Fangis am besten gefallen hat, da er sich dabei so zudecken lassen konnte. *Ich vermute, dass Eric momentan vielfältige taktil-kinästhetische Reize braucht und sucht und deshalb auch Gefallen an solchen Spielen hat.* Ausserdem erzählte er, dass er der Meinung ist, stärker geworden zu sein vor allem durch das Ringen. *Diese Antwort zeigt mir, dass Eric sich Gedanken über dieses Thema macht und es möglicherweise auch im Kindergarten oder Zuhause zentral ist. Er möchte stark und kräftig sein.* Deshalb bestätigt diese Aussage auch meine Absicht, die Förderung der Körperspannung und den Aufbau von Kraft ins Zentrum zu stellen.

1.2.1.4 Weiterführung des Themas Körperwahrnehmung und neue Schwerpunkte

Die Förderung der Körperwahrnehmung wird weiterhin ein Thema bei Eric bleiben.

Durch das Projekt haben sich neue Schwerpunkte ergeben:

- Vielfältige taktil-kinästhetische und vestibuläre Erfahrungen ermöglichen
- Stärkung des Körpertonus und Aufbau von Kraft
- Entspannung und Ruhe im Körper erfahren und erleben
- Körperbewusstsein erweitern
- Verbesserung der Ausdauer
- Bewegungen und Handlungen kontrolliert und langsam ausführen lernen
- Stärkung des Selbstbildes und der Selbsteinschätzung

1.2.2. ARMIN

1.2.2.1 Beobachtungen aus den Fördersequenzen

Die Fördersequenzen haben gezeigt, dass Armin keine Tricks oder Strategien kennt, um jemanden rasch zu fangen und um beim Ringen zu gewinnen. Er bringt auch noch immer eher

wenige Ideen und Vorschläge von sich aus ein. *Ich denke deshalb, dass Armin einfach noch mehr vielfältige Körpererfahrungen braucht, um sich in der Bewegungsplanung zu üben und Strategien aufbauen zu können. Dadurch wird er sich auch sicherer fühlen und sich mehr in Spiele einbringen können.*

Armin hatte ausserdem Mühe, eine gesehene Körperstellung einzunehmen. *Ich schliesse daraus, dass seine visuomotorische Koordination weiterhin gefördert werden sollte.*

Deutlich wurde auch, dass er wenig Kraft hat und sich zum Beispiel deshalb nur schwer aus der Matte herauswinden konnte. Auf dem Erdball wurde zudem ersichtlich, dass er Mühe hat, seinen Körper anzuspannen oder diesen auch mal ganz loszulassen und zu entspannen. Die Förderung des Körpertonus und der Aufbau von Kraft wird somit ein neues Förderziel darstellen. Gleichzeitig soll er aber auch den Gegensatz der Entspannung erfahren und sich darin erleben können.

Armin kannte zudem nicht alle Begriffe des Gesichtes, auch gelang es ihm nur teilweise, alle Körperteile richtig zu benennen. *Die Körperkenntnis muss bei ihm also noch weiter gefördert werden.*

Auffällig ist ausserdem, dass Armin eher langsam arbeitet und teilweise erst unsicher an Aufgaben herangeht. *Meiner Meinung nach braucht er auch noch viele weitere kinästhetische und vestibuläre Erfahrungen, die es ihm ermöglichen, seinen Körper noch besser kennenzulernen und zu spüren. So kann er immer mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten aufbauen und in seinem Bewegungsverhalten sicherer werden.* Die Stärkung des Selbstwertgefühls ist bei ihm auch ein zentrales Thema.

1.2.2.2 Wiederholte Aufgaben des DITKAs (Körperquiz und Tastmemory)

Die zweite Durchführung des Körperquiz hat gezeigt, dass er seine Körperkenntnis erweitert hat und mehr Körperteile kennt als zu Beginn des Projektes. Armin konnte auf alle berührten Stellen zeigen und diese somit wahrnehmen, teilweise fehlten ihm aber doch noch einige Begriffe. Deutlich wurde, dass er noch immer Mühe mit der Rechts-links-Unterscheidung an seinem Körper hat. Die Förderung des Körperschemas soll bei ihm also weiterhin ein Schwerpunkt bleiben.

Bei der Wiederholung des Tastmemorys wurde ersichtlich, dass Armin alle Gegenstände richtig benennen und zuordnen konnte. Er arbeitete viel schneller und sicherer als bei der ersten Durchführung. *Einerseits denke ich, dass er die Aufgabe auch besser lösen konnte, weil er diese bereits kannte. Andererseits bin ich aber der Ansicht, dass ihm die vielfältigen Körpererfahrungen halfen, um Reize besser wahrnehmen und einordnen zu können und er deshalb die Aufgabe schneller lösen konnte.*

Seine sprachlichen Kenntnisse konnte er in der Zwischenzeit auch bereits erweitern, er spricht allgemein mehr und viel verständlicher.

1.2.2.3 Auswertungsgespräch

Das Auswertungsgespräch hat gezeigt, dass Armin immer die gleiche Antwort wie Eric gab. *Ich vermute deshalb, dass es Armin noch schwerfällt, seine Gedanken mitzuteilen und zu erzählen, was ihm wirklich gefällt und was weniger.* Es erscheint mir deshalb als zentral, dass Armin weiterhin in seinem Selbstbild und seinem Selbstwertgefühl gestärkt wird, damit er lernt, zu sich und seiner Meinung zu stehen.

Armin erzählte, dass er den Erdball gar nicht mochte. Bei dieser Aufgabe hatte er Mühe, da er sich nicht wirklich anspannen und entspannen konnte. Dafür braucht es ein gutes Körperbewusstsein. Dies bestätigt meine Hypothese, ihn dabei noch weiter zu fördern.

1.2.2.4 Weiterführung des Themas Körperwahrnehmung und neue Schwerpunkte

Die Förderung der Körperwahrnehmung wird auch bei ihm weiterhin ein Thema bleiben.

Durch das Projekt haben sich neue Schwerpunkte ergeben:

- Vielfältige taktil-kinästhetische und vestibuläre Erfahrungen ermöglichen
- Förderung des Körpertonus und Aufbau von Kraft
- Entspannung und Ruhe im Körper erfahren und erleben
- Körperkenntnisse und Körperorientierung (Rechts und Links Unterscheidung) verbessern
- Feinmotorische und visuomotorische Koordination stärken
- Selbstwertgefühl und Selbstbild stärken
- Bewegungsplanung fördern, Strategien aufbauen
- Körperbewusstsein erweitern

2. BEZUG ZU DEN ZIELEN DES FÖRDERPROJEKTES

Im Folgenden wird auf jedes der Ziele und deren Erreichung kurz eingegangen.

- **Die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung als Grundlage für das Körperschema soll im Zentrum stehen.**

Unser Kategoriensystem zeigt, dass die meisten Fördersequenzen die taktil-kinästhetische Wahrnehmung fördern. Dieses Ziel haben wir somit erreicht.

- **Für die Förderung der Körperwahrnehmung wollen wir vielfältige und kreative Bewegungs- und Spielangebote im Rahmen der Therapiektionen anbieten und keine reine Sinnesschulung durchführen.**

Das Kategoriensystem macht sichtbar, dass unsere Fördersequenzen verschiedene Schwerpunkte beinhalten und mehrere Bereiche gleichzeitig fördern. Zudem sind die Spielsequenzen jeweils offen für Ideen der Kinder. Deshalb haben wir auch dieses Ziel erreicht.

- **Den Kindern soll das Körperschema bewusster werden durch Gespräche, Hinweise und Verbildlichung (Zum Beispiel mit Hilfe von Spiegeln, Vor- und Nachmachen, Fotos, Zeichnungen...).**

Wir haben die Kinder mit Hinweisen zu ihrer Körperhaltung unterstützt oder ihnen ihre Körperstellung vorgemacht. Für das Aufzeichnen mit einer Videokamera blieb einfach zu wenig Zeit. Und auch vor dem Spiegel haben wir leider kaum gearbeitet. Trotzdem denken wir, dass wir auch dieses Ziel mehrheitlich erreicht haben.

- **Durch die Förderung der Körperwahrnehmung erhoffen wir uns, das Selbstwertgefühl der Kinder positiv beeinflussen zu können.**

Die erarbeitete Theorie zeigt, dass die Förderung der Körperwahrnehmung immer auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl eines Kindes hat. Besonders beim Jungen Jaron war das Thema des Selbstwertgefühles während den Fördersequenzen stets aktuell. Deshalb haben wir unserer Meinung nach auch dieses Ziel erreicht.

- **Durch freie Bewegung und dem Miteinbeziehen der Ideen der Kinder wollen wir zusätzlich das kreative Denken der Kinder anregen.**

Die Fördersequenzen waren ein Angebot unsererseits, welche sich aber durch die Ideen der Kinder weiterentwickelt und verändert haben. Unser Projekt hat die Kinder somit inspiriert. Auch dieses Ziel haben wir folglich erreicht.

- **Das Ziel ist es ausserdem durch positive Rückmeldung, Lob und Anerkennung der Leistung der Kinder, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und die Selbstwirksamkeit der Kinder zu fördern.**

Erfolgserlebnisse gab es einige in den Fördersequenzen. Eric gelang es zum Beispiel, langsam den Mäuseweg zu überqueren. Armin konnte das Tastmemory schlussendlich schnell und sicher lösen. Jaron traute sich, beim Mäuseweg über ein kleines Gerüst zu laufen und Ergin äusserte beim Ringen „Ich bin stark“.

Diese Erfolgserlebnisse haben wir jeweils hervorgehoben und mit Lob und Anerkennung unterstützt. Somit denken wir, dass das Projekt die Selbstwirksamkeit der Kinder gefördert hat. Deshalb haben wir auch dieses Ziel erreicht.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir mit unserem Förderprojekt auf alle von uns im Voraus erstellten Ziele eingehen und diese grösstenteils erreichen konnten.

KAPITEL 6: DISKUSSION

1. EVALUATION DES PROJEKTES

Die Auswertung der Beobachtungen zu den einzelnen Fördersequenzen zeigt, wie intensiv und gezielt mit den Kindern über diese elf Wochen am Thema Körperwahrnehmung gearbeitet wurde. Jede Fördersequenz hatte unterschiedliche Schwerpunkte und sprach deshalb andere Bereiche der Körperwahrnehmung an. Deshalb konnten die Kinder durch unsere Fördersequenzen vielfältige Erfahrungen sammeln und spannende und abwechslungsreiche Therapiestunden erleben. Während den Fördersequenzen konnten wir Beobachtungen festhalten, um daraus neue Schwerpunkte für die Weiterführung der Therapie mit den Kindern abzuleiten.

Die Durchführung des DITKAs gab uns ausserdem die Chance, dieses Inventar als Möglichkeit der Diagnostik der Körperwahrnehmung kennenzulernen und auszuprobieren, um nach dem Studium in der Praxis von diesen Erfahrungen profitieren zu können.

Die Wiederholung einiger Aufgaben des DITKAs am Schluss des Projektes sowie die Beobachtungen zu den Fördersequenzen haben gezeigt, dass die Kinder teilweise Fortschritte erzielt haben und somit auch wesentlich von diesem Förderprojekt zur Körperwahrnehmung profitiert haben.

2. KRITISCHE REFLEXION DER ARBEIT

Bereits während der Durchführung des Projektes haben wir gemerkt, dass wir doch einige Punkte für ein weiteres Projekt anders planen würden. Wir sind uns so zum Beispiel bewusst, dass eine Durchführung der Fördersequenzen über elf Wochen relativ kurz ist und es deshalb schwierig ist, wirkliche Fortschritte erzielen zu können. Deshalb würden wir für ein nächstes Projekt früher mit dem Praxisteil beginnen, um über eine längere Zeit und noch vertiefter an den verschiedenen Bereichen der Körperwahrnehmung arbeiten zu können. Zudem würden wir vermehrt das Gespräch während und nach den Fördersequenzen mit den Kindern suchen um mehr über ihre Erlebnisse und Eindrücke mit dem eigenen Körper zu erfahren.

Ausserdem fiel uns nach dem Verfassen des Theorieteils die Entscheidung schwer, aufgrund welcher Theorie die Fördersequenzen nun geplant werden sollten. Einerseits hatten wir die Theorie von Bielefeld zur Körpererfahrung (1991), die Theorie von Frostig (1999) zum Körperbewusstsein und die Theorie von Dordel (2003) zur Körperwahrnehmung. Andererseits war eine wichtige Grundlage unserer Arbeit aber auch das diagnostische Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen (DITKA) nach Eggert und Wegner-Blesin (2000). All diese Theorien hatten einige Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Für uns war es spannend, sich in diese Theorien zu vertiefen und den Bereich der Körperwahrnehmung so immer besser kennenzulernen und zu verstehen. Diese Vielfalt zwang uns aber auch dazu, erst

ein eigenes Kategoriensystem zur Körperwahrnehmung zu erstellen, um überhaupt eine Basis für die Planung der Fördersequenzen zu schaffen. Das Kategoriensystem ist ein schönes Produkt unserer Arbeit und daraus ist sogar ein Beobachtungsbogen zur Körperwahrnehmung entstanden. Trotzdem wäre es für uns und unsere Gestaltung der einzelnen Fördersequenzen einfacher gewesen, wenn wir uns erst für eine Theorie entschieden hätten. Mit dieser Theorie hätten wir uns dann auch vertiefter auseinandersetzen und darauf aufbauend, die einzelnen Sequenzen möglicherweise gezielter gestalten können.

Im Nachhinein sind wir uns auch bewusst, dass wir gerne die Eltern oder auch die Lehrpersonen noch mehr ins Projekt hätten einbeziehen wollen. Wie in der Theorie erwähnt wird, hat das Umfeld einen entscheidenden Einfluss auf das Selbstwertgefühl eines Kindes. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, die Eltern und Fachkräfte darüber zu informieren und die Kinder somit noch besser unterstützen und fördern zu können.

Ein anderer Kritikpunkt ist, dass die getrennte Durchführung der Fördersequenzen und des DITKAs in verschiedenen Therapieräumen und mit verschiedenen Materialien die Auswertung nicht gerade einfach macht. Jede von uns hat immer selbständig in ihrem Therapieraum und mit ihren Therapiekindern gearbeitet und wir standen stets in einem engen Austausch. Dies war spannend, aber leider konnten so die Fördersequenzen auch nur mit je zwei Kindern durchgeführt werden. Interessant wäre es ja zum Beispiel auch gewesen, mit einer Gruppe zu arbeiten und zu zweit die Fördersequenzen durchzuführen und auszuwerten. Dadurch hätten die Kinder von verschiedenen Ressourcen von uns als Therapeutinnen profitiert. Es muss aber auch gesagt werden, dass die getrennte Arbeit, das Ganze auch wesentlich erleichtert hat, besonders auch wegen der doch recht grossen Distanz unserer Wohnorte. Ausserdem hatten die Kinder bereits Vertrauen zu uns gefasst, weshalb eine gute Beziehung schon vor dem Start des Projektes vorhanden war.

Die Evaluation des Projektes gestaltete sich als Knackpunkt. So reichten die durchgeführten DITKA-Aufgaben am Anfang und Ende der Fördersequenzen natürlich nicht als echte Überprüfung des Erfolges. Vielmehr verliessen wir uns auf unsere Beobachtungen. Vielleicht hätte einerseits der TAKIWA als weiteres diagnostisches Verfahren hier noch etwas beitragen können. Andererseits hätten wir gezielte Gespräche zu Beginn und am Ende des Projektes mit den Kindern führen können, um mehr über ihre Einstellungen zu ihrem Körper und deren mögliche Veränderung zu erfahren. Beides hätte uns vielleicht die Evaluation erleichtert, doch wäre dies wieder mit zusätzlichem Aufwand verbunden gewesen.

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE PRAXIS

Die Körperwahrnehmung ist ein wichtiges Teilgebiet der Psychomotoriktherapie und wird uns somit in unserem Beruf immer wieder begegnen. Immer mehr Kinder, die zur Therapie angemeldet werden, zeigen Förderbedarf in diesem Bereich. Nur schon deshalb hat die Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien zur Körperwahrnehmung viel gebracht, da wir nun die einzelnen Begriffe besser verstehen und deshalb auch passendere Angebote in der Therapie machen können.

Wesentlich war für uns auch die Auseinandersetzung mit dem Selbstwertgefühl und dem Einfluss der Körperwahrnehmung auf diesen Bereich. Als Therapeutin ist es hilfreich zu wissen, dass einerseits durch Körpererfahrungen viel für ein stabiles Selbstwertgefühl beigetragen werden kann. Andererseits ist auch die Erkenntnis entscheidend, dass die Umwelt Einfluss auf das Selbstwertgefühl eines Kindes hat. Sofern ich mir als Therapeutin diese beiden Punkte bewusst bin, kann ich ein Kind besser verstehen und Lob und Anerkennung gezielter einsetzen.

Diese Bachelorarbeit können wir anderen angehenden oder schon ausgebildeten Psychomotoriktherapeutinnen empfehlen, welche sich intensiver mit der Körperwahrnehmung auseinandersetzen möchten. Wir sind der Meinung, dass unsere Arbeit eine gute und breite Basis für dieses Thema bietet und Fachkenntnisse damit vertieft und erweitert werden können.

Die Spielsammlung im Anhang dieser Arbeit kann sofort in die Praxis umgesetzt werden oder als Anregung für weiterführende Projekte dienen.

Das Kategoriensystem und der daraus entstandene Beobachtungsbogen helfen ausserdem, Schwerpunkte im Bereich Körperwahrnehmung zu setzen und gezielte Beobachtungen festhalten zu können.

4. AUSBLICK UND ABSCHLUSS

Wir haben uns in dieser Bachelorarbeit ziemlich grundlegend mit der Körperwahrnehmung und vor allem deren Theorien auseinandergesetzt. Diese Arbeit sehen wir als Basis an, um darauf aufbauend weitere Projekte zu gestalten. So können wir uns gut vorstellen, dass durch diese Arbeit ein längeres Förderprojekt entstehen könnte, das in der Therapie oder vielleicht auch in der integrativen Förderung mit einer Schul- oder Kindergartenklasse durchgeführt werden könnte. Dafür empfehlen wir, sich auf eine der Theorien zur Körperwahrnehmung zu stützen und dazu weitere Fördersequenzen zu gestalten.

Als weiteres Thema wäre es sicher interessant, die Verbindung von Körperwahrnehmung und Selbstwertgefühl noch genauer zu beleuchten und zu erforschen. Vielleicht wäre es sogar möglich, hierzu eine kleine Studie durchzuführen.

Zum Schluss dieser Bachelorarbeit möchten wir noch erwähnen, dass uns diese Arbeit auch persönlich viel gebracht hat. Wie wir in der Einleitung erwähnen, haben wir uns auch schon öfters Gedanken über die eigene Körperwahrnehmung gemacht. Wir waren beide der Meinung, dass es uns teilweise schwerfällt unseren Körper richtig zu spüren und Bedürfnisse wahrnehmen und einordnen zu können, trotz jahrelangem sportlichem Training und viel Bewegung. Dank dieser Arbeit konnten wir erkennen, dass die Körperwahrnehmung eben viel mehr ist, als nur das Wahrnehmen von Reizen aus dem Körperinnern. Wir wissen nun, dass sich die Körperwahrnehmung tatsächlich widersprüchlich zeigen kann, da sie sich in Teilbereiche aufteilen lässt und von Gefühlen und Einstellungen beeinflusst wird. Als neuen Bereich haben wir dann das Körperbewusstsein kennengelernt, das eben diese Aufmerksamkeit beschreibt, welche dem eigenen Körper gewidmet wird. Diese bewusste Aufmerksamkeit muss aber erst erlernt werden, denn in der Bewegung kann man sich schnell vergessen und das Spüren und Wahrnehmen des Körpers kann in weite Ferne rücken. Entscheidend ist es deshalb, dass wir die Kinder früh für ihren Körper sensibilisieren, damit sie lernen, sich in der Bewegung immer auch wieder aufmerksam ihrem Körper zu zuwenden. So gelingt es ihnen mit der Zeit, ein Körperbewusstsein aufzubauen, das wesentlich für ihr Wohlbefinden ist.

Die Erkenntnis, dass die Körperwahrnehmung tatsächlich das Selbstwertgefühl beeinflusst, hat uns auch nochmals bewusst gemacht, wie entscheidend vielfältige Körpererfahrungen für die Entwicklung der Kinder sind.

LITERATURVERZEICHNIS

- astp. (2006-2012). *astp-Website, Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Internet: <http://www.astp.ch/theorie-und-praxis/psychomotoriktherapie/> [10. 01 2013]
- Bielefeld, J. (1991). *Körpererfahrung. Grundlage menschlichen Bewegungsverhaltens* (2.Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Conzelmann, A. & Hänsel, F. (2008). *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik, Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann.
- Degen, U. (2012a). *Körperwahrnehmung und Diagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Degen, U. (2012b). Skript 7. *Veranstaltung Bewegung und Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Deusinger, I. (1998). *Die Frankfurter Körperkonzept Skalen (FKKS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Dordel, S. (2003). *Bewegungsförderung in der Schule. Handbuch des Sportförderunterrichts*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Dunne, G. (1990). Gefühle prägen das Selbstvertrauen. In T. Alkin (Hrsg.), *Selbstvertrauen und soziale Kompetenz. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10*. Mühlheim: Verlag an der Ruhr.
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). *DITKA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D. & Bertrand, L. (2002). *RZI-Raum-Zeit-Inventar. der Entwicklung der räumlichen und zeitlichen Dimension bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter und deren Bedeutung für den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen*. Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D. (2008). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Dortmund: Borgmann.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Frostig, M. (1999). *Bewegungserziehung. Neue Wege der Heilpädagogik*. München: Reinhardt.
- Huch, R. & Jürgens, K. (2007). *Mensch Körper Krankheit* (5. Aufl.). München: Elsevier Urban & Fischer.
- Kiphard, E. (1989). Zur Terminologie der Psychomotorik und Motopädagogik. In E. Kiphard (Hrsg.), *Psychomotorik in Praxis und Theorie* (S.12-14). Dortmund: modernes lernen.
- Kobi, E. (1999). *Heilpädagogik als, mit, im System*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

-
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Zürich: Schulverlag plus.
- Nacke, A. (2010). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (2. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Pauli, S. & Kisch, A. (1997). *Geschickte Kinder. Fotokarten-Übungsprogramm zum Thema Körperschema*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Reinecke, M. (2000). *Körperbilder von Kindern und Jugendlichen. Körperbezogene Diagnostik in der klinischen Psychologie*. Bern: Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Schönrade, S. & Pütz, G. (2008). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung* (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Seewald, J. (1997). Glossar zum Begriff der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22, S. 272.
- Tschurtschenthaler, B. (2008). Körperbild und Körperschema. Eine Pilotstudie im Kindergarten. *Praxis der Psychomotorik*, 33 (2), S. 89-94.
- Volkamer, M. & Zimmer, R. (1986). Kindzentrierte Mototherapie. *Motorik*, 9 (2), S. 49-58.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Spracherwerb*. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität in Marburg.
- Wiesmeyr, M. (o.J.). *Körperwahrnehmung > Körperbewusstsein > Selbstwert*. Internet: <http://www.eduhi.at/dl/Koerperwahrnehmung-Selbstwert.pdf>. [15.11.2012]
- Wilkening, F. & Krist, H. (2008). Entwicklung der Wahrnehmung und Psychomotorik. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz. (S. 413-435)
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Wahrnehmung (Eggert & Wegner Blesin, 2000, S. 59).....	15
Abbildung 2: Sensorischer Homunkulus (Huch & Jürgens, 2007, S. 180).	18
Abbildung 3: Modell der Körpererfahrung (Bielefeld, 1991, S. 17).	26
Abbildung 4: Förderung der Körperwahrnehmung (Dordel, 2003, S. 473).....	38
Abbildung 5: Eigene Grafik zur Körpererfahrung.	42
Abbildung 6: Informationsquellen für den Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S. 62).45	
Abbildung 7: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S. 53).	47
Abbildung 8: Eigene Grafik zu Körperwahrnehmung und Selbstkonzept.	50
Abbildung 9: Handlungsmodell der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach Eggert & Wegner-Blesin (2000).....	57
Abbildung 10: Versuch einer eigenen Kategorisierung der Körperwahrnehmung.....	60

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Übersicht über den Ablauf der Phasen des Entwicklungsprojektes.....	55
Tabelle 2: Übersicht über die durchgeführten Fördersequenzen.....	62
Tabelle 3: Schwerpunkte der einzelnen Fördersequenzen.....	63

ANHANG

Spielsammlung

Beobachtungsbogen

Verwendete Geschichten zur Durchführung des DITKAs (aus Eggert und Wegner-Blesin, 2000)

Fotos und verwendeter Mensch-Umriss zur Durchführung des DITKAs

Ausführliche Auswertung des DITKAs

Durchführung und Auswertung der Fördersequenzen

Kleine Fotogalerie von einzelnen Fördersequenzen

Angaben der Autorenschaft

SPIELSAMMLUNG

1. Krokodil-Fangis (Einmauern)						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X				
Beschreibung:	<p>Ein Kind legt sich auf eine Matte und ist das Krokodil. Dann wird es mit Schaumstoffklötzen zugedeckt bis es Stopp ruft. Danach bricht es aus und versucht, jemanden zu fangen. Wer gefangen wird, ist nun das Krokodil und wird als Nächstes eingemauert.</p> <p>!Wichtig ist dabei, dass das Kind spürt, wenn es genug zugedeckt ist und dann auch Stopp ruft.</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Kind im verbalen Kontakt bleiben, danach fragen, wie es sich anfühlt. - Als Erleichterung können Tücher oder Kissen zum Zudecken verwendet werden. - Der Kopf kann beim Einmauern frei gelassen werden. - Ein anderes Stoppzeichen vereinbaren, wie Klatschen, Trommelschlag etc. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Das zweite Kind hilft beim Einmauern, es muss die Schaumstoffklötze ganz vorsichtig auf das Kind drauf legen. Es braucht also Feingefühl vom Kind, das beim Einmauern hilft. - Hindernisse im Raum aufbauen, um das Fangen zu erschweren. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Krokodilpuppe:</u></p> <p>Dem eingemauerten Kind kann eine Krokodil-Puppe gegeben werden. So kann es sich richtig auf seine Rolle einlassen und das Kind muss sich nicht ganz alleine einmauern lassen.</p> <p><u>Eingebunden ins Thema Kämpfen:</u></p> <p>Eine Arena mit einigen aufgestellten Schaumstoffklötzen wird aufgebaut. Ein Kämpfer wird eingemauert, ruft stopp, bricht aus und wirft alle Schaumstoffklötze der Arena um (evt. mit einem Schwert). Wichtig dabei: Falls eine grosse Spannung da ist, danach durch eine gemässigtere Aktivität, die Kinder wieder beruhigen!</p>					
Material:	Viele Schaumstoffklötze (oder als Erleichterung: Decken, Kissen)					
Quelle	Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i> . Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.					

2. Körperkunst						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
			X			
Beschreibung:	Ein Kind legt sich in einer selbst gewählten Position auf den Boden. Sein Körper wird mit Seilen umlegt. Danach steht das Kind vorsichtig auf und sein Abbild wird betrachtet. Die anderen Kinder machen danach seine Position nach.					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Kind gemeinsam das Seil um den Körper legen. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit der Schwierigkeit der Körperpositionen kann variiert werden. Es können auch komplexere Stellungen eingenommen werden. - Man kann versuchen, einen Körper aus der Erinnerung heraus frei zu legen. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Übergross:</u></p> <p>Ein Teil des Körpers (Bsp: Arm, Kopf, Bein) kann viel zu gross gestaltet werden. Dadurch werden die Proportionen des Körpers thematisiert.</p> <p><u>Sozialkompetenz:</u></p> <p>Man kann das Umlegen des Kindes auch ganz dem anderen Kind überlassen. Dies fördert den Zusammenhalt, allerdings muss beachtet werden, dass sich die Kinder dann auch recht nahe kommen.</p> <p><u>Bilder:</u></p> <p>Es können auch Bilder als Vorlage für Positionen verwendet werden.</p>					
Material:	<p>Mehrere Seile</p> <p>Ev: Bilder von Körperpositionen</p>					
Quelle	<p>Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i>. Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.</p>					

3. Mattensandwiches						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X				
Beschreibung:	<p>Die Kinder (Würstchen, Aufschnitt, Käse...) liegen auf einer dicken Matte. Sie werden mit einem gelben/roten/weißen Ball (Senf, Ketchup, Mayonnaise) abgerollt. Dann werden sie mit einer weiteren Matte zugedeckt, die ev. noch weiter beschwert werden kann. Die Kinder versuchen sich dann herauszuwinden oder sogar die Matte wegzuschieben.</p> <p>Man kann auch immer wieder nachfragen, wie sich die Kinder fühlen. Dadurch können die Kinder ihre Situation und ihren Körper bewusst wahrnehmen.</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als weitere Schicht Belag kann auch zuerst eine Decke (Salatblatt) oder auch Sandsäckchen (Gurken, Ei...) auf die Kinder gelegt werden. Erst darauf nachher die zweite Matte legen. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Therapeutin kann sich ganz vorsichtig oben auf die zweite Matte legen als zusätzliches Gewicht. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Rollenspiel:</u></p> <p>Die Kinder sind Schlangen, die sich aus dem Fels (Matte) hinaus schlängeln müssen.</p> <p><u>Mutprobe:</u></p> <p>Die dicke Matte wird aufgestellt, die Kinder stellen sich daran und lassen sich mit (und auf) der Matte auf den Boden fallen.</p>					
Material:	<p>Zwei Dicke Matten, Bälle in verschiedenen Farben</p> <p>Ev: Decken oder Sandsäckchen</p>					
Quelle	<p>Zimmer, R. (2004). <i>Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern</i>. Freiburg: Herder. (S.241)</p> <p>Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielesammlung Wahrnehmung und Bewegung</i>. Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.</p>					

4. Auf dem Erdball						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X	X			
Beschreibung:	<p>Das Kind legt sich bäuchlings über den Erdball und wird von der Therapeutin vorsichtig hin und her geschaukelt (langsame, kleine Bewegungen, leichtes Klopfen auf den Ball → Variation, sich kopfüber hängen lassen).</p> <p>Das Kind kann sich auch steifmachen (Spannung) und sich wie ein Brett über den Ball schieben lassen.</p> <p>! Wichtig: darauf achten, dass das Kind nicht vom Ball fällt!</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erleichterung kann ein kleinerer Ball verwendet werden. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erschwerung soll das Kind seinen Körper 5 sec Anspannen können. - Es kann auch eine Rolle vw. über den Ball gemacht werden. <p>! Wichtig: langsam und rund über die Schultern abrollen, Vorsicht Kopf!</p>					
Weitere Ideen:	<p><u>Balance halten:</u></p> <p>Das Kind kann sitzend oder liegend versuchen, selber die Balance zu halten. Eine weitere Möglichkeit ist auch das Stehen und Laufen auf dem Ball. Die Therapeutin kann dabei geeignete Hilfestellungen bieten (an Sprossenwand halten, Therapeutin halten),</p>					
Material:	<p>Ein Erdball</p> <p>Ev: etwas kleinere und grössere Bälle</p>					
Quelle:	<p>Degen, U. & Häusler, M. (2007). Spielesammlung Wahrnehmung und Bewegung. Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich. (Unter dem Namen: Schwabbelpudding, Brett und Delfinsprung)</p>					

5. Spiele mit dem Rollbrett						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X	X			
Beschreibung:	<p>Zuerst können die Kinder ausprobieren, wie man auf den Rollbrettern fahren kann (sitzend, kniend oder auf dem Bauch liegend). Sie üben sich so im Beschleunigen und Bremsen.</p> <p>Danach wird mit den Kindern gemeinsam ein Parcours mit verschiedenen Posten aufgebaut. Folgende Ideen sind möglich: Ein Durchgang oder Tunnel aus Schaumstoffklötzen, einen Slalom (mit Reifen, Säckchen oder Klötzen), sich an einem Seil ziehen, eine Rampe aufstellen (wenn vorhanden).</p> <p>Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten und hier können die Ideen der Kinder aufgenommen werden.</p> <p>Als weiterer Posten bietet die Therapeutin eine Waschanlage an, diese kann auch mit Schaumstoffklötzen gebaut werden. Hier können die Autos hineinfahren und werden dann in verschiedenen Waschgängen mit unterschiedlichen Bällen oder Decken gewaschen. Die Bezahlung erfolgt per Handschlag (10.- ergeben 10 Handschläge).</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erleichterung kann das Kind vorsichtig an einem Reifen oder später auch an einem Seil gezogen werden. - Die Therapeutin kann das Kind vorsichtig an den Schultern schieben. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erschwerung können schwierigere Hindernisse in den Parcours eingebaut werden. - Das Kind muss erraten, mit welchem Gegenstand es gerade gewaschen und geschrubbt wird. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Ausbauen:</u></p> <p>Der Parcours kann beliebig ausgebaut werden, zum Beispiel mit einer Tankstelle, einer Werkstatt oder einem Parkplatz.</p>					
Material:	Rollbretter, Schaumstoffklötze, Reifen oder Sandsäcken, verschiedene Bälle oder Tücher für die Waschanlage					
Quelle	<p>Zimmer, R. (2004). <i>Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern</i>. Freiburg: Herder. (S.242)</p> <p>Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i>. Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.</p>					

6. Mäuseweg						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
		X	X			
Beschreibung:	Die Kinder stellen (mit Hilfe der Therapeutin) einen Mäuseweg auf. Dieser führt quer durch das Zimmer (Anfang und Ende definieren). Die Kinder sollen den Weg durchqueren, ohne den Boden zu berühren. Es können beliebige Geräte verwendet werden. Der Weg führt von der Mäusehöhle der Kinder bis zur Wohnung der Katze (von der Therapeutin gespielt), die in ihrer Wohnung Vorräte aufbewahrt. Die Mäuse machen sich auf den Weg, um der schlafenden Katze die Vorräte (Sandsäckchen) zu klauen. Die Kinder müssen sich dabei ruhig und vorsichtig verhalten, damit die Katze nicht aufwacht. Wenn die Katze aufwacht und die Mäuse entdeckt, müssen diese wieder zurück und nochmals von vorne beginnen.					
Variationen:	<u>Erleichterungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der Weg kann beliebig verändert und dadurch erleichtert werden. - Wenn die Katze aufwacht, müssen die Kinder nur erstarren und die Katze schläft dann beruhigt weiter. - Als Erleichterung kann das Thema „langsam gehen“ erarbeitet werden. - Die Kinder sollen zuerst den Weg genügend ohne Druck ausprobieren können. <u>Erschwerungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den Weg verlängern und erschweren durch mehr Hindernisse. 					
Weitere Ideen:	<u>Handpuppe:</u> Die Therapeutin kann eine Handpuppe als Katze (oder auch anderes Tier) verwenden, dadurch kann sie die Kinder trotzdem beobachten. <u>Rollenwechsel:</u> Ein Kind spielt die Katze.					
Material:	Beliebige Materialien als Hindernisse Ev: Handpuppe					
Quelle	Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i> . Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.					

7. Trampolin						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X	X			
Beschreibung:	<p>Die Kinder springen abwechselnd auf dem Trampolin. Dabei werden verschiedene Aufgaben gestellt. Z.B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf dem Trampolin wippen (Füsse „kleben“ am Tuch). - Springen und stoppen durch Kniee anwinkeln. - Aus dem Trampolin auf eine Matte springen. <p>Als weitere Idee kann sich ein Kind als Spaghetti auf das Trampolin legen. Die Therapeutin (ev. mit Hilfe vom anderen Kind) kann dann das Tuch wippen und so das Spaghetti-Wasser kochen. Das Spaghetti, das zuerst ganz steif ist, wird dann immer weicher, bis es „durch“ ist. Dann kann „eine Sauce oder Käse“ darüber gegeben werden.</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erleichterung kann das Kind sich erst sitzend oder auf allen Vieren leicht wippen lassen oder selber wippen. - Stehend, kann das Kind der Therapeutin die Hand geben oder sich an einem von ihr gehaltenen Reifen festhalten. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Erschwerung kann das Kind versuchen, einmal abzusetzen und danach wieder auf die Füsse zu kommen (! Wichtig dabei: Stabiler Oberkörper, damit es keinen Schlag in den Rücken gibt. Die Hände als zusätzliche Stabilisation seitlich vom Körper auf das Tuch drücken (hilft bei Stabilisation)). 					
Weitere Ideen:	<p><u>Zusätzliche Aufgabe:</u> Während ein Kind auf dem Trampolin springt, bekommt das andere daneben ebenfalls eine Aufgabe (Bsp: Pedalo fahren). Dies soll aber eine Aufgabe sein, die das Kind schon kennt, und die kaum Aufsicht der Therapeutin benötigt.</p> <p><u>Piratenschiff:</u> Das Trampolin stellt das Piratenschiff dar, das übers Meer schippert. Die Therapeutin kann eine Geschichte erzählen.</p> <p><u>Bälle:</u> Es können Gegenstände auf das Tuch gelegt werden, welche während dem Springen nicht runterfallen dürfen.</p>					
Material:	Therapietrampolin, einige Matten rundherum zur Sicherheit, Reifen					
Quelle	Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i> . Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.					

8. Ich bin ich						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
Beschreibung:	<p>Ein Kind legt sich auf ein grosses Papier (Packpapier). Die Therapeutin oder ein anderes Kind malt den Umriss des Kindes auf das Papier. Danach wird der Körper ergänzt (Gesicht, Körper) und mit dicken Pinseln ausgemalt.</p> <p>Danach können auch die einzelnen Körperteile genannt oder sogar ausgemessen werden.</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Kind zusammen den Körper umfahren. - Die Therapeutin sagt ein Körperteil, die Kinder zeigen es auf dem Papier. - Mit Neocolor oder dicken Farben anstatt mit Plakatfarben malen. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile benennen: Was ist rechts und was ist links? - Zu spüren versuchen, wo die Therapeutin mit dem Stift gerade den Körper umfährt. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Therapeutin:</u> Die Kinder dürfen dem Körper der Therapeutin nachfahren und diesen aufs Papier malen.</p>					
Material:	Packpapier, dicker Filzstift, grosser Pinsel und Plakatfarben oder Neocolor					
Quelle	Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielsammlung Wahrnehmung und Bewegung</i> . Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.					

9. Ringen						
Förder- schwerpunkte	Grundlegende Wahrn. d. Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den Körper (Körperbild)
	Takt.	Kin.	Vest.			
	X	X	X			
Beschreibung:	<p>Es werden eine bis zwei grosse Matten als Arena auf den Boden gelegt, ev. mit weiteren dünnen Matten rundherum. Die Kinder ringen gegeneinander. Ziel ist es dabei, den anderen auf den Rücken zu legen oder von der Matte weg zu schieben. Dabei können Regeln mit den Kinder festgelegt und wenn nötig auch verändert oder ergänzt werden.</p> <p>Gemeinsam mit den Kindern werden Techniken besprochen, welche gut funktionieren, so können auch kleinere Kinder eine Chance gegen grössere und stärkere Kinder haben.</p>					
Variationen:	<p><u>Erleichterungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Entschärfung kann auf den Knien gekämpft werden, dadurch kann noch weniger passieren. <p><u>Erschwerungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können auch gemeinsam gegen die Therapeutin ringen. Dies ist auch ein guter Abschluss, um das Team-Bewusstsein wieder zu fördern. 					
Weitere Ideen:	<p><u>Zeit festlegen:</u></p> <p>Eine Stoppuhr kann auf eine oder zwei Minuten gestellt werden, die beendet dann den Kampf.</p> <p><u>Ritual:</u></p> <p>Ein Ritual vor und nach dem Kampf (Bsp: verbeugen, Hand geben, ... →Ideen der Kinder aufnehmen) verdeutlicht den Kampf als abgeschlossenes „Spiel“. Dies hilft, damit Aggression nach dem Kampf nicht weiter vorhanden bleiben.</p> <p><u>Rollenspiel:</u></p> <p>Die Kinder dürfen zu Beginn bestimmen, als welche Person oder welches Tier sie kämpfen möchten.</p>					
Material:	<p>Dicke Matten als Arena,</p> <p>Ev: kleine Matten rundherum, eine Stoppuhr</p>					
Quelle	<p>Degen, U. & Häusler, M. (2007). <i>Spielesammlung Wahrnehmung und Bewegung</i>. Unveröffentlichte Sammlung aus dem Studiengang Psychomotorik 0104. Hochschule der Heilpädagogik. Zürich.</p>					

Spielsequenz: _____				Nr: _____	Datum: _____	
Namen der Kinder:	Grundlegende Wahrnehmung des Körpers			Körperorientierung (Körperschema)	Bewegungsplanung	Einstellung und Reflexion über den eigenen Körper (Körperbild)
	taktil	Kinästhetisch	Vestibulär			
Schwerpunkte der Spielsequenz (ankreuzen)						
Verlauf der Sequenz						
Beobachtungen zu den Kindern						

Anleitung zum Gebrauch des Beobachtungsbogens:

Dieser Bogen ist gedacht für die Auswertung von Spielsequenzen, die zur Förderung der Körperwahrnehmung durchgeführt werden. Er kann als Protokoll für die Stunde verwendet werden. So kann man den Namen der Spielsequenz, die Nummer, sowie das Datum oben ins Dokument eintragen. Die Nummer stellt die Anzahl der bereits durchgeführten Sequenzen zum Thema Körperwahrnehmung dar. Dadurch lässt sich leicht erkennen, wie viel Zeit schon diesem Thema gewidmet wurde.

Danach kreuzt man die Schwerpunkte dieser Spielsequenz an. Am Ende der Stunde kann man kurz den Verlauf der Stunde festhalten und gemachte Beobachtungen zu den Kindern direkt beim jeweiligen Bereich notieren.

Nach der Durchführung von mehreren Spielsequenzen ergeben diese Auswertungen eine Übersicht über die schon geförderten Themen und die Fortschritte der Kinder. So kann eine Förderung der Körperwahrnehmung in der Psychomotoriktherapie dokumentiert und ausgewertet werden.

Thema:
Im Drachenland

Förderhypothesen: /
Ziel der Stunde/ der Sequenz:
Diese Stunde dient der Eingangsbeobachtung in allen Bereichen der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.

Komplexitätsgrad		
x taktil-kinästhetisch	x Körperorientierung	x Praxie

Stundenverlauf

	Aufgabe	Spielhandlung	(Förder-)Ziele	Interaktionsform	Material
A		In der Höhle eines gefährlichen Drachens ist eine Prinzessin versteckt. Um sie zu befreien, müssen die tapferen Ritter durch den Zauberwald, in dem sie verschiedene Aufgaben lösen müssen. <i>Um sich in Ritter zu verwandeln, legen sich die Kinder auf Matten und schließen die Augen. Ihnen wird vom Drachen und vom Zauberwald erzählt. Nacheinander werden sie geweckt und bekommen ein kleines Ritter-Papp-Schwert.</i>	Zieltransparenz Identifikation mit der Rahmenhandlung Motivation	Sitzkreis	Matten Papp-Schwerter
	D2 Körperquiz	Um sicherzustellen, dass auch alle Ritter fit sind und die anstrengende Reise durch den Zauberwald bestehen können, wird ein Körper-Quiz veranstaltet: <i>Mit verschiedenen Materialien werden die Ritter an verschiedenen Körperstellen mit unterschiedlich starkem Druck berührt, die sie benennen / zeigen müssen.</i> <i>Damit den Kindern, die nicht an der Reihe sind, langweilig wird und sie nicht die anderen Kinder stören, können sie ihr Papp-Schwert farbig gestalten.</i>	* taktil-kinästhetisch * Körperorientierung		Igelbälle, Tücher, Federn Stifte
E	L1 Gefrier-tanz	Die Ritter können sich im Wald nur fortbewegen, wenn der Drache schläft. Dazu hört er Musik. Wacht er auf, macht er die Musik aus. Dann darf sich kein Ritter mehr bewegen. <i>Der Kassettenrekorder sollte vom Protokollanten bedient werden. So kann er selber bestimmen, wann er auf welches Kind achtet.</i>	motorische Entlastung * Praxie	Bewegung im Raum	Musik

E	S1 Tast-memory	Die Ritter müssen eine tiefe Schlucht überqueren. Die einzige Brücke wird von Zauberwesen bewacht, die die Ritter nur hinüber lassen, wenn sie die schwierige Aufgabe lösen, Zwillingspaare zu finden.	* taktil-kinästhetisch	versch. Gegenstände in doppelter Ausführung Langbank
	L1	... wieder ist der Drache wach ...	Übernahme von Verantwortung	s.o.
	D1 Die Spinne	Im dunklen Wald wohnen viele Spinnen. Sie lassen sich auf die Ritter herunter. <i>Da es viele verschiedene Spinnen gibt, kann die Geschichte mehrmals und in Variationen erzählt werden.</i>	* taktil-kinästhetisch * Körperorientierung	Sitzhalbkreis Geschichte von der Spinne
	L1	... wieder ist der Drache wach ...	s.o.	s.o.
	S2 Steckbox	Um in die Drachenhöhle zu gelangen, müssen verschiedene „Schlüssel“ in verschiedene „Schlösser“ gesteckt werden. Nur so kommen die Ritter zur Prinzessin. Die Ritter können sie befreien. Sie verspricht ihnen eine Belohnung, wenn sie sie nach Hause bringen.	* taktil-kinästhetisch	Sitzkreis Steckbox Prinzessin
	S3 Taststraße	Inzwischen ist es dunkel geworden. Die Ritter müssen sich - mit verbundenen Augen - den Weg zurück barfuß ertasten. <i>Damit sich die nachfolgenden Ritter nicht einfach die Reihenfolge der Materialien merken können, wird nach jedem Ritter die Reihenfolge der Kartons getauscht.</i>	* taktil-kinästhetisch	Kartons mit verschiedenen Materialien
S		Die Ritter erhalten ihre Belohnung. <i>Dann legen sie sich wieder auf ihre Matten und verwandeln sich zurück in Schüler.</i>	Entlassen aus der Rahmenhandlung	Sitzkreis
		Die Kinder gehen noch einmal ihr Abenteuer durch. Sie nehmen Stellung zu - der Geschichte = Inhalt - zur Interaktion - zu ihren eigenen Leistungen	Reflexion und Kritik des Erlebten	

Thema:

Bei den Piraten

Förderhypothesen:

1

Ziel der Stunde/ der Sequenz:

Diese Stunde dient der Eingangsbeobachtung in allen Bereichen der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.

Komplexitätsgrad

x
taktil-kinästhetisch

x
Körperorientierung

x
Praxis

Stundenverlauf

	Aufgabe	Spielhandlung	(Förder-)Ziele	Interaktionsform	Material
A		Die Piraten haben bei einem ihrer Beutezüge eine Schatzkarte erbeutet. Nun sind sie unterwegs zu der Insel, um den Schatz zu suchen. Gefährlich ist, dass es auf der Insel Menschenfresser gibt, die die Piraten nicht entdecken dürfen. <i>Um sich in Piraten zu verwandeln, legen sich die Kinder auf Matten und schließen die Augen. Ihnen wird vom Meer und der Insel erzählt. Nacheinander werden sie geweckt und bekommen ein Piraten-Kopftuch.</i>	Zieltransparenz Identifikation mit der Rahmenhandlung Motivation		Sitzkreis Matten Piratenkopftücher
	S ₂ Steckbox	Um von den Menschenfressern ungesehen auf die Insel zu kommen, müssen die Piraten durch einen Geheimgang. Für unterschiedlichen Schlösser gibt es unterschiedliche Schlüssel.	* taktil-kinästhetisch		Steckbox
	L ₁ Gefrieranz	In den Büschen raschelt es: das sind die Menschenfresser. Nun müssen die Piraten ganz still stehen, um nicht entdeckt zu werden. <i>Der Protokollant hat eine Rassel. Wenn er sie ertönen lässt, dürfen die Piraten sich nicht mehr bewegen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass der Protokollant sich gezielt je ein Kind zur Beobachtung suchen kann.</i>	motorische Entlastung * Praxis		Rassel
E	S ₃ Taststrasse	Die Piraten müssen durch einen Sumpf. Steine, Baumstümpfe und ähnliches bilden den Weg. <i>Damit sich die nachfolgenden Piraten nicht einfach die Reihenfolge der Materialien merken können, wird nach jedem Piraten die Reihenfolge der Kartons getauscht.</i>	* taktil-kinästhetisch		Kartons mit unterschiedlichen Materialien

L ₁	... es raschelt in den Büschen ...	mot. Entlastung	
D ₁ Die Spinne	Auf der Insel wohnen viele Spinnen. Sie lassen sich auf die Piraten herunter. <i>Da es viele verschiedene Spinnen gibt, kann die Geschichte mehrmals und in Variationen erzählt werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> taktil-kinästhetisch Körperorientierung 	Sitzhalbkreis Geschichte der Spinne
L ₁	... es raschelt in den Büschen ...	mot. Entlastung	
S ₁ Tast-memory	Die Piraten haben die Schatztruhe gefunden. Doch um an den Schatz zu gelangen, müssen sie eine letzte Aufgabe lösen: Zwillingspaare finden. Gelingt ihnen dieses, bekommen sie ihren Schatz. Dann kehren sie zum Schiff zurück.	* taktil-kinästhetisch	verschiedene Gegenstände in doppelter Ausführung
L ₁	... es raschelt in den Büschen ...	mot. Entlastung	
D ₂ Körperquiz	Um sicherzugehen, dass wirklich kein Pirat von einem Menschenfresser angeknabbert wurde, wird jeder Pirat „untersucht“. <i>Mit verschiedenen Materialien werden die Piraten an verschiedenen Körperstellen mit unterschiedlich starkem Druck berührt, die sie benennen / zeigen müssen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> taktil-kinästhetisch Körperorientierung 	Igelbälle, Tücher, Federn
S	<i>Die Kinder legen sich auf ihre Matten und verwandeln sich zurück.</i>	Entlassen aus der Rahmenhandlung	Sitzkreis
	<i>Die Kinder gehen noch einmal ihr Abenteuer durch. Sie nehmen Stellung zu</i> - der Geschichte = Inhalt - zur Interaktion - zu ihren eigenen Leistungen	Reflexion und Kritik des Erlebten	

DITKA Körperquiz, Jaron (verkleinert)

DITKA Körperquiz, Ergin (verkleinert)

DITKA-Aufgabe Transporter bei Janine Wey

DITKA mit Jaron und Ergin

Durchführung und Beobachtungen zu den Kindern

1. Tag

Ich erklärte den Jungen in der Einstiegsrunde, dass wir heute einige Aufgaben machen, die in einer Geschichte verpackt sind. Ich hatte die Posten vorher schon aufgestellt.

Ich begann mit: Ein Schatz ist in einer Burg versteckt. Ihr seid die Ritter, die sich auf die Suche nach dem Schatz machen.

Aufgestellt habe ich eine Burg aus Schaumstoffklötzen in einer Ecke des Raumes, darum herum habe ich mit Seilen den Burghof gelegt. An der Tür in den Burghof lag die Steckbox als „Schlüssel“. Von der Burg weg liefen einige Matten auf denen ich den Parcours für die Aufgabe „Transportieren“ gelegt habe. Ich habe also die Idee mit den Rittern aus dem DITKA übernommen, dieses aber ein wenig angepasst.

Aufgabe 1: Gefriertanz

Durchführung:

Ich erklärte, dass die Ritter sich zuerst aufwärmen müssen, bevor sie auf die Reise gehen. Dazu dürfen sie sich im Raum zu Musik bewegen, müssen aber sofort stoppen und „einfrieren“ wenn die Musik stoppt. Die beiden Jungen standen zaghaft auf und wussten nicht so recht wie sie sich jetzt „bewegen“ sollen. Jaron fand dann sofort, er wolle ein anderes Lied. Ich schaltete einige Lieder weiter, bis er das Lied gut fand, auch der andere Junge kannte das Lied, und es ergab sich ein lustiger Tanz. Sie schienen aber verhalten und schauten einander immer wieder unsicher an. Nach kurzer Zeit wussten sie schon nicht mehr weiter und auch mir war die Situation eher unangenehm. Deshalb unterbrach ich dann die Übung

Ich habe die Übung dann nach der nächsten Aufgabe noch einmal gemacht, als die Jungen vom Tisch (Aufgabe 2) zum Schloss (Aufgabe 3) liefen. Da mussten sie während dem Laufen auf die Musik hören und „einfrieren“ wenn die Musik stoppt.

Auswertung:

Ich denke es war nicht gut, diese Aufgabe so direkt am Anfang zu bringen, die Kinder waren mit der Situation, plötzlich sich bewegen oder tanzen zu müssen ohne genaueres zu wissen, überfordert. Vielleicht war dieser schwierige Einstieg auch ein Faktor, warum auch die Durchführung der nächsten Aufgaben eher schwierig war.

Ich denke auch, eine klarere Vorgabe, zum Beispiel auf eine spezielle Art durch den Raum von A nach B zu gehen und dabei dann zu stoppen wäre einfacher gewesen.

Beobachtungen zu den Kindern:

Als die Musik stoppte, standen sie beim ersten Mal gerade hin, bewegten sich also in eine normale, aufrechte Körperposition. Ab dem zweiten Mal froren sie dann wirklich in der Bewegung ein. Beide Jungen konnten das gut, wobei die Bewegungen auch eher ruhig und verhalten waren. Es wäre schwieriger in grossen und schnellen Bewegungen zu stoppen.

Aufgabe 2: Körperquiz

Durchführung

Diese Aufgabe war, um zu testen wie gut die Ritter ihren Körper spüren, weil sie den ja für ihre Schatzsuche brauchen. Die Jungen setzten sich auf einen Stuhl mit wenig Abstand zum Tisch. Sie zogen eine Augenbinde auf und ich legte ihnen das Sandsäckchen an einer Körperstelle auf (Schulter, Kopf, Oberschenkel, Fuss, ...). Nachdem ich das Säckchen wieder weggenommen habe, nahmen sie die Augenbinde ab und zeichneten der Ort wo das Säckchen lag auf einem Blatt mit einem Menschen-Umriss auf. Dann zogen sie die Augenbinde wieder an und ich legte das Sandsäckchen nochmals auf. Insgesamt spürte jeder Junge ca. 6x ein Säckchen. Für mich war es sehr schwierig, zwischen den beiden Jungen hin und her zu wechseln und dabei noch zu beobachten, ob sie die Säckchen auf dem Bild aufzeichneten.

Auswertung:

Die Aufgabe war für beide Jungen nicht sehr lustvoll, sie waren auch gar nicht begeistert davon. Dennoch machten sie mit. Zum Glück entschied ich mich, die Aufgaben auf einem Stuhl zu machen und nicht liegend, denn dann hätten sie wohl ganz verweigert.

Ich denke das Setting auf dem Stuhl und mit dem Einzeichnen war gut für die Jungen. Mit beiden konnte ich es nicht sehr lange machen, sie hatten bald keine Lust mehr.

Ich würde aber keine Mauer zwischen die Kinder setzten sondern die Säckli einfach an unterschiedlichen Stellen auflegen, dann können sie nicht beieinander abschauen. Für mich würde das das Beobachten dadurch erleichtert.

Beobachtungen zu den Kindern:

Ergin: Hatte sehr Mühe, die Säckli richtig einzuzeichnen. Er spürte einfach „Bein“ aber zeichnete es dann am Fuss anstelle des Oberschenkels ein. Oder auch die Arme spürte er nur sehr allgemein. Sehr gut spürte er das Säckli auf dem Kopf und am Ohr.

Jaron: Er griff sich jeweils sobald das Säckli weg war an die Stelle wo es lag. Diese Methoden schien ihm zu helfen sich besser zu spüren. Er zeichnete dann auch die meisten Stellen richtig ein. Nur beim ersten Mal zeichnete er das Säckli am Fuss anstelle des Oberschenkels.

Hypothese: Ich glaube eher dass man die Extremitäten, je weiter vom Körper weg sie sind besser unterscheiden kann (Fuss ist leichter als Oberschenkel). Man spürt also Kopf, Hände und Füße am besten, je näher es gegen die Körpermitte geht, desto ungenauer wird die Lokalisation.

Leider habe ich kein Säckli auf den Bauch gelegt, es wäre spannend gewesen ob die Kinder das besser spüren würden.

Wegen der Rechts-links-Unterscheidung fiel auf, dass beide Jungen bei der linken Schulter das auf der vor sich liegenden Blatt auch auf der linken Seite einzeichneten, sie sahen das Blatt also wie ein Spiegel.

Aufgabe 3: Steckbox

Durchführung:

Die Steckbox lag beim Eingang in den Burghof bereit. Ich erklärte, dass die Jungen nun dieses Rätsel lösen müssen um in die Burg hinein zu kommen. Die Jungen steckten zuerst abwechslungsweise mit offenen Augen die Figuren in die Box. Dann teilten sie die Figuren auf (jeder bekam die Hälfte), und verbanden sich die Augen. Ich hielt ihnen dann abwechslungsweise die Steckbox hin und sie steckten eine Figur hinein.

Auswertung:

Die Aufgabe mit offenen Augen fanden beide Jungen zu einfach. Nachher mit geschlossenen Augen denke ich, dass sie unter ihren Masken hervorgelugt haben. Sie setzten nämlich alle Steine sehr zielgenau in die Löcher ohne gross mit den Händen zu spüren.

Mit den zwei Jungen, die abwechselnd die Figuren reinsteckten wurde es zu einer Wettbewerbssituation. Das verleitet dazu, die Figuren möglichst schnell hineinzulegen und deshalb unter der Maske hervor zu lugen. Ausserdem hatten sie schon bei der ersten Aufgabe bald keine Lust mehr die Augen zu schliessen und jetzt mussten sie schon wieder...

Beobachtungen zu den Kindern:

Mit offenen Augen lösten beide Jungen die Aufgabe gut. Mit geschlossenen Augen schummelten sie, dazu kann ich also nicht wirklich etwas sagen.

Aufgabe 4: Transporter

Durchführung

Ich erklärte, dass wir Kanonenkugeln holen müssen, damit wir die Burg einwerfen können und den Schatz finden. Diese Kugeln (Bälle) müssen wir zuerst holen. Dazu liefen sie vom Burghof her über einige Matten zu einem Korb mit Bällen. Auf der Matte waren einige Hindernisse aufgebaut, sie sie auf dem Hinweg und auch auf dem Rückweg mit den Bällen überwinden mussten. Sie mussten zuerst von Teppichstück zu Teppichstück springen, dann über ein Kastenteil, dann an einer schmalen Stelle neben einem Schaumstoffklotz vorbei, dann noch einmal über ein Kastenteil. Dann holten sie sich so viele Bälle wie sie tragen konnten und liefen durch den Parcours zurück zur Burg, wo sie die Bälle hinlegten um nachher die Burg anzugreifen.

Auswertung:

Hier war ein klarer Auftrag vorhanden, was ihnen half. Die Aufgabe war gut strukturiert, hatte einen klaren Start (erster Ball aus der Kiste genommen) und ein klares Ende (letzter Ball in die zweite Kiste gelegt). Ausserdem hatte ich den Parcours auf Matten aufgebaut, welche sie nicht verlassen durften, auch das gibt Struktur.

Beobachtungen zu den Kindern:

Sie transportierten die Bälle sehr gekonnt über die Hindernisse. Diese Aufgabe lösten beide Jungen gut und auch recht gerne. Ergin nahm mehr Bälle auf einmal, und verlor dadurch auch einmal einen Ball, im Grossen und Ganzen transportierte er aber die vielen Bälle sehr sicher. Jaron nahm weniger Bälle und transportierte sie, ohne je einen zu verlieren.

Allgemeine Beobachtungen zur Durchführung

Die Aufgaben in eine Geschichte zu verpacken war zwar eine gute Idee, dennoch machte es das für die Jungen nicht viel einfacher. Die Aufgaben selbst ergaben bei mir keine echte Geschichte und so wurde die Geschichte zur Nebensache. Ich denke auch dass es für die beiden Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung auch schwierig war, die doch recht komplexe Geschichte ohne Bilder zu verstehen.

Ausserdem zog das Material sie jeweils wie magisch an. Zum Beispiel wollten sie gleich zur Burg und die Wand einschlagen, anstelle jetzt noch die Bälle über den Parcours zu holen. So musste ich sie ständig aus der Geschichte in die Aufgaben und wieder zurückholen. Vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen sie einfach die Aufgaben ohne Geschichte zu machen.

Oder man müsste den Weg durch die Geschichte klarer aufzeigen, vielleicht mit Matten oder Seilen legen, damit die Posten wirklich in der richtigen Reihenfolge angesteuert werden.

2. Tag

Dieses Mal führte ich nur die Aufgaben des DITKAs ohne eine Rahmengeschichte durch. Ich erklärte den Jungen am Anfang, dass wir heute noch die restlichen drei Aufgaben durchführen werden. Die ersten beiden Aufgaben machten die Jungen zusammen, dann machte ein Junge am Tisch ein Arbeitsblatt, der andere kam mit mir zur Taststrasse.

Aufgabe 5: Die Spinne an der Regenrinne

Durchführung

Ich sagte noch im Anfangskreis, die erste Aufgabe sei ein Vers mit Bewegungen, bei denen sie mitmachen dürfen.

Auswertung

Beide Jungen waren gar nicht begeistert von der Aufgabe und Jaron meinte, das sei doch für Babys. Ich konnte sie dann aber dennoch motivieren mit zu machen, aber sie taten es eher aus Pflichtgefühl als aus Freude.

Beobachtungen zu den Kindern

Ergin machte die Bewegungen gut mit, startete aber mit der falschen Hand. Als ich sagte, sie sollen es genau gleich machen, wechselte er sie. Jaron machte nur widerwillig und minimalistisch die Bewegungen nach, da konnte ich also wenig beobachten. Er nahm aber auf Anhieb die richtige Hand.

Aufgabe 6: Tastmemory

Durchführung

Ich hatte die Gegenstände unter ein Tuch gelegt, und die Jungen setzten sich auf beiden Seiten vor das Tuch. Ich wollte ihnen nicht die Augen verbinden, da sie das letztes Mal gar nicht gemocht hatten und auch darunter hervorgelugt hatten. So tastete ein Junge nach einem Gegenstand, zog ihn hervor, benannte ihn und suchte dann unter dem Tuch das Gegenstück.

Auswertung

Ergin machte die Aufgabe gut und gerne. Er hatte keine Mühe, die passenden Gegenstände zu finden. Jaron war jedoch gar nicht motiviert. Er suchte lieber mit den Händen über dem Tuch, oder dann wollte er darunter schauen. Es ist möglich, dass für ihn die Aufgabe zu schwierig war, vielleicht fand er sie aber auch zu einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er verweigerte.

Beobachtungen zu den Kindern

Ergin konnte sehr gut tasten, ihm fehlten nur die Begriffe für die Gegenstände. Bei Jaron bin ich mir nicht sicher. Ich hatte das Gefühl, dass er die Gegenstände schon ertasten konnte, aber er fand die Aufgabe nicht so toll. Ich vermute er war eher unterfordert.

Aufgabe 7: Taststrasse

Durchführung

Ich führte diese Aufgabe nur mit einem Jungen durch, der andere sass an einem Arbeitsblatt am Tisch. Der Junge zog die Socken aus und setzte sich die Augenbinde auf, dann schob ich ihm eine der Schachteln, die vorher unter einem Tuch lagen, unter die Füße.

Als Materialien hatte ich Sand, Kirschsteine, Zeitung (geknüllt), Watte und ein Kissen.

Auswertung

Ergin machte die Aufgabe Spass und er löste sie auch gut. Allerdings bin ich mir wieder nicht ganz sicher, ob er gegen Ende unter seiner Augenbinde hervorgelugt hat. Ich habe dann mit dem Tuch die Materialien verdeckt gehalten, auch als er die Füße reingestellt hat.

Jaron wollte zuerst seine Socken nicht ausziehen und fühlte die ersten beiden Schachteln mit den Socken. Er lugte wohl auch unter seiner Augenbinde hervor, aber bei ihm liess ich die Schachteln von Anfang an mit dem Tuch zugedeckt. Am Schluss sollte auch ich ein Material barfuss ertasten, was ich auch tat. Ich setzte die Augenbinde auf und sie stellten mir eine Kisten hin.

Beobachtungen zu den Kindern

Ergin erkannte alle Materialien, obwohl er manchmal die Worte nicht genau sagen konnte. Von der Beschreibung her verstand ich ihn. Bei einem Material hat er eventuell die Augen gebraucht. Jaron erkannte auch alle Materialien, die Kirschsteine und die Zeitung sogar mit den Socken.

Allgemeine Beobachtungen zur Durchführung

Am zweiten Tag führte ich die Aufgaben ohne Rahmengeschichte durch. Jedoch klappte es auch so nicht allzu gut. Jaron hatte wohl einen schlechten Tag erwischt, denn er verweigerte einiges und es brauchte viel Zuspruch meinerseits, damit er die Aufgaben löste. Ich denke es war gut, die Taststrasse nur mit einem Jungen zu machen und den anderen am Pult ein Arbeitsblatt lösen zu lassen. Dies hat mit auch genauere Beobachtungen erleichtert.

Allgemein lösten die Jungen die Aufgaben sehr gut, weshalb ich auch die Verweigerung von Jaron nicht ganz verstehe. Denn ich glaube nicht, dass er überfordert war. Vielleicht eher unterfordert.

DITKA mit Eric und Armin

Durchführung und Beobachtungen zu den Kindern

Thema: Bei den Piraten

Vorlage aus Buch Ditka „Bei den Piraten“, abgeändert für die Praxis.

1. Tag

Vorbereitung:

Ich habe vor der Durchführung des Ditkas das grosse Trampolin aufgestellt, das als Piratenschiff dienen sollte. Weiter legte ich bestimmte kleine Inseln (Matten) fest, auf welchen dann die verschiedenen Aufgaben des Ditkas durchgeführt werden konnten.

Die Jungs durften sich nach der Begrüssung auf die Matte legen und ich erzählte ihnen, dass sie heute Piraten seien, die auf einem grossen Piratenschiff über das Meer schippern auf der Suche nach einem Piratenschatz. Danach durften sich die Jungs hinsetzen und sich ein Piratentuch umbinden.

Als alle Piraten bereit waren, stiegen wir aufs Piratenschiff und fuhren zur ersten Insel. Ich spielte das Meer, das die Jungs so richtig durchschüttelte. Beide Kinder kicherten heftig und waren von Anfang an voll im Spiel dabei. Sofern ein Pirat Land sah, durfte er laut rufen „Land in Sicht“ und dann den Anker auswerfen. Danach verliessen alle Piraten das Schiff.

Aufgabe 1: Steckbox

Ich erzählte den Jungs, dass wir nun vor einem grossen Tor einer Burg stehen, das mit einem Schloss gut gesichert sei. Mit Hilfe der verschiedenen Schlüssel (Stecker) könne man das Schloss aber öffnen. Die Jungs durften dann abwechselnd versuchen, das Schloss mit offenen Augen zu öffnen. Ich sagte ihnen, dass das Schloss leider ein Geheimschloss sei, das sich erst öffnen lässt, wenn sie es mit geschlossenen Augen versuchen würden. Beide Jungs durften dann die Aufgabe mit geschlossenen Augen durchführen und siehe da, das Tor öffnete sich.

Beobachtungen zu den Kindern:

Armin:

Armin hatte keine Schwierigkeiten, die Stecker mit offenen Augen einzustecken. Er sagte mir auch, dass er auch so eine Box zu Hause habe. Mit geschlossenen Augen zeigte Armin viel Geduld und Ausdauer, denn das Einstecken klappte bei ihm meist nicht auf Anhieb. Er arbeitete aber konzentriert und gut, brauchte aber auch relativ lange für diese Aufgabe. Armin wollte auch ständig wissen, wie viele Stecker noch übrig waren. Er zeigte sich erschöpft, als ich ihn von der Aufgabe erlöste und ihm die Augenklappe abnahm.

Eric:

Eric bereitete es keine Schwierigkeiten die Aufgabe mit offenen Augen durchzuführen. Er war schnell und sagte auch, dass diese Aufgabe einfach sei. Mit geschlossenen Augen war die Aufgabe für ihn schon erheblich schwerer. Er versuchte erst zu schummeln und unter der Augenklappe hindurch zu schauen, worauf ich ihm die Augenklappe nochmals besser anzog. Eric wollte immer wissen, wie viele Stecker noch übrig seien, auch zeigte er sich mehrmals genervt, wenn das Einstecken nicht auf Anhieb klappte. Gleiche Stecker, die nacheinander folgten, konnte er ohne Mühe einstecken. Eric brauchte relativ lange für diese Aufgabe.

Auswertung:

Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Aufgabe zu lange dauerte, weil ich alle Stecker nahm und die Kinder also 12 Stecker einstecken mussten. Das war zu viel. Bei einer anderen Durchführung würde ich von Anfang an viel weniger Stecker vorgeben.

Aufgabe 2 Gefriertanz:

Nun wanderten wir durch den Garten der Burg und kamen an einen Weg mit verschiedenen Büschen vorbei. Ich erzählte den Jungs, dass wir hier uns ganz vorsichtig bewegen müssen, weil überall in den Büschen Krokodile lauern würden. Ich erzählte den Piraten dann, dass sie sich nun frei bewegen dürfen und ich sie dabei mit der Rassel begleiten werde. Wenn ich aber „Krokodil“ rufe, heisst das, dass ein Krokodil komme und sie sofort stillstehen müssen und sich nicht mehr bewegen dürfen, bis das Krokodil wieder weg sei.

Die Jungs begannen zu tanzen und zu hüpfen und immer wenn ich „Krokodil“ rief, hörte man Schreie und Gekicher, doch versuchten sie, sofort „einzufrieren“.

Beobachtungen zu den Kindern:

Armin:

Vor allem Armin zeigte bei dieser Aufgabe viel Freude und begann sich immer wilder zu bewegen. Er hüpfte, tanzte und kicherte ganz laut. Bei „Krokodil“ konnte er aber sofort stillstehen und gab keinen Ton mehr von sich. Er bewegte sich also sehr schnell und wild, konnte die Bewegung aber sofort abbremsen.

Eric:

Eric machte bei dieser Aufgabe gut mit, er zeigte aber wenig Begeisterung. Eric rannte wild durchs ganze Zimmer, er hatte dann aber auch Mühe, sofort stillzustehen. Mehrmals bewegte er sich bei „Krokodil“ noch einige Meter und nahm dann meistens eine eher sehr steife Position ein.

Auswertung:

Ich habe bei dieser Aufgabe extra von Krokodilen gesprochen und nicht von „Menschenfressern“, wie es im Buch vorgegeben ist. Einerseits weil mir das Wort Menschenfresser selber nicht so gefällt und andererseits, weil ich mit den Jungs sowieso oft mit dem Krokodil gearbeitet habe und ihnen einige Spiele damit, bereits bekannt waren.

Aufgabe 3 Taststrasse

Die Jungs durften sich wieder aufs Piratenschiff setzen und wir fuhren zur nächsten Insel. Auf dieser Insel erwartete uns ein riesiger Sumpf mit verschiedenen Hindernissen, welche es zu überqueren galt. Ich hatte verschiedene Kisten vorbereitet und diese mit Tüchern zugedeckt. Die Kisten waren gefüllt mit Murmeln, Holzklötzen, Lego, Sand, Kissen und Watte. Armin durfte zuerst den Sumpf überqueren, dann tauschte ich für Eric die Reihenfolge der Kisten.

Beobachtungen zu den Kindern

Armin:

Armin ging sehr vorsichtig auf die Aufgabe zu und schien ein wenig unsicher. Wenn er in eine Kiste stand, bewegte er die Füße oder Zehen nicht gross, sondern versuchte gleich eine Antwort zu geben.

Beim Sand und den Legos nahm er die Hände zur Hilfe, konnte dann aber immer noch nicht die richtige Antwort geben. Die Aufgabe erschien eher schwer für ihn.

Eric:

Eric war als Zweiter dran und hatte deshalb meiner Meinung nach einen Vorteil. Er hatte nämlich bereits eine Idee, was in den Kisten sein könnte und fand deshalb auch schnell die richtige Antwort. Er konnte alle Materialien benennen, auch bewegte er sich schnell und sicher.

Auswertung

Im Buch wird vorgeschlagen, dass die Reihenfolge der Kisten für das zweite Kind geändert werden oder wenn möglich sollen die anderen Kinder draussen warten. Im Nachhinein würde ich Eric wirklich kurz rausschicken, weil er meiner Meinung nach bei dieser Aufgabe klar Vorteile hatte, da er einzelne Begriffe bereits gehört hatte und diese nur noch richtig zuordnen musste.

Aufgabe 4: Die Spinne

Die Kinder durften sich wieder aufs Trampolin setzen und wir fuhren zur nächsten Insel. Als wir ankamen, sagte ich ihnen, dass dies eine ganz gefährliche Insel sei. Überall würden nämlich Spinnen auf sie lauern. Wir setzten uns auf Baumstämme und ich schlug vor, eine kurze Pause zu machen. Dann begann ich mit dem Spruch.

Beobachtungen zu den Kindern

Armin:

Armin nahm von Beginn weg beide Hände und wechselte dann immer mal wieder die Hand. Er hatte Mühe, wirklich die Bewegungen zu machen, die ich vorzeigte. Die Sturmbewegungen gefielen ihm sehr. Auch beim Bein nahm er dann das rechte Bein, anstatt das linke Bein.

Eric:

Eric zeigte von Beginn weg wenig Motivation bei diesem Spiel. Er nahm erst den rechten Arm, korrigierte sich dann und arbeitete mit dem linken Arm. Bei den Sturmbewegungen hörte er dann auf und machte erst wieder mit, als das Bein hinzukam. Dort nahm er spontan das richtige Bein.

Auswertung:

Dieses Spiel war eher langweilig für die Jungs, sie zeigten nicht gross Freude daran. Wichtig ist es hier, dass man als Erzählerin den Spruch wirklich beherrscht, damit man nicht abschauen muss und die Aufgabe flüssig durchgeführt werden kann.

Ich erzählte den Jungs dann, dass die Piraten nun so müde von ihrer anstrengenden Reise sind, dass sie nun ein wenig schlafen wollen und es dann am nächsten Freitag mit der Schatzsuche weitergehen würde.

2. Tag

Vorbereitung:

Ich habe die Kinder zu Beginn wieder in Piraten verwandelt und ihnen die Piratentücher angezogen. Die Inseln mit den einzelnen Aufgaben habe ich bereitgelegt, das Piratenschiff fehlte aber noch. Die Kinder hatten zu Beginn nämlich die Aufgabe, ein Piratenschiff aus Matten und Schaumstoffklötzen zu bauen, mit welchem wir dann zu den Inseln fahren konnten. Ein Kind durfte wieder fahren, das andere Kind sollte Ausschau nach Land halten.

Aufgabe 5: Tastmemory

Auf der ersten Insel lag das Tastmemory bereit. Ich erzählte ihnen, dass wir nur weiter zum Schatz vordringen können, wenn wir diese schwierige Aufgabe lösen können. Die Kinder durften zuerst die verschiedenen Gegenstände ansehen und erkunden. Danach legte ich dem ersten Kind die Augenklappe an.

Beobachtungen zu den Kindern:

Armin:

Armin hatte Mühe, die Gegenstände richtig zu benennen. Auffällig war ausserdem, dass er teilweise den ersten Gegenstand mehrmals wieder in die Hand nehmen musste, um das passende Objekt finden zu können. Er fand den Gegenstand meistens erst nach längerer Suche. Grosse und auffällige Gegenstände fand er schneller. Armin brauchte relativ lange für das Tastmemory.

Eric:

Eric versuchte zuerst wieder zu schummeln und konzentrierte sich mehr auf die Augenklappe, als auf die Gegenstände. Ich musste ihm deshalb noch ein zweites Tuch umbinden. Er konnte bei auffälligen und grossen Gegenständen schnell das passende Objekt finden, bei kleineren Gegenständen hatte er ein wenig mehr Mühe. Eric konnte die Meisten Gegenstände benennen. Er konnte die Aufgabe relativ rasch und gut lösen.

Auswertung:

Die Kinder fanden dieses Spiel toll und machten motiviert mit.

Ich hätte möglicherweise weniger Gegenstände für das Tastmemory nehmen können.

Aufgabe 6: Transporter

Wir fahren mit dem Schiff zu einer anderen Insel und entdeckten eine Höhle. Die Piraten konnten nun den Schatz in der Höhle suchen gehen. Endlich fanden die Piraten eine grosse Schatzkiste mit vielen Edelsteinen. Ich sagte den Kindern danach, dass wir nun den Schatz und andere Gegenstände zum Schiff tragen müssen. Es lagen Bücher und Bälle bereit und ich hatte die Langbank, einen Hocker zum Darübersteigen, ein Seil zum Balancieren und Schaumstoffklötze zum Drübersteigen hingestellt. Nacheinander durften die Jungs Gegenstände nehmen und diese zum Schiff tragen.

Beobachtungen zu den Kindern:

Armin:

Armin ging zögerlich auf die Aufgabe zu und absolvierte diese relativ langsam. Ihm fiel einmal ein Buch herunter, als er über die Bank lief und aus dem Gleichgewicht kam. Bei den anderen Hindernissen arbeitete er sehr sorgfältig und konnte diese überwinden. Armin brauchte relativ lange für diese Aufgabe.

Eric:

Eric war zu Beginn ein wenig unsicher beim Überqueren der Bahn. Je mehr er diese aber überquerte, desto sicherer wurde er. Es gelang ihm, die Bahn langsam zu überqueren, ohne dass die Gegenstände hinunterfielen. Er konnte die Hindernisse gut überwinden.

Auswertung:

Die Aufgabe bereitete den Kindern viel Freude, sie hätten hier noch länger weitergemacht, auch hatten sie einige Ideen, um die Bahn verändern zu können.

Ich war ein wenig unsicher, wie viele Gegenstände die Kinder auf einmal nehmen sollen, da dies nicht vorgegeben wird.

Diese Aufgabe kam übrigens in der Piratenvorlage nicht vor, ich habe sie deshalb einfach noch eingebaut.

Aufgabe 7: Körperquiz

Endlich waren die Piraten zurück auf ihrem Schiff und konnten den Schatz aufteilen. Ich sagte ihnen, dass sich die Piraten nun von ihrer anstrengenden Reise erholen müssen. Zuerst musste jeder Pirat aber noch beim Schiffsdoktor vorbeigehen, um sich untersuchen zu lassen. Der Schiffsdoktor wollte schauen, ob die Piraten Verletzungen oder Wunden an sich hätten.

Ich gab mich dann als Schiffsdoktor aus und untersuchte die Jungs, indem ich ihnen ein Tastsäcken oder ein Ball irgendwo auf den Körper legte. Sie durften das Körperteil dann benennen.

Beobachtungen zu den Kindern:

Armin:

Armin hatte Mühe, sich einfach hinzulegen und sich zu entspannen. Er verkrampfte sich und wirkte eher angespannt. Armin spürte die einzelnen Stellen, er hatte aber Mühe, diese zu benennen. Auch die rechts und links- Unterscheidung war schwer für ihn. Er öffnete während der Aufgabe mehrmals die Augen.

Eric:

Eric konnte sich ruhig hinlegen und sich entspannen. Er genoss es sichtlich, berührt zu werden. Es gelang ihm gut, die berührte Stelle zu benennen, auch konnte er rechts und links unterscheiden. Er kennt die Körperteile und kann sie nennen. Teilweise öffnete er während der Aufgabe die Augen.

Auswertung:

Im Nachhinein hätte ich den Kindern besser Augenbinden angezogen, da sie Mühe hatten, die Augen geschlossen zu halten.

Die Aufgabe war angenehm für die Kinder, vor allem Eric genoss diese sehr.

Zum Schluss gab es ein grosses Piratenfest mit Tanz und Musik.

Fördersequenzen zur Körperwahrnehmung

23.11.2012

(taktil-kinästhetische Wahrnehmung)

Krokodil-Fangis

Das Thema dieser Stunde war das Kämpfen. Die Jungen hatten zuvor schon mit Batakas gegen Schaumstoffklötze gekämpft und diese umgeworfen. Nun bauten wir mit der Hälfte der Klötze die Gegner auf (aufgestellte Schaumstoffklötze) und die restlichen brauchten wir zum Einmauern. Ein Junge legte sich auf den Boden mit dem Schwert, der andere Junge und ich bauten ihn ein. Wenn der eingebaute Junge genug hatte, rief er stopp, befreite sich und kämpfte gegen die Aufgestellten Klötze, bis alle umgeworfen waren. Dann wechselten wir und der andere Junge wurde eingemauert.

Beobachtungen zu den Kindern:

Beide Jungen riefen erst stopp, als alle Klötze über ihnen lagen. Das Ausbrechen machte ihnen viel Spass. Aber auch für den Jungen, der beim Einmauern hilft war es eine gute Übung. So mussten die Schaumstoffklötze fein und genau hingelegt werden, womit Jaron teilweise Mühe hatte. Vielleicht wegen fehlenden motorischen Geschicks, aber viel wahrscheinlicher machte er das mit Absicht. Entweder wollte er E. necken, oder er selber (der zuerst dran kam) hat das Aufsetzen der Klötze zu wenig stark gefühlt und wollte E. einen stärkeren Reiz verschaffen.

Körperkunst

Ich brachte diese Aufgabe ziemlich am Anfang der Stunde. Ich umlegte die Körper der Jungen mit mehreren normalen Seilen. Danach stiegen sie heraus und die anderen machten die Position der Seil-Figur nach. Wichtig war, am Kopfende der Figur zu stehen beim Nachmachen, sonst ist die Figur für den Jungen, der gelegen ist, plötzlich spiegelverkehrt.

Beobachtungen zu den Kindern

Sie waren nicht sonderlich begeistert von der Aufgabe. Jaron meinte es sei langweilig. Die Figuren nachzumachen gelang ihnen recht gut, sie verwechselten zwar teilweise die Seiten, korrigierten es aber, wenn ich etwas sagte. Ich hatte auch das Gefühl, dass es half, schon die Person mit der entsprechenden Figur vorher gesehen zu haben. Das Heraussteigen ohne die Seile zu bewegen fiel Ergin nicht ganz leicht. Er rutschte oft über ein Seil. Jaron war da vorsichtiger.

30.11.2012

(Ausfall) (Mattensandwich / Schwabbelpudding, Brett und Delphinsprung)

07.12.2012

Spiele mit dem Rollbrett

In dieser Stunde war Ergin krank, also war Jaron alleine. Ich hatte einen Parcours vorbereitet, den Jaron zuerst mit dem Rollbrett abfahren sollte (Unterführung aus Schaumstoffklötzen, Slalom, zwischen Seilen fahren). Als wir beide den Parcours einige Male abgefahren waren, eröffnete ich die Waschanlage, in der die Autos gewaschen werden. Da arbeitete ich mit verschiedenen Bällen und einer Decke.

Beobachtungen zu den Kindern:

Am Anfang hatte Jaron Mühe, sich mit dem Rollbrett fortzubewegen. Er schlug immer wieder die Hände am Brett an beim Anstossen. Auf dem Bauch ging es aber besser als auf den Knien. Allerdings unterschätzte er seine Länge, als er liegend auf dem Brett war. Er hängte oft an Slalom-Töggel oder auch an den Seilen an und bemerkte es selbst kaum.

Bei der Waschanlage wollte er lieber mich waschen. Wir machten dann ab, dass er selber gewaschen wird und danach darf er mich waschen. Er scheint diese Berührungen nicht so gerne zu haben, obwohl sie durch einen Gegenstand waren. Als er mich wusch, viel mir auf, dass er mit dem Druck spielte und versuchte herauszufinden, wie viel Druck ich vertrage. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass er selbst in der taktilen Wahrnehmung eher unterempfindlich ist und somit stärkere Reize sucht. (siehe Nacke, 2010 und Eggert und Wegner-Blesin, 2000) im Theorieteil zur Wahrnehmung.

14.12.2012

Mäuseweg

Ich hatte im Voraus schon die Mäusehöhle und die Katzenwohnung festgelegt und schon zwei Hindernisse aufgestellt, das die Jungen wussten, wie die Aufgabe gemeint war. Dann stellten wir gemeinsam den Weg fertig auf und die Jungen probierten in einmal hin und her aus. Dann startete das Spiel mit der Katze, wobei ich eine Handpuppe als Katze hatte. Ich selbst konnte so die Jungen beobachten.

Beobachtungen zu den Kindern:

Jaron war ziemlich unsicher auf dem Weg, vor allem wenn er über etwas klettern musste. Vielleicht ist sein Gleichgewicht (vestibuläre Wahrn.) nicht so gut ausgeprägt. Er lief den Weg langsam, es schien ihm jedoch Spass zu machen. Er nahm sich einfach die Zeit die er brauchte um sich sicher zu fühlen. Ergin lief den Weg sehr schnell ab, fiel aber dabei mehrmals um. Er stand jeweils sofort wieder auf und liess sich nichts anmerken.

Beide Jungen machten sich einen Spass daraus, die Katze zu wecken, sobald sie mit dem Säckchen wieder auf dem Weg zurück waren. Sie wurden dabei immer mutiger und beim letzten Säckchen stupste Ergin die Katze sogar an. Jaron quietschte fast vor Vergnügen, als die Katze ansetzte sie zu verfolgen. Er gab sich sehr stark in dieses Rollenspiel. Hier war auch schön zu sehen, die die beiden Jungen gemeinsam gegen die Katze arbeiteten.

21.12.2012

Trampolin

Ich stellte das Trampolin mit Matten rundherum auf. Die Jungen sprangen danach abwechselnd auf dem Trampolin und auf eine dicke Matte heraus. Mit der Zeit hatten sie die Idee, Anlauf zu holen, ein oder zweimal auf dem Trampolin und anschliessend weiter auf die Matte zu springen. Danach machten wir Spaghetti kochen: Ein Junge liegt auf dem Trampolin, zuerst ganz hart. Ich koche das Wasser indem ich das Trampolin bewege und das Spaghetti soll dann immer weicher werden.

Zum Abschluss verschickte ich die Jungen als Päckli. Die Jungen liegen auf den Rand des Trampolins und durften einen Ort sagen, den ich ihnen auf den Rücken schrieb. Dann gab ich ihnen einen Schubs und sie rollten über das Trampolin hinunter auf die Matte bis zu ihrem Wunschort. Wie wählten Orte wie Deutschland, Portugal und Spanien.

Beobachtungen zu den Kindern:

Springen auf dem Trampolin und aus dem Trampolin heraus gelang beiden Jungen gut. Jaron war jedoch vor allem am Anfang sehr vorsichtig. Er war aber immer stolz auf seine Leistung. Ergin war teilweise fast etwas unvorsichtig und es spickte ihn recht weit.

Beim Spaghetti kochen fiel es beiden Jungen schwer, die Spannung zu variieren. Jaron war die ganze Zeit eher gespannt, vor allem wenn ich das Trampolin mehr bewegte und er höher flog. Ergin war die ganze Zeit eher ungespannt.

11.01.2013

Ich bin ich

Ich habe jeweils ein Kind mit einer Farbe umzeichnet, das andere löste während dieser Zeit ein Arbeitsblatt. Danach malten beide Jungen ihr Bild mit sehr dicken Farbstiften an. Ich entschied mich gegen Plakatfarben, da sich diese sehr dicken Farben anboten und ich kein grosser Plastik zur Hand hatte um den Boden gut abzudecken.

Beobachtungen zu den Kindern:

Beide Jungen lagen während dem Umzeichnen ruhig und gespannt da und freuten sich über das Ergebnis. Sie wollten sich beide in einem Fasnachtskostüm zeichnen, so wurden die Beine in unterschiedlichen Farben ausgemalt. Die Hosen gingen jedoch nur genau bis da, wo die Beine in der Mitte aufhörten. (Siehe auch Bilder im Anhang) Beim Pullover resp. T-Shirt thematisierten wir, wie lang die Ärmel bei was sind. Auch über ihre Körperstellungen und was man in welcher Stellung besser sieht, sprachen wir während dem Zeichnen.

Jaron mochte schon bald nicht mehr ausmalen, er zeichnete lieber noch einen Totenkopf über die Zeichnung. Ergin war mit etwas mehr Ausdauer dran. Allerdings brauchten beide nicht sehr lange, bis sie meinten, sie seien fertig mit dem Bild.

18.01.2013

Ringen

Ich hatte zwei dicke Matten in der Mitte und dünne Matten rundherum aufgestellt. Die Aufgabe war den anderen Jungen auf den Rücken zu legen. Wir stellten gemeinsam Regeln auf, die sich während dem Spiel noch entwickelten. Am Ende waren es die Regeln: „Nicht schlagen. Nicht auf die Füße stehen. Nicht absichtlich den anderen verletzen sondern aufpassen.“ Die Kämpfe gehen jeweils eine Minute.

Beobachtungen zu den Kindern:

Beide Jungen waren zuerst eher unsicher. Mit der Zeit erarbeiteten sie sich aber Strategien, wie man den anderen gut auf den Boden bringen könnte. Auffällig war, das Ergin sehr stark war und Jaron ohne Probleme von den Matten stossen konnte. Mit der Zeit fing Ergin sogar an, nahe an den Rand zu stehen um es spannender zu machen. Jaron hatte am Anfang ziemlich Mühe, sich gegen Ergin zu wehren, doch dann entwickelte er (teilweise mit meiner Hilfe) ganz gute Strategien, zum Beispiel hielt er auf dem Bauch liegend Ergins Beine umklammert.

Fördersequenzen zur Körperwahrnehmung

1. Freitag 23.11.12:

Krokodil- Fangis:

Ich zog die Krokodilpuppe an und spielte zuerst das Krokodil, die Jungs duften mich dann zudecken. Bei Stopp mussten sie sofort aufhören und sich in Deckung vor dem Krokodil geben. Dann brach ich aus und versuchte die Jungs zu fangen. Danach wechselten wir ab und jedes Kind durfte mal das Krokodil spielen.

Beobachtungen:

Armin:

- Er zögerte und wollte zuerst nicht da Krokodil spielen
- Dann legte er sich doch hin und rief bei etwa vier Klötzen bereits Stopp
- Je länger das Spiel dauerte, desto mehr liess er sich zudecken und begann es auch sichtlich zu geniessen
- Er zeigte viel Ausdauer beim Fangen, er brauchte nämlich sehr lange bis er den anderen Junge fangen konnte
- Auffällig ist, dass er keine Tricks kennt, um jemanden rasch fangen zu können, wie abkürzen etc., er rennt dem Kind nämlich immer exakt den gleichen Weg nach

Eric:

- Er wollte sofort das Krokodil spielen und zeigte viel Freude beim Zudecken
- Er liess sich lange zudecken
- Eric zeigte sich geschickt und konnte das andere Kind durch Abkürzen und schnellem Reagieren rasch fangen
- Er fiel jedoch mehrmals unsanft auf den Boden

Körperkunst:

Die Jungs waren vom ersten Spiel bereits ein wenig müde, weshalb die nächste Fördersequenz genau richtig war. Jeder bekam ein Seil und sie durften erst einige Dinge ausprobieren und selber etwas mit dem Seil machen.

Dann durfte sich Eric einfach mal hinlegen und ich legte zusammen mit dem anderen Jungen das Seil hin. Danach durfte er aufstehen, das Bild betrachten und wir legten uns genau gleich hin.

Für das Zeichnen der Körperstellungen blieb uns leider keine Zeit mehr.

Beobachtungen:

Armin:

- Armin zeigte wenig Freude an diesem Spiel, er machte kurz mit, wollte dann aber etwas anderes machen
- Er hatte Mühe, die gesehene Körperstellung nachzumachen
- Auch legte er sich erst immer etwa gleich auf den Boden und hatte wenige Ideen für andere Körperstellungen

Eric:

- Er hatte Spass daran, andere zu umwickeln
- Zu Beginn wollte er immer extra den Arm noch viel länger machen oder den Kopf viel zu gross gestalten
- Eric gelang es gut, die Körperstellungen einzunehmen
- Er wollte auch bald etwas anderes mit dem Seil machen

2. Freitag 30.11.12

Mattensandwiches:

Die Jungs durften sich auf die grosse Matte legen und ich deckte sie mit einer leichten Matte zu. Ich sagte ihnen, dass sie nun Schlangen seien, die sich jetzt nun aus der Matte heraus befreien müssen. Ich hielt währenddessen die obere Matte fest.

Wir führten das Spiel auch mit schwereren Matte durch und zwischendurch durfte jeweils ein Junge noch auf die Matte draufsitzen.

Beobachtungen:

Armin:

- Armin zeigte viel Freude an diesem Spiel und kicherte ständig
- Er hatte bereits schon bei der leichten Matte Mühe, sich aus der Matte herauszuwinden
- Er machte motiviert mit, war aber im Herauswinden eher langsam
- Das Heraus kriechen gelang ihm besser, als ich ihm den Tipp gab, dass er mit dem ganzen Körper arbeiten und auch die Füsse mitbewegen solle

Eric:

- Auch Eric gefiel dieses Spiel sehr gut, er machte motiviert mit
- Eric wollte immer noch schwerere Matten nehmen, er schlug auch vor, ich solle auf die Matte sitzen
- Ihm gelang das Herauswinden relativ rasch und gut, vor allem nachdem er bereits ein wenig geübt hatte

Schwabbelpudding, Brett, Delphinsprung:

Wir legten eine grosse Mattenbahn aus und ich holte die grossen Bälle hervor. Jedes Kind durfte erst ein wenig ausprobieren und warm werden mit dem Ball.

Dann durften sie sich einzeln auf den Ball legen und ich schaukelte sie mehrmals hin und her. Dann liess ich sie in der gleichen Stellung auch ein wenig hüpfen oder schaukelte mit schnelleren Bewegungen. Für die Anspannung sagte ich ihnen, sie sollen sich so steif wie ein Brett machen. Ich berührte sie am Körper, wenn gewisse Körperteile noch zu schlaff waren. Dann schob ich sie in dieser Stellung über den Ball.

Beobachtungen:

Armin:

- Ihm gefiel es sehr, sich entspannt über den Ball zu schieben
- Er wollte unbedingt noch länger in dieser Stellung bleiben
- Das Hüpfen gefiel ihm besonders gut
- Armin fiel es schwer, seinen Körper anzuspannen, seine Beine waren immer noch eher schlaff. Das Berühren der Beine meinerseits half ihm ein bisschen, damit er auch diese besser anspannen konnte
- Er wollte nur kurz ein Brett sein, diese Übung war sehr anstrengend für ihn und machte ihm keinen Spass

Eric:

- Eric zeigte wenig Ausdauer auf dem Ball

- Er hatte Mühe, sich wirklich zu entspannen und einfach nichts zu tun
- Auch ihm fiel es schwer, seinen Körper anzuspannen, es schien sehr anstrengend für ihn zu sein
- Die Beine konnte er besser anspannen als den Oberkörper
- Er wollte sich lieber draufsetzen und einfach hüpfen

3. Freitag 7.12. 12

- Armin war heute krank!

Spiele mit dem Rollbrett

Wir haben mit Seilen eine grosse Autobahn gelegt. Eric durfte dann eine Waschanlage, eine Tankstelle und eine Werkstatt mit Matten und Schaumstoffklötzen bauen. In der Waschanlage wurde Eric, auf dem Rollbrett liegend, mit Bällen und Bürsten geschrubbt und geputzt und mit Tüchern poliert. In der Werkstatt arbeitete ich mit Hammer und Schraubenzieher etc. und durchsuchte das ganze Auto, Eric durfte dabei auf dem Auto liegen bleiben. In der Tankstelle wurde dann Benzin aufgetankt und Eric konnte etwas trinken.

Beobachtungen:

Eric:

- Eric kniete erst auf dem Rollbrett, merkte dann, dass er auf dem Bauch liegend einfacher geht
- Er baute motiviert und zeigte viel Ausdauer auf dem Rollbrett, er hätte noch lange gespielt
- Eric empfand das Schrubben und Putzen an seinem Körper sehr angenehm, er kam sehr oft in die Waschanlage und wollte geputzt werden, auch das Polieren des Körpers gefiel ihm sehr
- Er machte öfters eine Pause, die Fortbewegung auf dem Rollbrett war anstrengend für ihn
- Das Spiel erschien lustvoll, er zeigte viel Freude am Spiel

4. Freitag 14.12.12

Mäuseweg:

Ich habe den Kindern zu Beginn erzählt, dass sie heute Mäuse sind und nun die Aufgabe haben, einen Weg vom Mäusenest bis zur Katzenwohnung auf der anderen Seite zu bauen. Der Weg musste so gebaut werden, dass die Mäuse nie den Boden berühren. Beide Jungs waren sofort motiviert bei der Sache. Es entstand ein Weg mit Tunnel, Hindernissen, Seilen, dem Trampolin etc. Den Weg haben wir später auch angepasst und erschwert, um die Jungs mehr zu fordern. Die ersten Durchgänge galten als Übung, ich musste mit ihnen nämlich erst das langsame Überqueren erarbeiten.

Danach spielte ich die Katze, die in der Katzenwohnung den Schatz bewachte und bei jedem Geräusch sofort erwachte. Die Jungs mussten dann sofort stillstehen. Das Ziel war es, möglichst viele Schätze in ihr Nest bringen zu können.

Beobachtungen:

Armin:

- Er zeigte viel Freude und arbeitete motiviert mit
- Nach einer Übungsphase und dem Erarbeiten von „langsam gehen“ konnte Armin langsam den Parcours überqueren und sich dabei ruhig verhalten

- Es gelang ihm, sofort still zustehen, wenn die Katze erwachte

Eric:

- Für Eric war es extrem schwer, langsam zu arbeiten und sich ruhig zu verhalten
- Er nutzte jede unbeobachtete Gelegenheit, um wieder hastig weiterzugehen
- Wenn die Katze aufblickte, hatte Eric Mühe, sofort stillzustehen, er bewegte sich meist noch einige Meter
- Auch für ihn war diese Fördersequenz eine grosse Herausforderung, trotzdem zeigte er viel Freude am Spiel

5. Freitag 21.12.12

Trampolin

Wir haben das grosse Trampolin aufgestellt und die Kinder durften erst einfach ein wenig hüpfen und sich an dieses Material gewöhnen. Danach durfte sich immer ein Kind einzeln auf das Trampolin legen und ich habe Wellen gemacht. Mal von unterhalb des Trampolins, mal habe ich mich auch auf das Trampolin gestellt, mal habe ich mit den Händen von der Seite her das Tuch in Schwingung versetzt.

Erst nach dieser Einwärmungsphase habe ich ein grosses Tuch hinzugenommen, auf welches sich ein Kind legen konnte. Mit dem anderen Kind habe ich das Tuch auf dem Trampolin gehalten und bewegt. Nachher haben sich die Jungs auch noch ins Tuch eingewickelt oder haben es zum Hüpfen gebracht.

Beobachtungen:

Armin:

- Armin ist begeistert vom Trampolin hüpfen und möchte immer noch länger und öfter hüpfen
- Er kicherte laut, als ich ihn durchschüttelte. Am Meisten gefiel es ihm, wenn ich unter das Trampolin kroch und es zu bewegen begann
- Er zeigte auf dem Trampolin eine eher schlaffe Körperhaltung und hatte wenig Körperspannung
- Die Übung mit dem Tuch gefiel ihm sehr, er wollte gar nicht mehr vom Trampolin runtergehen

Eric:

- Eric war heute ein wenig müde und zeigte wenig Ausdauer auf dem Trampolin
- Er genoss es sichtlich, als er sich ins Tuch legen konnte und nichts tun musste
- Eric zeigte auch wenig Körperspannung und wirkte schlaff, teilweise spickte es ihn wild umher
- Die Wellenbewegungen gefielen ihm, er drehte sich liegend hin und her und wollte alle Körperseiten spüren

6. Freitag 11.1.13

Ich bin Ich

Ich habe vor der Stunde grosses Packpapier und Malfarben bereitgelegt. Die Jungs durften sich dann nacheinander auf das Papier legen und ich umfuhr ihren Körper mit einem Stift. Danach hatten sie die Aufgabe, sich ein Gesicht zu zeichnen und anschliessend die Körperteile mit einer vorgegebenen Farbe anzumalen. Dabei repetierten wir gleich nochmals die Begriffe der Körperteile. Später wollten die Kinder auch noch meinen Körper auf dem Papier festhalten.

Armin:

- Armin zeigte viel Freude an der Aufgabe und machte motiviert mit
- Er konnte ganz ruhig auf dem Papier liegen bleiben
- Armin kicherte laut, als er das erste Mal seinen Körper so auf dem Papier sah
- Er hatte Mühe, die Begriffe des Gesichtes richtig zu nennen, auch fiel es ihm schwer, alle Körperteile richtig zu benennen
- Beim Malen zeigte er wenig Ausdauer und malte die Körperteile nur teilweise ganz an

Eric:

- Eric kannte alle Begriffe des Gesichtes, auch gab er sich sehr Mühe, dies gut zu zeichnen
- Er hatte Mühe, beim Abzeichnen wirklich ganz ruhig dazuliegen ohne sich zu bewegen
- Eric fand es auch sehr lustig, sich einmal so zu sehen
- Die Körperteile konnte er alle gut benennen
- Eric malte sehr ausdauernd an seinem Bild, auch ihm gefiel die Aufgabe sehr

Freitag 18.1.13

Ringen

Wir haben zuerst gemeinsam eine Arena aufgebaut und abgemacht, wie gross das Kampffeld sein sollte. Danach haben wir uns nochmals hingesetzt und die Regeln besprochen. Wir vereinbarten einerseits, dass man jederzeit Stopp sagen kann, wenn es einem zu viel wird und andererseits lautete eine Regel: Wenn ein Kämpfer aus dem Feld hinaustritt, wird das Spiel unterbrochen und wieder in der Mitte fortgesetzt. Das Ziel des Kampfes war es, den Gegner auf den Rücken zu legen und auf drei zählen zu können. Wenn ich gegen die Jungs kämpfte, kniete ich mich hin und kämpfte so.

Armin:

- Armin zeigte sich erst begeistert, als ich vom Ringen sprach
- Als er gegen mich kämpfte, boxte er zuerst, anstatt richtig zuzupacken
- Er hatte nicht viele Ideen, wie er den Gegner auf den Rücken bringen konnte
- Sichtbar und spürbar war, dass er wenig Kraft hat und nicht wusste, wie er kämpfen sollte
- Durch das Üben und Besprechen von Tricks, konnte er danach seinen Körper besser einsetzen
- Er hatte keine Chance gegen Eric und wollte nicht mehr kämpfen, weil er merkte, dass er schwächer war
- Ihm gefiel es, zusammen mit Eric gegen mich zu kämpfen, dabei nahm er aber eine eher passive Rolle ein

Eric:

- Eric war sofort begeistert vom Ringen und machte gut mit
- Er kannte bereits einige Strategien und versuchte diese anzuwenden
- Eric zeigte sich selbstbewusst und wollte immer gegen mich kämpfen
- Sein Tonus ist eher schlaff, er erscheint eher schwerfällig
- Durch seine Grösse und sein Gewicht wirkt er jedoch kräftiger
- Er weiss auch, wie er seinen Körper einsetzen kann
- Gegen Armin gewann er jedes Mal

Fördersequenz Trampolin
bei Michelle Bachmann

Fördersequenz Ich bin Ich bei Michelle
Bachmann

Fördersequenz Mäuseweg bei Michelle Bachmann

Fördersequenz Ringen bei Michelle Bachmann

Fördersequenz „Ich bin Ich“ von Ergin

Fördersequenz „Ich bin Ich“ von Jaron

Angaben der Autorenschaft

Kapitel 1: Einleitung (beide Autorinnen)

Kapitel 2: Theoretische Überlegungen

1. Psychomotoriktherapie (Janine Wey)
2. Wahrnehmung (Janine Wey)
3. Körperwahrnehmung (Michelle Bachmann)
4. Körperwahrnehmung und Selbstkonzept (Michelle Bachmann)

Kapitel 3: Methode (beide Autorinnen)

Kapitel 4: Projektdurchführung (beide Autorinnen)

Kapitel 5: Ergebnisse (beide Autorinnen)

Kapitel 6: Diskussion (beide Autorinnen)